

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Projekt „spielzeugfrei!“

Auswirkungen einer spielzeugfreien Zeit auf das Kooperationspiel bei Kindern einer heilpädagogischen Basisstufenklasse

Eingereicht von: Claudine Kirchhoff

Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr

Datum der Abgabe: 1. Juli 2020

Abstract

Der Gestaltung von Spielsituationen wird im pädagogischen Bereich eine hohe Bedeutung beigemessen. Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern sich eine spielzeugfreie Zeit auf das Kooperationsspiel von Kindern einer heilpädagogischen Basisstufenklasse auswirkt. Dazu wurde ein Projekt entwickelt und durchgeführt, welches sich am Konzept des „Spielzeugfreien Kindergartens“ orientiert. Das Auftreten von Kooperationsspiel vor und während der Projektphase wurde bei zwei ausgewählten Schülerinnen und Schülern mittels Direct Behavior Rating beurteilt. Ein Forschungstagebuch ermöglicht weitere Einblicke in das Verhalten der Kinder während der Projektphase. Die Resultate zeigen bei beiden Kindern einen Anstieg der Gesamtdauer von Kooperationsspiel im Rahmen des Projektes. Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch liefern Hinweise darauf, wie die Kinder mit dem veränderten Spielangebot umgegangen sind.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Inhaltsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	6
1 Einleitung	7
1.1 Allgemeine Ausgangslage	7
1.2 Begründung der Themenwahl	8
1.3 Forschungsleitende Fragestellung	9
2 Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1 Definitionen von Spiel	10
2.1.1 Formale Kennzeichen des Spiels nach Huizinga (1956)	10
2.1.2 Wesensmerkmale des Spiels nach Scheuerl (1977).....	11
2.1.3 Merkmale von Spiel nach Hauser (2016).....	11
2.2 Bedeutung und Funktionen des Spiels.....	13
2.2.1 Die Bedeutung des Spiels in der kindlichen Entwicklung.....	13
2.2.2 Funktionen des Spiels in der kindlichen Entwicklung.....	13
2.3 Spielformen und deren Entwicklung.....	15
2.3.1 Spielformen.....	15
2.3.2 Spielformen bei Kindern mit geistiger Behinderung	16
2.4 Spielraum und Spielzeit.....	16
2.4.1 Spielräume.....	17
2.4.2 Spielzeit	17
2.5 Spielzeug, Spielware, Spielsache?	18
2.6 Soziales Lernen im Spiel	19
2.6.1 Der gemeinsame Gegenstand.....	20
2.6.2 Entwicklung des Sozialspiels.....	20
2.7 Rolle der Lehrperson	21
2.8 Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“	22
2.8.1 Entstehung & Grundidee	22
2.8.2 Eckpunkte des Projekts	23
2.8.3 Aktuelle Forschungslage	25
2.8.4 Das Projekt aus pädagogischer Sicht	27
2.9 Fazit.....	28
3 Präzisierung der Fragestellung	29
4 Entwicklung des Projektes	29
4.1 Voraussetzungen.....	29
4.1.1 Arbeitssituation der Autorin	29
4.1.2 Klasse	30
4.1.3 Materielle & strukturelle Voraussetzungen.....	31
4.1.4 Schlussfolgerungen	32

4.2 Projektplanung.....	33
4.2.1 Zeitliche Dimension	33
4.2.2 Spielmittel	34
4.2.3 Unterstützungsmöglichkeiten	35
5 Methodisches Vorgehen	36
5.1 Forschungsmethodik	36
5.1.1 Das Konzept der evidenzbasierten Praxis	36
5.1.2 Kontrollierte Einzelfallforschung	37
5.1.3 Beobachtung und Beurteilung von Verhalten.....	37
5.1.4 Direct Behavior Rating (DBR).....	38
5.1.5 A-B-A Design.....	40
5.2 Durchführung des Projektes	40
5.2.1 Untersuchungsgruppe	40
5.2.2 Forschungsdesign & zeitliche Dimension.....	42
5.3 Gewählte Methoden zur Datenerhebung	43
5.3.1 Beobachtung	43
5.3.2 Forschungstagebuch	44
5.3.3 Direct Behavior Rating (DBR).....	45
6 Ergebnisse	47
6.1 Ergebnisse Direct Behavior Rating	47
6.1.1 DBR M.	47
6.1.2 DBR S.....	49
6.2 Ergebnisse Forschungstagebuch	50
6.2.1 Erkenntnisse	55
7 Diskussion.....	57
7.1 Interpretation der Ergebnisse	57
7.1.1 Allgemeine Interpretation.....	57
7.1.2 Interpretation M.	58
7.1.3 Interpretation S.	58
7.2 Beantwortung der Fragestellung	59
7.3 Kritische Reflexion.....	61
7.3.1 Forschungsmethodik	61
7.3.2 Durchführung	63
7.4 Fazit und Ausblick	63
7.4.1 Persönliche Danksagung.....	64
8 Abbildungsverzeichnis	65
9 Tabellenverzeichnis	65
10 Literaturverzeichnis	66
11 Anhang	68

Abkürzungsverzeichnis

ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth
WHO	World Health Organisation
SEO	Schema der emotionalen Entwicklung (nl. Schema van emotionale Ontwikkeling)
DBR	Direct Behavior Rating
NAP	Nicht-Überlappung aller Paare

1 Einleitung

Seit mehreren Jahren arbeitet die Autorin der vorliegenden Arbeit als Klassenlehrerin in einer heilpädagogischen Schule, die von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung oder schwerwiegenden Entwicklungsstörungen besucht wird. Das Arbeitsfeld der Autorin liegt im Bereich der Basis- und Unterstufe (Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren). Die Förderung von personalen und sozialen Kompetenzen steht neben verschiedenen anderen Bereichen immer wieder im Zentrum des Schulalltags. Gerade bei der Arbeit mit jüngeren Kindern bieten Spielsituationen einen geeigneten Rahmen dazu. Die vorliegende Arbeit ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik, indem aufgrund eines beschriebenen Entwicklungsbedarfs im Bereich Interaktion einiger Schülerinnen und Schüler eine Intervention in Form eines Spielprojektes geplant, durchgeführt und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft wird.

1.1 Allgemeine Ausgangslage

Ein wichtiges Ziel in der Förderung der Schülerinnen und Schüler liegt in der Stärkung der Lebenskompetenzen¹. Im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten sollen die Kinder eine möglichst grosse Teilhabe am Leben erreichen. Dabei spielen unter Anderem die Bereiche der Interaktion und Kommunikation eine wichtige Rolle. Gerade im Rahmen von Spielsituationen können Kinder den Umgang mit ihren Mitmenschen erproben und lernen (vgl. Stöppler & Haveman, 2016, S.27). Die grosse Bedeutung von Spiel in der kindlichen Entwicklung führt dazu, dass der bewussten und guten Gestaltung von Spielsituationen im pädagogischen Bereich eine besondere Wichtigkeit beigemessen wird. Die bewusste und wohlüberlegte Gestaltung von Spielsituationen in ihrer räumlichen, zeitlichen und materiellen Dimension ist daher eine Aufgabe, der sich Lehrpersonen immer wieder stellen sollten. Ein überaus wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von Spielsituationen ist die Auswahl der angebotenen Spielmittel². Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“³ beschäftigt sich ausdrücklich mit den beiden angesprochenen Bereichen (Angebot von Spielmitteln & Stärkung der Lebenskompetenzen). Sein Ursprung liegt in Deutschland und es wird seit 2001 auch schweizweit in verschiedenen Kindergärten durchgeführt (vgl. Suchtprävention Aargau, 2015). Im Rahmen des Projektes wird das Angebot der Spielmittel im Kindergarten während rund drei Monaten stark verändert. Anstatt vorgefertigtem Spielzeug steht den Kindern während der Projektzeit eine Vielzahl unstrukturierter Spielmaterialien zur Verfügung. Diese Veränderung im Kindergartenalltag soll zu verschiedenen positiven Entwicklungen im Verhalten der Kinder führen und sie in ihren Lebenskompetenzen stärken. Ob und wie das Projekt auch in heilpädagogischen Settings durchgeführt wird, ist der Autorin zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern ein solches Projekt auch im Arbeitsfeld der Autorin durchgeführt werden kann und welche Auswirkungen es auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler hat.

¹ Lebenskompetenzen: Fähigkeiten, die einen angemessenen Umgang mit Mitmenschen, Problemen und Stresssituationen im Alltag ermöglichen (vgl. Kapitel 2.8).

² Spielmittel: Alle Gegenstände, die von Menschen zu verschiedenen Formen von Spiel benutzt werden (vgl. Renner, 2008)

³ Eine ausführlichere Beschreibung des Projektes findet sich in Kapitel 2.8.

1.2 Begründung der Themenwahl

Um etwas deutlicher aufzuzeigen, aus welchen Gründen sich die Autorin mit dem Thema des spielzeugfreien Kindergartens und dessen Auswirkungen beschäftigt, werden folgend Szenen aus typischen Situationen des Schulalltags beschrieben. Sie zeigen beispielhaft, dass einige Kinder der Klasse einen Entwicklungsbedarf im Bereich „interpersonelle Interaktion & Beziehungen“ und damit verbunden auch im Bereich „Kommunikation“ aufweisen. Dies sind zwei Bereiche der Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY (vgl. WHO, 2011).

Situation 1: Lego®

Im Schulzimmer stehen den Kindern während der Freispielzeit verschiedene Spielangebote zur Verfügung, darunter eine Lego®-Kiste. S. (Junge, 8 Jahre) gesellt sich zu einem Klassenkameraden (A., 8 Jahre), der bereits seit einigen Minuten mit dem Bau einer Art Gefängnis beschäftigt ist. Die beiden Kinder befinden sich in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung auf einem vergleichbaren Entwicklungsniveau (ungefähr SEO⁴ 4, vgl. Sappok & Zepperitz, 2016). S. nimmt kurz über Laut- und Körpersprache Kontakt zum spielenden Jungen auf und setzt sich dazu. Er beschäftigt sich mit verschiedenen Figuren, die er mit diversen Waffen und sonstiger Ausrüstung ausstattet. Dann hält er dem spielenden Jungen eine der Figuren hin und lädt ihn zu einem gemeinsamen Spiel ein. Für rund zwei Minuten finden die beiden Jungen ein Spiel, bei dem die Lego®-Figuren sich gegenseitig verfolgen und ins Gefängnis stecken. Danach bricht das Spiel ab und die beiden beschäftigen sich ohne weitere Interaktion.

Situation 2: Freispiel im Schulzimmer

Nach dem Morgenkreis wird die kommende Freispielzeit organisiert. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich einen Spielort aus, an dem sie ihre Spielzeit beginnen möchten. Damit möglichst alle Kinder eine Auswahl treffen können, stehen Fotos der verschiedenen Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Zwei Mädchen (V., 8 Jahre & M., 9 Jahre) entscheiden sich für die Puppenecke. Die verbleibenden sechs Kinder der Klasse entscheiden sich ebenfalls für eine gewünschte Spielmöglichkeit. Unter ihnen findet während der gesamten Freispielzeit kaum Interaktion statt, da sich jedes der Kinder für etwas anderes entscheidet. Die beiden Mädchen begeben sich gemeinsam in die Puppenecke. Beide Kinder verfügen über lautsprachliche Fähigkeiten und begegnen sich in ihrer sozialen Entwicklung auf einem ähnlichen Level (ungefähr SEO 3-4, vgl. Sappok & Zepperitz, 2016). V. teilt mit, dass ihre Puppe krank sei und zum Arzt müsse. M. nimmt die Idee auf und holt Verbandsmaterial aus dem Regal. Daraufhin nimmt ihr V. dieses aus der Hand und verarztet ihre Puppe. M. findet keine Möglichkeit mehr ein gemeinsames Spiel aufrecht zu erhalten, beschäftigt sich schlussendlich mit einer eigenen Puppe und fährt diese spazieren.

Diese exemplarischen Szenen lassen verschiedene Erkenntnisse und Hypothesen zu. Das erste Beispiel zeigt, dass sowohl S. als auch A. den Wunsch nach einem gemeinsamen, interaktiven Spiel haben. Sie scheinen eine gemeinsame Idee zu finden, jedoch nicht in der Lage zu sein, das gemein-

⁴ SEO: „Schema van emotionale Ontwikkeling“ (dt. „Schema der emotionalen Entwicklung“)

same Tun aufrecht zu erhalten. Schlussendlich beschäftigen sie sich unabhängig voneinander mit dem Spielmaterial. Das Spielmaterial Lego® lässt es in seiner Struktur auch zu, dass sich die beiden Kinder eigenständig damit auseinandersetzen können. Ein gemeinsames Spiel ist nicht unbedingt notwendig. Ähnlich zeigt sich das zweite Beispiel von M. und V. Anfangs entsteht eine kurze Phase der Kooperation, die sich relativ schnell wieder auflöst als es darum geht, ein gemeinsames Thema für das Spiel zu finden und dementsprechend zu handeln. Wiederum können sich beide Mädchen anschließend alleine mit dem Spielmaterial (Puppe) beschäftigen. Die beiden Beispiele zeigen exemplarisch auf, dass Kooperationsspiel für Schülerinnen und Schüler der Klasse eine Herausforderung darstellt, die nicht einfach so gemeistert werden kann. Der Wunsch nach gemeinsamem Spielen ist im Alltag immer wieder beobachtbar. Die erfolgreiche Umsetzung jedoch eher selten. Dies mag einerseits an den individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schülern liegen, andererseits auch an den zur Verfügung stehenden Spielmaterialien, die häufig keine Kooperation erfordern.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Die beschriebene Ausgangslage und die Begründung der Themenwahl führen nun zur folgenden forschungsleitenden Fragestellung, welcher im Rahmen der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll.

Inwiefern kann das Kooperationsspiel bei Kindern einer heilpädagogischen Basisstufenklasse durch eine spielzeugfreie Zeit gefördert werden?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel setzt sich mit verschiedenen theoretischen Aspekten auseinander, die für die vorliegende Arbeit bedeutend sind. Zu Beginn werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Phänomen „Spiel“ definiert werden kann, gefolgt von einer Darstellung verschiedener Funktionen, die das Spiel in der kindlichen Entwicklung übernimmt. Nachdem beschrieben wird, wie sich verschiedene Spielformen bei Kindern entwickeln, wird auf einige Begriffe eingegangen, die in der Gestaltung von Spielsituationen bedeutend sind. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden das soziale Lernen im Spiel sowie die Rolle, die Erwachsene im kindlichen Spiel einnehmen, etwas genauer betrachtet.

Nach der Beschreibung des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“ sowie der aktuellen Forschungslage schliesst ein Fazit das Kapitel ab. Dabei werden Schlüsse aus der gesamten theoretischen Auseinandersetzung gezogen, welche die Grundlage für das weitere Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit bilden.

2.1 Definitionen von Spiel

Im Duden wird das Substantiv „Spiel“ unter anderem wie folgt beschrieben: „Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird“ (Dudenredaktion, n.d.).

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen weiteren Quellen zeigt, dass sich die Formulierung einer genauen Definition des Spielbegriffs als ausserordentlich schwierig erweist. Der Umfang und die Bedeutung des Begriffs „Spiel“ sind sehr weit und so finden sich in der Literatur diverse Beschreibungen von Aspekten des Spiels und somit auch verschiedene Versuche einer Definition desselben. Dabei geht es in erster Linie nicht um eine konkrete und griffige Definition, sondern vielmehr um die Beschreibung verschiedener Merkmale die das Spiel auszeichnen und in unterschiedlichen Ausprägungen in jeder Art von Spiel zu beobachten sind (vgl. Stöppler & Haveman, 2016, S.10). Folgend werden ausgewählte Beschreibungen solcher Merkmale dargelegt, die zu einem breiten Verständnis des Spielbegriffs führen können. Mit Huizinga (1956), Scheuerl (1977) und Hauser (2016) sind drei Vertreter aus unterschiedlichen Jahren aufgeführt, die sich in ihren Ausführungen zum Spiel durchaus ergänzen.

2.1.1 Formale Kennzeichen des Spiels nach Huizinga (1956)

Johan Huizinga, ein niederländischer Kulturhistoriker, hat sich in einem seiner Werke vertieft mit dem Thema des Spiels auseinandergesetzt und schliesslich den folgenden Versuch einer zusammenfassenden Spieldefinition formuliert:

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber nach unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und zu einem Bewusstsein des *Andersseins* als das *gewöhnliche Leben*. (Huizinga, 1956, S.34)

Aus dieser Beschreibung des Spiels formuliert Huizinga sechs formale Kennzeichen, die das Spiel als solches ausmachen (Huizinga, 1956):

- Spiel ist freies Handeln (d.h. physisch und sittlich nicht notwendig)
- Spiel steht ausserhalb des gewöhnlichen Lebens (zur Daseinssicherung nicht notwendig)
- Spiel findet zeitlich und räumlich begrenzt statt
- Spiel ist wiederholbar
- Spiel enthält Spannung, verbindliche Regeln und Geheimnis
- Spiel ist anders als das gewöhnliche Leben (es ist Tun-als-ob)

Obwohl die Formulierung dieser Kennzeichen mittlerweile rund 65 Jahre alt ist, findet sie in der aktuellen Literatur nach wie vor Beachtung. So beschreibt Renner (2008) Johan Huizinga als einen wichtigen Vertreter seiner Zeit, der sich vertieft mit dem Phänomen des Spiels auseinandergesetzt hat und verweist in seinem Lehrbuch zu Spieltheorie und Spielpraxis (vgl. Renner, 2008) auf ihn.

2.1.2 Wesensmerkmale des Spiels nach Scheuerl (1977)

Ein weiterer Versuch, das Phänomen des Spiels zu erfassen, liefert Hans Scheuerl (1977). Renner (2008, S.48ff.) beschreibt die sechs Wesensmerkmale des Spiels, wie sie Scheuerl aufgrund der Erkenntnisse von Huizinga und unter Einbezug seiner eigenen Analysen darstellt.

- Das Moment der Freiheit im Spiel
- Die Tendenz zur inneren Unendlichkeit
- Die Scheinhaftigkeit im Spiel (tun-als-ob)
- Die Ambivalenz im Spiel
- Das Moment der Geschlossenheit
- Das Moment der Gegenwärtigkeit

2.1.3 Merkmale von Spiel nach Hauser (2016)

Eine aktuelle Beschreibung verschiedener Merkmale, die den Spielbegriff zu fassen versuchen, findet sich bei Hauser (2016), der sich dabei auf Burghardt (2011) beruft. Er nennt im Gegensatz zu Huizinga und Scheuerl fünf Merkmale, die anschliessend an die Aufzählung zum besseren Verständnis kurz beschrieben werden (Hauser, 2016, S.20ff).

- Unvollständige Funktionalität
- So-tun-als-ob
- Positive Aktivierung
- Wiederholung und Variation
- Entspanntes Feld

Merkmal 1: Unvollständige Funktionalität

Spiel hat keinen funktionalen Nutzen zum Ziel. Vielmehr geht es um den Spass an einer Tätigkeit selbst. Dies bedeutet aber nicht, dass eine Spieltätigkeit keine funktionalen Elemente beinhalten kann. So gibt es beispielsweise Spiele, die Übungseffekte hervorrufen (z.B. Verbesserung von Mengenwahrnehmung durch ein Kartenspiel) und so durchaus ein späterer Nutzen möglich wird.

Merkmal 2: So-tun-als-ob

Dieses Merkmal wird auch bei Huizinga (1956) genannt und beschreibt, dass gespielte Verhaltensweisen nicht unbedingt in der Realität bestehen müssen. Das gespielte Verhalten gleicht jedoch dem realen, funktionalen Verhalten.

Merkmal 3: Positive Aktivierung

Dieses Merkmal meint in erster Linie, dass Spiel stets ein verstärkendes Element enthält, das sich positiv auf die Spielenden auswirkt. Diese verstärkenden Elemente können ganz unterschiedlicher Natur sein. Hauser (2016) beschreibt insbesondere die Freiwilligkeit, Spontaneität und dementsprechend die intrinsische Motivation, die im Spiel besonders verstärkend wirken. Zusätzliche positiv verstärkende Elemente von Spiel sind verschiedene positive Emotionen, die Wahlfreiheit des Spielinhaltes, das Prinzip von „Mittel vor Zweck“ oder auch die Ungewissheit bzw. Unvorhersagbarkeit eines Spielverlaufes.

Merkmal 4: Wiederholung und Variation

Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass Verhaltensweisen wiederholt und variiert werden. Zeigt ein Kind beispielsweise sich wiederholendes Verhalten ohne Variation, spricht man von stereotypisiertem Verhalten und nicht von Spiel. Verhalten, welches nur Variation aber keine Wiederholung zeigt, wird dagegen eher dem exploratorischen Verhalten zugewiesen. Hauser schreibt, dass ein Drang zur Wiederholung von Verhaltensweisen grundlegend für das Spiel sei (Hauser, 2016, S.32). Die Möglichkeit der Wiederholbarkeit von Spiel findet sich auch in den beschriebenen Kennzeichen von Huizinga (vgl. Kapitel 3.1.1), der jedoch den Aspekt der Variation nicht explizit erwähnt.

Merkmal 5: Entspanntes Feld

Damit Spielverhalten entstehen kann, muss sich ein Individuum in einem möglichst von Stress befreiten Umfeld befinden. Zu möglichen Stressfaktoren gehören gemäss Burghardt (2011) Aspekte wie Ernährung, Kleidung, Gesundheit, physische Gefahr, gefährliches Wetter, Krankheit, soziale Instabilität oder auch schwierige Familienverhältnisse, Unsicherheit in neuen Situationen, institutioneller Stress (z.B. durch Mobbing oder Erziehung) und individuelle Fähigkeitsunterschiede bei den Kindern. Je weniger Stressfaktoren auf ein Kind wirken, umso entspannter ist das Feld, in dem es sich befindet und dies ermöglicht dem Kind das Spiel.

2.2 Bedeutung und Funktionen des Spiels

2.2.1 Die Bedeutung des Spiels in der kindlichen Entwicklung

Im Vorwort zum Buch „Lasst unsere Kinder spielen!“ von André Frank Zimpel (2016) schreibt der Neuropsychologe und Autor Gerald Hüther folgende Worte:

Der Erfahrungsraum, in dem all das möglich wäre, wo sie [die Kinder, Anm. der Verf.] ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, wo sie sich und ihre Möglichkeiten erkunden, ihre eigenen Fähigkeiten erproben, ihrer Entdeckerfreude und Gestaltungslust unbekümmert und absichtslos nachgehen können, ist das freie Spiel. Nur dort, wo Kinder frei und unbekümmert spielen können, haben sie Gelegenheit, die in ihnen angelegten Potenziale zu entfalten. Aus sich selbst heraus und mit der damit einhergehenden Begeisterung über sich selbst. (Hüther, 2011 in Zimpel, 2016, S.8)

Diese hohe Bedeutung, die dem Spiel in der Entwicklung eines Kindes beigemessen wird, findet sich nicht schon seit jeher. In Zeiten des Mittelalters bis ins 18. Jahrhundert begegnete man dem Spiel mit einer eher negativen Einstellung und betitelte es teilweise als Zeitverschwendung oder sogar Sünde (vgl. Stöppler & Haveman, 2016, S.11). Die Auseinandersetzung mit der heutigen Literatur zeigt jedoch, dass die Bedeutung des Spiels in der kindlichen Entwicklung kaum hoch genug zu werten ist. Dabei geht es jedoch nicht allein darum, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben und zu trainieren, die das Kind im späteren Leben einmal benötigen wird. Vielmehr lernen Kinder im spielerischen Handeln sich selbst kennen. So können sie im Spiel ihre eigenen Möglichkeiten erkunden, sich selbst erproben und erkennen, was alles möglich ist (vgl. Hüther, 2011 in Zimpel, 2016, S.8). Das Spiel ist der Motor für die Entwicklung eines Kindes. Dementsprechend kann also durchaus gesagt werden, dass Kinder ohne die Möglichkeit zum freien Spiel in ihrer gesamten Entwicklung einschneidend behindert werden.

2.2.2 Funktionen des Spiels in der kindlichen Entwicklung

Um zu verstehen, warum die heutige Literatur dem Spiel eines Kindes eine so grosse Bedeutung beimisst, braucht es eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Funktionen, die das Spiel in der kindlichen Entwicklung übernimmt. Hier soll angemerkt werden, dass sich diese Funktionen in der Entwicklung von Kindern mit einer geistigen Behinderung und nichtbehinderten Kindern im Grunde nicht unterscheiden (vgl. Stöppler & Haveman, 2016, S.29). In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen des Spiels aus drei verschiedenen Perspektiven kurz beleuchtet.

Funktionen aus psychoanalytischer Sicht

Dem Blick auf das Spiel aus der Warte der Psychoanalyse liegen vor allem die Theorien Sigmund Freuds⁵ zugrunde. Das Persönlichkeitsmodell mit seinen drei Instanzen beschreibt, wie das *Es*, das *Ich* und das *Über-Ich* in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Ziel ist es, eine psychische Balance zwischen den drei Bereichen zu finden, was teilweise dazu führen kann, dass gewisse Wünsche und Bedürfnisse kontrolliert oder unterdrückt werden. Nun bietet sich im Spiel die Möglichkeit, Gesetze und Grenzen der „normalen“ Welt zu umgehen, ohne dass im Alltag und der realen Lebens-

⁵ Sigmund Freud *1856, †1939

welt Folgen oder Konsequenzen zu tragen sind. So kann ein Kind in einem Spiel beispielsweise verbotene Wünsche, tabuisierte Themen oder auch aggressive Impulse ausleben. Greving, Schroer & Biene-Deissler (2016) beschreiben, dass solche eigenen Anteile eines Kindes auch auf Spielfiguren, Gegenstände, Materialien oder mitspielende Personen projiziert werden können. Unangenehme Erfahrungen, befürchtete Reaktionen der Umwelt, gefährliche Situationen verlieren im Spiel ihren Schrecken (vgl. Greving et al., 2016). Kinder können im Spiel aktiv werden und eine Szene in ihre eigene Gewalt bekommen. Im Allgemeinen hat sich innerhalb der psychoanalytischen Spieltheorien die Auffassung durchgesetzt, dass durch Spiel die Bewältigung eines erlebten Ereignisses erzielt werden soll (vgl. Renner, 2008, S.68). Renner (2008, S.71) beschreibt zusammenfassend folgende drei Funktionen des Spiels aus psychoanalytischer Sicht:

- Spiel als Angstabwehr und Verarbeitung unbewältigter Erfahrungen
- Spiel als Tarnung, Regression und Flucht vor der Wirklichkeit
- Spiel als Erfüllung von Triebwünschen, Phantasie und Alternativbefriedigung

Funktionen aus Sicht der kognitiven Entwicklung

Die Fähigkeit zu spielen ist eng mit der Entwicklung des Denkens verbunden. Im Spiel lernen Kinder sich und die Welt kennen und entwickeln Möglichkeiten, mit sich und der Welt umzugehen. Diese Annahme lässt sich vor allem auf Jean Piaget⁶ und seine Theorien der kognitiven Entwicklung und des Spiels zurückführen. Das kindliche Spiel gehört gemäss Piaget zu den Techniken, sich die Welt anzueignen und dient somit als Medium zur Bewältigung des Vorganges der Assimilation, also zur Einordnung von neuem Wissen in vorhandenem Wissen (vgl. Flitner, 2009, S.59ff). Piaget beschreibt drei verschiedenen Stadien der Spielentwicklung, die eng mit den von ihm formulierten Stadien der kognitiven Entwicklung in Zusammenhang stehen. Es sind dies die Spielformen *Übungsspiel*, *Symbolspiel* und *Regelspiel*. Wie Flitner (2009, S.62f) beschreibt, können diese drei Spielformen als drei aufeinanderfolgende Etappen verstanden werden, die durch die aufeinanderfolgenden Formen der Intelligenz nach Piaget gekennzeichnet sind (*Sensomotorik*, *Vorstellung*, *Überlegung*). Beobachtet man also Kinder beim Spiel, lassen sich daraus Schlüsse über das Stadium ihrer kognitiven Entwicklung ziehen. Es wird aber durchaus Kritik an Piagets Theorie des Spiels geübt. So stellt Flitner (2009) beispielsweise fest, dass bei Piaget alle Spielerscheitungen vor allem an ihrem Niveau der Realitätserkenntnis gemessen werden und das Nachahmungsgeschehen im Zentrum steht. Spiel habe für Piaget vor allem eine „kompensatorische Funktion für noch nicht erreichte Formen rationalen Erwachsenen Denkens“ (Flitner, 2009, S.65). Es fehlen laut Flitner (2009) Aussagen zu phantasievollen, kreativen, schöpferischen Formen des Spiels, an „Alternativen zu zweckhaften Formen der Erkenntnis“ (Renner, 2008, S.77). Trotz dieser Kritik an Piagets Spieltheorie kann festgehalten werden, dass Spiel in der kognitiven Entwicklung eines Kindes eine wichtige Funktion ausübt und die Arbeit von Piaget eine Möglichkeit bildet, diesen Zusammenhang etwas klarer zu erkennen.

⁶ Jean Piaget *1896, †1980

Funktionen aus handlungstheoretischer Sicht

Einen Versuch, die verschiedenen spieltheoretischen Ansätze miteinander zu verbinden machte Rolf Oerter (1999), indem er das Spiel des Kindes als Handlungsform beschreibt und anhand verschiedener Aspekte analysiert. Greving et al. formulieren aufgrund der Auseinandersetzung mit Oerter und der Betrachtung von Spiel aus handlungstheoretischer Sicht folgende Funktionen, die Spiel in der kindlichen Entwicklung erfüllt (2016, S.52):

- Routinen werden aufgebaut, eingeübte Routinen werden neu und flexibel kombiniert;
- noch unverbundene Erfahrungsanteile werden zu neuen, für das Kind sinnvollen Gestalten verknüpft und so zum Eigenen des Kindes;
- das Kind begreift sich und seine Umwelt über das Tun: Etwas in die Hand nehmen und damit hantieren schafft ein Aneignen. Das bewirkt Orientierung und Sicherheit;
- das handelnde Kind kann sich seiner Umwelt gegenüberstellen und so seine Wirkungen erkennen - überprüfen;
- im Spiel konstruiert das Kind eine Wirklichkeit, die es aushält, in der sein Erleben Raum bekommt, indem es seine Bedürfnisse und Konflikte darstellen und bewältigen kann;
- handelnd formiert und gestaltet das Kind sein Selbst.

2.3 Spielformen und deren Entwicklung

2.3.1 Spielformen

Die Klassifikation von Spielformen kann aus ganz unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln geschehen, was zu vielen verschiedenen Gliederungen in der Beschreibung von Spielverhalten führt. So können beispielsweise bestimmte Spieltheorien, die Entwicklungspsychologie oder auch soziokulturelle Aspekte als Grundlage für eine Klassifikation von Spielformen dienen (vgl. Renner, 2008, S.101ff.). Beobachtet man Spielverhalten eines Kindes aus entwicklungspsychologischer Sicht, lassen sich anhand der ausgemachten Spielformen Schlüsse auf das Entwicklungsalter des Kindes ziehen (vgl. Kapitel 3.2.2). Bestimmte Verhaltensweisen eines Kindes im Spiel gehen mit bestimmten Schritten in der kindlichen Entwicklung einher. So setzen sogenannte „Als-ob-Spiele“ beispielsweise voraus, dass ein Kind über die kognitive Fähigkeit der Objektpermanenz verfügt, abwesende Gegenstände also in seiner Vorstellung präsent haben kann.

Die folgende Klassifikation der Spielformen orientiert sich an Hauser (2016) und umfasst die wichtigsten Spielformen in der Abfolge, wie sie in der kindlichen Entwicklung auftreten. Dies bedeutet aber mitnichten, dass die frühen Spielformen in der späteren Entwicklung eines Menschen nicht mehr auftreten. So beginnt Konstruktionsspiel beispielsweise oft zuerst mit einer Phase von Exploration (vgl. Hauser, 2016, S.117). Ausserdem soll hier erwähnt sein, dass die unterschiedlichen Spielformen meist nicht in ihrer Reinheit, sondern als Mischformen auftreten.

Tabelle 1: Beschreibung von Spielformen nach Hauser (2016)

Spielform	Charakterisierung
<i>Funktionsspiel (auch Explorations-spiel oder sensomotorisches Spiel)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit dem eigenen Körper, mit Objekten oder Bezugspersonen • Lust am Effekt, vielfache Wiederholungen • Entdecken von Umgebungen, Objekten oder Spielpartnern
<i>Symbolspiel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Objekte werden umgedeutet (ein Holzklötzchen wird beispielsweise als Auto benutzt) • Symbolische Nachahmungen von Gegenständen, Handlungen oder Situationen • Realität wird symbolisch dargestellt
<i>Rollenspiel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • „Als-ob-Aspekt“ ist das definierende Merkmal • Objektsubstitution (Ersetzung) • Perspektivenwechsel • Metakommunikation und Aushandeln des Rahmens
<i>Regelspiel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spiele werden durch Regelwerk im Vorhinein organisiert • Einsatz von Strategien, sozial-kompetitiven und sozial-kooperativen Handlungsweisen
<i>Konstruktionsspiel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Manipulation von Objekten zur Fertigung eines Zielgegenstandes • Aspekte wie Übertreibung, Wiederholung oder Variation liegen vor

2.3.2 Spielformen bei Kindern mit geistiger Behinderung

Heute beobachtet man, dass die Spielentwicklung mit ihren vorherrschenden Spielformen bei Kindern mit einer geistigen Behinderung nicht wesentlich anders verläuft als bei nichtbehinderten Kindern. In der Regel verläuft sie aber langsamer oder bleibt je nach Schweregrad der Behinderung beispielsweise in der Phase des Funktionsspiels stehen (vgl. Stöppler & Haveman, 2016, S.25). Weiter kann es auch sein, dass ein Kind eine nächste Phase in der Spielentwicklung erreicht, die Komplexität innerhalb der jeweiligen Spielform jedoch nicht weiter erhöhen kann und so beispielsweise innerhalb des Symbolspiels nicht über einfachste Symbolhandlungen hinauskommt. Strukturierte Beobachtungen und Erfassungen des Spielverhaltens von Kindern mit geistiger Behinderung können einen wesentlichen Teil zur Einschätzung des individuellen Entwicklungsstandes beitragen. Somit ist der entwicklungspsychologische Ansatz bei der Klassifizierung von Spielformen in der heilpädagogischen Arbeit durchaus sinnvoll, da die Orientierung am Entwicklungsalter eines Kindes bei der Förderung und Bildungsplanung im heilpädagogischen Setting massgebend ist.

2.4 Spielraum und Spielzeit

Spiel braucht Spielräume und Zeit. Ob und wie diese Dinge für Kinder verfügbar sind, hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert und präsentiert sich auch heute in unterschiedlichen Kulturen, geografischen Regionen oder familiären Situationen nach wie vor ganz verschieden.

2.4.1 Spielräume

Innerhalb der Entwicklung eines Kindes verändern sich mit den körperlichen und kognitiven Möglichkeiten auch die Bedürfnisse an einen passenden Spielraum. Renner (2008, S.174ff.) beschreibt Spielräume im Haus sowie Spielräume im Freien und hält fest, dass diese einerseits von Erwachsenen zur Verfügung gestellt und gestaltet werden, andererseits aber auch von den Spielenden selbst durch ihre eigene Definition festgelegt werden. Vorgaben und Strukturierung des Spielraums von Seite der Eltern oder Pädagogen stehen den Möglichkeiten der Kinder gegenüber, die einen Spielraum eigenständig öffnen, erweitern oder verschieben können. Dies ist ein Dilemma, in dem sich Eltern aber auch pädagogische Institutionen befinden. So rennen Kinder, die vielleicht eben noch auf dem Spielteppich beschäftigt waren, beispielsweise plötzlich schreiend durch den ganzen Raum oder die Wohnung, weil sie gerade einem „Räuber“ nachjagen müssen, der ihnen einen Schatz gestohlen hat. Hier stellt sich die Frage, ob eine klare Trennung von Räumen zum Spielen und anderen Räumen angebracht wäre. Renner äussert sich dieser Idee gegenüber jedoch kritisch. Vielmehr betont er unter dem Fokus auf Klein- und Grundschulkindern die Wichtigkeit von Räumen bzw. Wohnkonzepten, die sich an der kindlichen Entwicklung orientieren und „in denen man zu gleicher Zeit einzeln, zu zweit und in kleinen Gruppen etwas tun (spielen) kann, ohne sich gegenseitig zu stören“ (Renner, 2008, S.172). In der Literatur zur Raumgestaltung in Kindertagesstätten wird ebenfalls die Wichtigkeit der Wandelbarkeit von Räumen sowie die Möglichkeit, dass sich Spiel nicht zwingend nur im Hauptraum einer Gruppe abspielen muss, betont (Römling-Irek & Göttlicher, 2016, S.11). Der Gestaltung von Räumen in pädagogischen Einrichtungen kommt allgemein eine hohe Bedeutung zu. Sie soll den Kindern vielfältige Möglichkeiten des Spiels eröffnen. Trotz dieser Offenheit von Raumnutzung ist eine klare Struktur innerhalb des Raumes wichtig, so dass sich Kinder gut orientieren und einen Überblick verschaffen können.

Bei der Betrachtung von Spielräumen, die sich ausserhalb des Hauses befinden, zeigt sich ein ähnliches Dilemma wie anfangs dieses Kapitels beschrieben. Einerseits werden auch Spielräume im Freien durch die Kinder selbst in ihrer Funktion definiert, andererseits bewegen sich die Kinder in einer Umwelt, die ihnen den Zugang zu möglichen Spielräumen häufig nicht ermöglicht. Es fehlt vielerorts an unstrukturierten Räumen und Gelände, die Spiel auf ganz unterschiedlichen Niveaus zulassen. Die vielen künstlich angelegten Spielplätze in Städten zählt Renner hier bewusst nicht dazu (2008, S.175). Er betont aber, dass sich Kinder trotz alledem Freiräume für ihr Spiel zurückerobert können und es praktisch nichts gibt, was von Kindern nicht bespielt werden könnte.

2.4.2 Spielzeit

Damit Spiel möglich wird, braucht es neben geeigneten Spielräumen vor allem auch genügend Zeit sowie die Gewissheit, über diese Zeit auch wirklich zu verfügen. Gerade die Spielmerkmale „Wiederholung“ und „Variation“, die im Kapitel 3.1.2 beschrieben wurden, leben von der Verfügbarkeit genügend zeitlicher Ressourcen. Renner (2008, S.182) schreibt, dass Spiel nur dann zustande kommen kann, wenn Kinder freie Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, möglicherweise auch mal Langeweile auftritt und sich die Erwachsenen damit zurückhalten, Momente der Langeweile sofort mit Unterhaltungsangeboten zu vermeiden. Wenn Kinder spielen, erleben sie die Zeit auf eine ganz subjektive Art

und Weise, die sich von der Gesetzmässigkeiten der realen Zeit deutlich unterscheidet. Kinder können sich im Spiel in jede erdenkliche Zeit versetzen, reale zeitliche Abläufe problemlos ausser Kraft treten lassen und sich so in einer subjektiven Spielewelt verlieren. Wenn dann bestimmte Ereignisse aus der realen Welt mit dieser Spielewelt und dem Eintauchen in ein subjektives Zeitempfinden kollidieren, kann dies zum Spielabbruch führen. Renner nennt dabei Hunger oder Müdigkeit als zwei Beispiele, die sich im Spiel bemerkbar machen und so das Spiel zu einem Ende bringen können. Meist sind es aber Interventionen durch Erwachsene, die die Spielzeit von Kindern unterbrechen oder beenden. Mit solchen Einflüssen von aussen soll gemäss Renner (2008, S.182) sorgfältig umgegangen werden, indem Kinder beispielsweise rechtzeitig auf das nahende Ende der Spielzeit aufmerksam gemacht werden und das Spiel dann so selber auslaufen lassen können.

2.5 Spielzeug, Spielware, Spielsache?

In allen Zeiten und Kulturen lassen sich Dinge oder Materialien finden, die als Spielgegenstände eingesetzt werden können (vgl. Oerter, 1999, S.88). Woraus diese Spielgegenstände bestehen zeigt sich jedoch je nach Kultur und Gesellschaft ganz verschieden. Folgend wird auf die Spielgegenstände eingegangen, die sich in der heutigen Zeit und innerhalb der westlichen Kultur finden lassen. Es gibt in der Literatur und im Alltag viele unterschiedliche Begriffe, um solche Dinge oder Materialien zu beschreiben. So tauchen beispielsweise die Wörter *Spielzeug*, *Spielware*, *Spielsache*, *Spielmaterial*, *Spielmittel*, *Spielgegenstände* oder *Spieldinge* auf, die in ihrer Verwendung durchaus verwirrend sein können und auch in der Literatur unterschiedlich eingeordnet werden.

Renner (2008) verwendet den Begriff *Spielmittel* als Oberbegriff, der alle Gegenstände bezeichnet, die von Menschen zu verschiedenen Formen von Spiel benutzt werden. Weiter unterscheidet er dann folgende drei Kategorien von Spielmitteln:

Tabella 2: Kategorien von Spielmitteln nach Renner (2008)

Spielmittel (nach Renner, 2008)	
<i>Spielmaterial</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Materialien, die im Alltag verfügbar sind und nicht explizit für den Spielzweck hergestellt wurden • z.B. Naturmaterialien (z.B. Wasser, Erde, Holz, Pflanzen,...) sowie Papier, Farbe, Stoffreste, Wollreste etc.
<i>Spieldinge</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinge, die für eine bestimmte Alltagsfunktion hergestellt wurden • z.B. Werkzeug, Geschirr, Einrichtungsgegenstände, Kleidung etc.
<i>Spielzeug</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinge, die explizit zum Zweck des Spiels hergestellt wurden • z.B. Puppen, Brettspiele, Spielzeugautos, Bälle, Bauklötze etc.

Oerter (1999) beschreibt eine andere Klassifikation und benutzt den übergeordneten Begriff *Spielzeug*.

Tabella 3: Klassifikation von Spielzeug nach Oerter (1999)

Klassen von Spielzeug (nach Oerter, 1999)	
<i>Gegenstände zur Vielnutzung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • vor allem natürliche Dinge, wie z.B. Steine, Holz, Pflanzen • „nicht-realität-nahes“ Spielzeug

<i>Replika</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Miniatur-Nachbildungen von realen Objekten (z.B. Autos, Bagger, Eisenbahn, Puppen, Kochgeschirr, Tiere etc.) • Kinder gehen damit häufig so um, wie Erwachsene mit den Originalgegenständen umgehen
<i>Werkzeuge</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinge, die ursprünglich einem Zweck ausserhalb des Umgangs damit dienen (z.B. Bausteine, Papier, Stifte, Baukästen, Sportgeräte) • Dinge, die die Funktion des Körpers verbessern (z.B. Ski, Surfbrett, Schläger, Tretautos) • Geräte zur Herstellung eines Werkes (z.B. Stifte, Schaufeln, Eimer)
<i>Maschinen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinge, die sich selbsttätig bewegen und die Funktionen von Lebewesen übernehmen (z.B. ferngesteuerte Autos, sprechende Puppen, Computer- oder Videospiele)
<i>Regelspiele</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spiele, in denen mehrere Spielende um den Sieg spielen (z.B. Brettspiele, Kartenspiele, komplexe Abenteuerspiele etc.)
<i>immaterielle Spielgegenstände</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschichten, Märchen, Sagen, Verse, Sprachspiele, Kreisspiele
<i>Super-Verbund-System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschichten, die mit materiellem Spielzeug ergänzt werden (z.B. Kombination aus Superheldenfilm mit entsprechenden Puppen, Videospiele, Brettspielen)

Eine dritte mögliche Klassifikation findet sich bei Keppner (2015), die sich im Rahmen einer pädagogischen Untersuchung mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Sie kommt zum Schluss, dass der Begriff *Spielsache* als Oberbegriff am besten geeignet sei.

Tabelle 4: Klassifikation von Spielsachen nach Keppner (2015)

Spielsachen (nach Keppner, 2015)	
<i>Spielwaren</i>	<ul style="list-style-type: none"> • (industriell) vorgefertigte Dinge und von der Herstellerseite durch Profitmaximierung geprägt • für Kinder wenig anregungs- und lehrreich, da Formen und Funktionen häufig bereits festgelegt sind • Kinder eher in einer passiven Rolle
<i>Spielmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrast zur Kategorie der Spielwaren • der natürliche, gegenständliche Ausdruck des Spieldrangs • wird nicht extra für das Spiel erfunden • lässt Kindern Freiraum, erzeugt keinen Erwartungsdruck und weckt den Entdeckerdrang

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Kategorisierung von Renner (2008) bevorzugt, da sie eine übersichtliche und verständliche aber dennoch genügend differenzierte Möglichkeit bietet, Gegenstände und Materialien im Hinblick auf ihre Funktion im kindlichen Spiel einzuordnen.

2.6 Soziales Lernen im Spiel

Im Spiel können Kinder Fähigkeiten ganz unterschiedlicher Bereiche des Lebens erlernen und üben. Neben Domänen wie beispielsweise dem sprachlichen oder mathematischen Lernen ist das Gebiet des sozialen Lernens ebenfalls ein wichtiger Teil im kindlichen Spiel. Wenn das Spiel eines Kindes eine Interaktion mit einem anderen Individuum aufweist, spricht man von Sozialspiel. Diese Interaktion zwischen zwei Individuen kann ganz unterschiedlicher Intensität und Komplexität sein und verändert sich im Laufe der kindlichen Entwicklung.

2.6.1 Der gemeinsame Gegenstand

Jeder sozialen Interaktion und somit auch jeder Form von Sozialspiel liegt ein sogenannter *gemeinsamer Gegenstand* zugrunde, auf den sich die Interaktionspartner beziehen. Dieser gemeinsame Gegenstand kann beispielsweise ein Thema, ein Objekt oder ein gemeinsames Ziel sein. Er kann materiell vorhanden, rein sprachlich repräsentiert oder situativ präsent sein (vgl. Oerter, 1999, S.91f.). Umgangssprachlich könnte gesagt werden, dass der gemeinsame Gegenstand mit einem „gemeinsamen Nenner“ verglichen werden kann. Zwei oder mehrere Interaktionspartner beziehen sich auf das gleiche Objekt. Oerter (1999, S.92) beschreibt, dass sich die Art der Beziehung der Interaktionspartner zu einem gemeinsamen Gegenstand verschieden präsentieren kann. So zeigt sie sich beispielsweise entweder *gleich* (z.B. zwei Kinder tragen gemeinsam einen Holzbalken) oder *komplementär* (z.B. ein Kind hält das Holz fest während das andere Kind hämmert). Weiter kann sie sich *objektzentriert* oder *partnerzentriert* präsentieren, indem das Interesse dem Gegenstand selbst oder dem Partner gilt und der Gegenstand nur Mittel zum Zweck ist. Oerter betont bei seinen Ausführungen, dass das Spiel innerhalb der kindlichen Entwicklung der Ort ist, an dem das Aufrechterhalten eines gemeinsamen Gegenstandsbezuges ganz besonders gefördert und entwickelt wird.

2.6.2 Entwicklung des Sozialspiels

Wie bereits erwähnt, umfasst der Begriff des Sozialspiels alle Spielformen, die eine Interaktion mit einem anderen Individuum aufweisen. Die folgende Darstellung zeigt zwei Möglichkeiten zur Systematisierung der Entwicklung des Sozialspiels auf, die sich in der Literatur finden lassen. Oerter (1999, S.102) beruft sich dabei auf Studien von Howes & Matheson (1992) wohingegen der Darstellung von Hauser (2016, S.153) die Entwicklungstheorie von Parten (1932) zugrunde liegt. Die beiden Abfolgen werden nebeneinander dargestellt, um gewisse Parallelen zu verdeutlichen.

Tabelle 5: Entwicklung des Sozialspiels

Entwicklung des Sozialspiels	
Howes & Matheson (1992) zit. n. Oerter (1999, S.102)	Parten (1932) zit. n. Hauser (2016, S.153)
	<i>Unbeschäftigtes Verhalten</i> (Kind ist nicht aktiv, beobachtet auch nicht andere Kinder)
	<i>Zuschauendes Verhalten</i> (Kind beobachtet spielende Kinder, ist selber jedoch nicht spielend aktiv)
<i>Parallelspiel ohne wechselseitige Beachtung</i>	<i>Alleinspiel</i> (Kind spielt ohne Bezugnahme auf andere anwesende Kinder)
<i>Parallelspiel mit wechselseitigem Augenkontakt</i>	<i>Parallelspiel</i> (Kind spielt neben anderen Kindern, ohne Interaktionen, jedoch mit gelegentlichem Beobachten)

<p><i>Einfaches Sozialspiel</i></p> <p>(z.B. Kinder sprechen miteinander oder bieten sich Gegenstände an)</p>	<p><i>Assoziatives Spiel</i></p> <p>(Kind spielt mit Bezugnahme und gelegentlichen Interaktionen wie z.B. Ausleihen und Entleihen von Gegenständen oder Aufnahme bzw. Nachmachen eines Spielthemas)</p>
<p><i>Komplementäres & reziprokes Spiel</i></p> <p>(Kinder nehmen einfache handlungsdeterminierte wechselseitig abhängige Rollen ein, z.B. jagen/verfolgen, suchen/verstecken)</p>	<p><i>Kooperationsspiel</i></p> <p>(Kind spielt mit anderen Kindern, Spielformen und -rollen werden ausgehandelt, Rollen und Verlauf sind aufeinander abgestimmt, gemeinsames Spielziel)</p>
<p><i>Kooperatives soziales Fiktionsspiel</i></p> <p>(Kinder spielen Rollen in einem fiktiven Rollenspiel)</p>	
<p><i>Komplexes soziales Fiktionsspiel</i></p> <p>(Kinder spielen soziale Rollen unter Einsatz von Metakommunikation)</p>	

Es zeigt sich, dass die beiden Darstellungen der Entwicklung von Sozialspiel durchaus einige Parallelen aufweisen. Im Gegensatz zu Howes & Matheson (1992) finden sich in der Abfolge bei Parten (1932) zusätzlich zwei Verhaltensweisen, die noch keine Spieltätigkeit beinhalten und in der Entwicklung noch vor dem eigentlichen Sozialspiel mit den dazugehörigen Interaktionen auftreten. Hauser (2016) sowie Oerter (1999) betonen das Parallelspiel als überaus wichtige Spielform in der Entwicklung eines Kindes, indem es eine Übergangsfunktion vom Allein- zum Sozialspiel übernimmt.

Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus vor allem auf dem Bereich des Kooperationsspiels, welcher sich durch Interaktion und das deutliche Vorhandensein eines gemeinsamen Gegenstandes zwischen den Beteiligten auszeichnet (vgl. Kapitel 2.6.1).

2.7 Rolle der Lehrperson

In Kapitel 2.4 wurde bereits dargelegt, dass Erwachsene eine wesentliche Rolle dabei spielen, den Kindern geeignete Spielräume und Spielzeiten zur Verfügung zu stellen. Auch wenn an vielerlei Orten von der grossen Wichtigkeit des „freien“ Spiels für die Entwicklung von Kindern gesprochen wird, muss dabei beachtet werden, dass diese vermeintliche Freiheit des Spiels häufig dadurch gekennzeichnet ist, dass sie von Erwachsenen geschaffen wird (vgl. Flitner, 2009, S.134). Insbesondere in pädagogischen Einrichtungen spielen die erwachsenen Personen in der Gestaltung von Spielräumen und -zeiten eine wichtige und äusserst grosse Rolle. Auf dem Hintergrund der Spielentwicklung (vgl. Kapitel 2.3) und den individuellen Entwicklungsbedürfnissen der Kinder sollen Spielsituationen möglichst passend gestaltet werden. Eine förderliche Spielbegleitung ist für Erwachsene stets eine Gratwanderung. Es muss die Balance zwischen zu viel und zu wenig Interaktion und Intervention gefunden werden (vgl. Hauser, 2016, S.156). Renner (2008, S.209ff.) beschreibt zwei Bereiche, auf die Erwachsene in der Förderung von Spiel besonders Einfluss nehmen und dadurch unterstützend wirken können.

Gestaltung der Voraussetzungen für Spielmöglichkeiten (indirekte Spielförderung)

Erwachsene bestimmen, welche Spielmittel zur Verfügung stehen und inwiefern diese für die Kinder zugänglich sind. Eine gewisse Ordnung schafft übersichtliche Situationen und erleichtert den Kindern das Spielen. Ebenfalls wird die Raumgestaltung und -nutzung durch Erwachsene festgelegt sowie der Zeitpunkt und die Dauer der Spielzeit. Renner (2008, S.212) betont, dass die Notwendigkeit von pädagogischen Interventionen sinkt, wenn die materiellen, zeitlich-räumlichen und normativen Spielvoraussetzungen gut gestaltet sind. Wie diese Voraussetzungen zu gestalten sind, hängt nicht unwesentlich von den individuellen Voraussetzungen der Kinder ab. Insbesondere in der heilpädagogischen Arbeit ergeben sich hier immer wieder bestimmte Punkte, die besonders beachtet werden müssen.

Gestaltung von Spielhandlungen (direkte Spielförderung)

Erwachsene bzw. Lehrpersonen können sich auch aktiv an Spielhandlungen der Kinder beteiligen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten seitens der Kinder stets gegeben bleiben. Renner (2008, S.213) nennt sechs verschiedene Möglichkeiten, wie sich Erwachsene an der Gestaltung von Spielhandlungen beteiligen können.

Mitspielen: Erwachsene spielen aktiv mit. Das Thema des Spiels wird jedoch nicht verändert. Der Grad der Beteiligung kann variieren.

Vorspielen: Erwachsene spielen etwas vor und regen so die Fantasie und Nachahmung an.

Nachspielen: Eine erzählte Geschichte, ein Film oder reale Ereignisse werden nachgespielt.

Informieren: Erwachsene stellen den Kindern Informationen zur Weiterführung einer Spielhandlung zur Verfügung.

Anleiten: Das Spiel wird unterbrochen, weil Kenntnisse oder Fertigkeiten zum Weiterspielen fehlen. Hier werden fehlende Kenntnisse vermittelt oder Fertigkeiten angeleitet.

Probesspielen: Das Probespiel kann eingesetzt werden, um herauszufinden, ob eine Kindergruppe das gewünschte Spiel mit seinen Regeln verstanden hat. Es zeigt auf, ob noch Unsicherheiten bestehen, die dann noch geklärt werden können.

Allgemein hält Hauser (2016, S.161) fest, dass sich das Anleiten von Kindern im Spiel durchaus lohnt. Auch Stöppler & Haveman (2016, S.27) stellen fest, dass gute Spielförderung heute reichlich Berechtigung findet und viel zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern beitragen kann.

2.8 Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“

Im folgenden Kapitel wird das Konzept des spielzeugfreien Kindergartens in seiner Entstehungsgeschichte, seiner Grundidee und den wichtigsten Eckpunkten der Durchführung beschrieben. Anschließend werden einige Aspekte der aktuellen Forschungslage zur Thematik dargestellt.

2.8.1 Entstehung & Grundidee

Die Herkunft der Projektidee liegt im süddeutschen Raum. Vertreter aus den Bereichen der Gesundheit, Pädagogik und Jugendschutz entwickelten das Projekt aus dem Bedürfnis heraus, sich mit Kon-

sumgewohnheiten von Kindern und weiterführend mit dem Thema der Suchtprävention auseinanderzusetzen. Dabei setzten sie den Fokus auf das vorherrschende Konsumgut des Kindes, das Spielzeug. Im Jahr 1992 wurde das Projekt erstmals in einem Kindergarten in Bayern durchgeführt. Grundlegend geht es um die Idee, den Kindern mehr Raum für Kreativität, Eigeninitiative und Selbstbewusstsein zu geben. Dies soll dadurch erreicht werden, indem das Spielzeug für eine bestimmte Zeit aus dem Mittelpunkt des Kinderdaseins genommen wird (vgl. Schubert & Strick, 2000). In der Schweiz nimmt beispielsweise die Suchtprävention Aargau das Projekt im Jahr 2001 in Angriff und bietet heute kantonsübergreifend breite Information, Unterstützung und Begleitung für interessierte Lehrpersonen an. Auch von den Suchtpräventionsstellen der Kantone Zürich und Luzern wird das Projekt angeboten und fachlich begleitet.

Die Suchtprävention Aargau (2015) beschreibt das Projekt als „Lebenskompetenzprojekt“, welches bestimmte Ressourcen der Kinder fördern soll. Durch bewusstes Entfernen von Spielzeug aus dem Kindergarten sollen Freiräume geschaffen werden, die es den Kindern ermöglichen, die eigenen Lebenskompetenzen weiterzuentwickeln. Es entstehen Situationen, in denen sich die Kinder mit ihren Ideen, Bedürfnissen, Phantasien, Stärken und Schwächen konfrontiert sehen. Ein Mensch ist dann lebenskompetent, wenn er über angemessene Fähigkeiten (persönlich, sozial, kognitiv und psychisch) verfügt, um mit Mitmenschen, Problemen und Stresssituationen im Alltag umzugehen (vgl. WHO, 1997 zit. n. Suchtprävention Aargau, 2015). Dazu zählen folgende Bereiche: Sich selbst kennen und mögen / sich in andere hineinfühlen / kritisch und kreativ denken / erfolgreich kommunizieren / Beziehungen gestalten / Entscheidungen treffen / Probleme lösen / mit Gefühlen umgehen / Stress bewältigen. Durch die Entwicklung dieser Lebenskompetenzen sollen Kinder darin gestärkt werden, ihr Leben selbstbestimmt und eigenaktiv zu gestalten und so weniger anfällig für Suchtproblematiken zu werden.

2.8.2 Eckpunkte des Projekts

Folgend werden die wichtigsten Punkte des Projektes dargestellt. Grundlage dafür bildet die Broschüre „Spielzeugfreier Kindergarten“ der Suchtprävention Aargau (2015).

Zeitraumen

Wird das Projekt in einem Kindergarten durchgeführt, beträgt die gesamte Projektzeit inklusive Vor- und Nachbereitungen sowie Elternarbeit gemäss der Broschüre des Kantons Aargau rund 10 Monate (vgl. Suchtprävention Aargau, 2015). Vorgängig werden Kurstage für interessierte Kindergartenlehrpersonen angeboten sowie ein Elternabend zur Information über das Projekt organisiert. Die eigentliche Projektphase im Kindergarten dauert dann rund 3 Monate und findet in der Regel anfangs eines neuen Kalenderjahres statt. Während der Projektphase soll für Eltern die Möglichkeit bestehen, eine Reihe von Workshops zu besuchen, die passend zur Thematik angeboten werden. Nach Abschluss des Projektes nehmen die Kindergartenlehrpersonen wenn möglich an einem Austauschtreffen teil, an dem die Erfahrungen aus dem dreimonatigen Projekt mit anderen Lehrpersonen geteilt und diskutiert werden.

Abbildung 1: zeitliche Übersicht "Spielzeugfreier Kindergarten" (Suchtprävention Aargau, 2015)

Was passiert im Kindergarten

Das Konzept des spielzeugfreien Kindergartens ist relativ offen gehalten und lässt den Kindergartenlehrpersonen viel Spielraum für die Gestaltung. So kann das Projekt individuell auf Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und die Kinder abgestimmt werden. Durch Bilderbücher und Gespräche können die Kinder vor dem Projekt mit dem Thema in Kontakt gebracht werden. Dann geht es darum, gemeinsam alle Spielsachen „in die Ferien zu schicken“ bzw. aus dem Kindergarten zu räumen. Gemeinsam mit den Kindern werden die Spielsachen eingepackt und weggebracht. Gegebenenfalls haben die Kinder im Vorhinein noch einmal die Möglichkeit, damit zu spielen bevor sie für die bestimmte Projektphase versorgt werden. Anschliessend bleiben den Kindern nur noch unstrukturierte Spielmaterialien wie z.B. Stühle, Tische, Tücher, Seile, Karton oder ähnliches zum Spielen. Durch gemeinsames Wegräumen können die Kinder in der Veränderung des Raumes aktiv mitwirken und der Übergang ins Projekt wird erleichtert. Es werden gemeinsam mit den Kindern Regeln für die Dauer des Projektes erarbeitet und eingeführt. Dazu gehört auch ein bestimmtes Vorgehen, das den Kindern helfen soll bei Problemen oder Konflikten Hilfe zu bekommen. In der Regel ist dies ein blauer Stuhl, der als Ort des Problemlösens eingesetzt wird und wo die Kinder in Konflikten oder Problemsituationen Unterstützung durch die Lehrperson oder auch andere Kinder erfahren können. Was während eines Kindergarten-tages passiert, liegt bei den Kindern, ihren Ideen, dem Umgang mit dem vorhandenen Material und der Kreativität. Therapien oder Förderstunden wie z.B. Logopädie oder Deutsch als Zweitsprache werden regulär weitergeführt. Auch der Turnunterricht soll gemäss Broschüre weiterhin durchgeführt werden und dient den Kindern als willkommene Bewegungspause. Es soll aber überlegt werden, den Turnunterricht im Rahmen des Projektes möglicherweise etwas anders zu gestalten als normal (z.B. als Waldturnen oder ähnliches.) Das Znünnen findet allerdings nicht mehr geregelt statt. Die Kinder entscheiden selber, wann und ob sie ihren Znüni einnehmen. Ein Tag im Kindergarten endet jeweils mit einer gemeinsamen Reflexion, in der positive oder negative Erlebnisse auf altersgerechte Art und Weise zur Sprache gebracht werden.

Die Lehrperson

Nebst dem Umfeld im Kindergarten ändert sich auch die Rolle der Kindergartenlehrperson im Rahmen dieses Projektes. Sie gibt inhaltlich weniger vor, lenkt weniger, wirkt vermehrt unterstützend und begleitend. Sie bietet Problemlösungen eher zurückhaltend an und nimmt eine beobachtende und ab-

wartende Haltung ein. Dies ist aber nicht mit Gleichgültigkeit zu vergleichen. Sie entscheidet sich bewusst für Zurückhaltung, trägt aber nach wie vor die Verantwortung für die Situationen. Die Reflexion am Ende eines Kindergartenabends wird von der Lehrperson gestaltet.

Auswirkungen auf die Kinder

Durch die Veränderungen im Umfeld der Kinder müssen diese sich anders verhalten als gewohnt. Die Broschüre der Suchtprävention Aargau (2015) nennt hier folgende Punkte.

Die Kinder...

- ... übernehmen mehr Verantwortung für sich selbst.
- ... werden kreativer und innovativer.
- ... diskutieren mit anderen Kindern.
- ... rücken weniger das Spielzeug, sondern Person und Miteinander ins Zentrum.
- ... werden direkter miteinander konfrontiert.
- ... lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen (z.B. in Konflikten oder der Reflexion).

2.8.3 Aktuelle Forschungslage

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, erhofft sich das Projekt verschiedene Auswirkungen auf die Kinder, welche der Entwicklung der in Kapitel 2.8.1 beschriebenen Lebenskompetenzen und somit dem übergeordneten Ziel der Suchtprävention dienen sollen. In der Literatur lassen sich eher wenige Hinweise auf Studien finden, die diesen Zusammenhang über einen längeren Zeitraum untersuchen. Im Jahr 1995 wurde das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ von Dr. Anna Winner wissenschaftlich begleitet und untersucht. Sie versuchte durch Interviews mit 20 Erzieherinnen aus 8 verschiedenen Kindergärten herauszufinden, ob durch die Projektdurchführung bei Kindern die Lebenskompetenzen tatsächlich gestärkt werden (Winner, 1998). Die Ergebnisse der Studie lassen darauf schliessen, dass folgende Bereiche seitens der Kinder durch das Projekt besonders gestärkt werden:

- Beziehungsfähigkeit
- Wahrnehmung persönlicher Bedürfnisse und des Selbstvertrauens
- Sprachliche Kompetenz
- Kreativität
- Kritisches Denken
- Frustrationstoleranz
- Spielfähigkeit

Winner (1998) beschreibt weiter, dass diese Stärkung der Lebenskompetenzen vor allem auf das Entfernen von Spielzeug und das zurückhaltende aber interessierte Verhalten der Erzieherinnen zurückzuführen sei. Sie hält fest, dass das Projekt vor allem dann zur Suchtprävention beiträgt, wenn es wiederholt durchgeführt wird. Die von Winner durchgeführte Studie lässt insgesamt jedoch kaum objektive Aussagen zur Wirksamkeit des Projektes zu, da sich die Resultate lediglich auf die persönli-

chen Einschätzungen der Erzieherinnen beziehen. Eine weitere Studie zur Wirksamkeit des Projektes findet sich bei Gehmacher, Acker & Rechberg (1998). Die Studie wurde vom österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung durchgeführt. Es wurden Kinder, die am Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ teilnahmen sowie Kinder einer Kontrollgruppe systematisch beobachtet und miteinander verglichen. Die Resultate zeigten, dass die Kinder der Interventionsgruppe lebenskompetenteres Verhalten gegenüber der Kontrollgruppe in den folgenden Bereichen aufwiesen: soziale Interaktion / Kreativität / Expressivität von Bedürfnissen / Konfliktlösungsfähigkeit. Perren & Weiss-Hanselmann (2019) halten in ihrer Auseinandersetzung mit der aktuellen Forschungslage zur Wirksamkeit des Projektes fest, dass erst vereinzelte Studien zur Thematik vorliegen und diese aufgrund ihres Studiendesigns teilweise auch eher kritisch zu betrachten seien. Dadurch können keine abschliessenden Aussagen zur Wirksamkeit des Projektes im Rahmen der Suchtprävention gemacht werden. Bei der weiteren Betrachtung der aktuellen Forschungslage zum Thema lassen sich vor allem vielerlei klinische Erfahrungsberichte von Kindergartenlehrpersonen finden. Ein Beispiel hierzu findet sich bei der Suchtprävention Aargau, die jährlich eine Auswertung des Projektes veröffentlicht. Diese besteht einerseits aus Ergebnissen von Elternbefragungen und andererseits aus Erkenntnissen eines Evaluationstreffens mit Lehrpersonen, die das Projekt durchgeführt haben. Von den Eltern wurden weitgehend positive, aber auch teils negative Veränderungen im Verhalten der Kinder festgestellt. Folgend einige Punkte, die aus der Auswertung der durchgeführten Projekte im Schuljahr 2019/20 hervorgehen und Veränderungen im Verhalten der Kinder beschreiben (Suchtprävention Aargau, 2020).

Tabelle 6: festgestellte Auswirkungen des Projektes "Spielzeugfreier Kindergarten" (vgl. Suchtprävention Aargau, 2020)

<i>Beispiele Feststellungen der Eltern</i>	<i>Beispiele Feststellungen der Lehrpersonen</i>
<ul style="list-style-type: none"> • mehr Geduld und Ausdauer beim Basteln oder Malen • mehr Beschäftigung mit den Spielzeugen zu Hause • Kind weint häufiger zu Hause • Kind wirkt ausgeglichener • phantasiereicheres Spielen zu Hause • Kind findet bei Streit schneller eine Lösung • Kind hilft Geschwistern, Streit zu schlichten • Vermehrt Diskussionen und Aushandeln zwischen Geschwistern • Kind ist offener für Kompromisse • Kind wirkt selbstbewusster • weniger Angst vor Neuem • Kind hat andere Spielkameraden gefunden • das Spielen zu Hause wird variantenreicher • Kind wirkt aufgekratzt • Kind hält sich weniger an Regeln • Kind streitet mehr • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • die kleineren Kinder bekommen mehr Raum • es gibt mehr Zusammenhalt in der Klasse • mehr Akzeptanz untereinander (weniger Kinder werden ausgeschlossen) • Spiel in grösseren Gruppen ist möglich • allgemein längere Konzentrationsdauer • sprachliche Fortschritte • Durchmischung der Gruppe, Spielpartner, neue Gruppenkonstellationen • Selbstständigkeit in der Interaktion erhöht • ...

Betreffend der Evidenz⁷ des Projektes und den erfolgten Studien kann also folgendes festgehalten werden. Das Förderprogramm "Spielzeugfreier Kindergarten" ist von verschiedenen pädagogischen Institutionen in der Praxis erprobt (im In- und Ausland). Es liegen einige qualitative Berichte vor, die sich grundsätzlich positiv zur Wirksamkeit äussern. Einzelne kontrollierte Studien sind ebenfalls vorhanden, die jedoch im Hinblick auf ihre äussere Validität kritisch betrachtet werden. Diese zusammenfassende Einschätzung entspricht der 2. Stufe der Evidenzhierarchie, wie sie bei Kuhl & Euker (2016, S.30f.) vorgeschlagen wird.

Tabelle 7: Evidenzhierarchie nach Kuhl & Euker (2016)

Evidenzhierarchie (vgl. Kuhl & Euker, 2016)	
1. Stufe	<i>Theoretische Fundierung</i>
2. Stufe	<i>Erprobung an Einzelfällen und/oder kleinen Stichproben</i>
3. Stufe	<i>Empirische Evaluation</i>

2.8.4 Das Projekt aus pädagogischer Sicht

Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ hat seinen Ursprung in der Gesundheitsförderung und wurde als Präventionsmassnahme konzipiert. Weil es aber im Bildungsbereich eingesetzt wird, folgt hier eine kurze Einordnung des Projektes in den pädagogischen Rahmen.

Lebenskompetenz als Bildungsziel

Das Projekt strebt die Stärkung von Lebenskompetenzen an (vgl. Kapitel 2.8.1). Diese können auch im aktuellen Lehrplan 21 verortet werden, wobei dort mit anderen Begriffen gearbeitet wird. Der Lehrplan 21 spricht von „überfachlichen Kompetenzen“, die sich Kinder im Laufe ihrer Entwicklung aneignen sollen (vgl. Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2016).

Tabelle 8: Überfachliche Kompetenzen nach Lehrplan 21 (vgl. AVTG, 2016)

Überfachliche Kompetenzen (vgl. AVTG, 2016)
<i>personale Kompetenzen:</i> Selbstreflexion / Selbstständigkeit / Eigenständigkeit
<i>soziale Kompetenzen:</i> Dialogfähigkeit / Kooperationsfähigkeit / Konfliktfähigkeit / Umgang mit Vielfalt
<i>methodische Kompetenzen:</i> Sprachfähigkeit / Informationen nutzen / Probleme und Aufgaben lösen

Vergleicht man diese überfachlichen Kompetenzen mit den Lebenskompetenzen, die das Projekt anstrebt, kann eine deutliche Ähnlichkeit festgestellt werden. In der Handreichung zur Umsetzung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen wird von verschiedenen Befähigungsbereichen gesprochen, in denen den Kindern und Jugendlichen Entwicklung ermöglicht

⁷ Der Begriff „Evidenz“ bezeichnet eine bestimmte Gewissheit, eine unumstössliche Gegebenheit oder den Nachweis der Wirksamkeit einer bestimmten Intervention.

werden soll (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019). Deren Betrachtung zeigt, dass auch hier viele Parallelen mit den angestrebten Lebenskompetenzen gezogen werden können.

Tabelle 9: Befähigungsbereiche (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)

Befähigungsbereiche (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019)
<i>sich selbst sein und werden</i> : Selbstempfinden / Urheberschaft / Selbsta Ausdruck
<i>sich und andere anerkennen</i> : Integrität / Würdigung / Wertschätzung
<i>sich austauschen und dazugehören</i> : Vertrauen / Bindungen / Dialog
<i>mitbestimmen und gestalten</i> : Kooperation / Konfliktfähigkeit / Gestaltungskraft
<i>erwerben und nutzen</i> : Orientierung in der Welt / Erschliessen der Welt / Vorgehensweisen und Strategien
<i>dranbleiben und bewältigen</i> : Selbstständigkeit / Ausdauer / Flexibilität

Diese beiden Beispiele von überfachlichen Kompetenzen und Befähigungsbereichen zeigen deutlich auf, dass das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ auch aus pädagogischer Sicht eine grosse Relevanz aufweist.

2.9 Fazit

Die theoretische Auseinandersetzung hat deutlich aufgezeigt, dass das Spiel in der kindlichen Entwicklung eine grosse Bedeutung hat. Dies gilt für Kinder mit und ohne geistige Behinderung gleichermaßen (vgl. Kapitel 2.2 & 2.3). Weiter wurde aufgezeigt, dass die Lehrpersonen in pädagogischen Institutionen eine grosse Verantwortung in der Gestaltung von Spielsituationen tragen. Durch direkte oder indirekte Spielförderung können sie die Möglichkeiten, wie sich Kinder in Spielsituationen entwickeln, empfindlich beeinflussen (vgl. Kapitel 2.7). Spielen ist eng mit sozialem Handeln verbunden und ermöglicht den Kindern im Bereich der Interaktion und Kommunikation verschiedenste Erfahrungen und Lerngelegenheiten (vgl. Kapitel 2.6). Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ bietet die Chance, Kinder in ihren Lebenskompetenzen besonders zu fördern. Dies schliesst auch die Förderung im Bereich der eben erwähnten Interaktion und Kommunikation mit ein (vgl. Kapitel 2.8). Dies ist insbesondere in Betrachtung der in Kapitel 1 dargelegten Ausgangslage für die vorliegende Arbeit von Interesse.

3 Präzisierung der Fragestellung

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene theoretische Aspekte des Spiels sowie der Auseinandersetzung mit dem Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ kann nun unter Einbezug der beschriebenen Ausgangslage und der forschungsleitenden Fragestellung (vgl. Kapitel 1) eine Präzisierung ebendieser erfolgen. Die Autorin verwendet hier den Begriff *Förderfrage*, der sich am forschungsmethodischen Vorgehen der evidenzbasierten Praxis orientiert (vgl. Kapitel 5.1).

Förderfrage:

Inwiefern kann durch eine spielzeugfreie Zeit die Gesamtdauer von Kooperationsspiel bei Kindern einer heilpädagogischen Basisstufenklasse erhöht werden?

Zusatzfrage:

Welche allgemeinen Erkenntnisse im Hinblick auf den Umgang der Kinder mit einer spielzeugfreien Zeit lassen sich aus deren Durchführung ziehen?

4 Entwicklung des Projektes

Verschiedene Erfahrungsberichte und die Ergebnisse der wenigen vorhandenen Studien zum Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ lassen darauf schliessen, dass durch die Durchführung des Projektes positive Veränderungen in verschiedenen Verhaltensweisen bei den Kindern möglich sind (vgl. Kapitel 2.8). Wie in der Einleitung zu der vorliegenden Arbeit beschrieben, stellt die Autorin in ihrer Klasse immer wieder das Vorhandensein eines Entwicklungsbedarfs im Bereich der interpersonellen Interaktion und damit verbunden auch im Bereich der Kommunikation fest. Anhand dieser Ausgangslage erfolgt die Planung einer Intervention in der Klasse, die sich am Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ orientiert. Eine Umsetzung des Originalprojektes, wie es in Kapitel 2.8 beschrieben wird, ist aufgrund verschiedener Voraussetzungen nicht denkbar. In diesem Kapitel werden zu Beginn wichtige Voraussetzungen der Arbeitssituation der Autorin, der Klasse und auf materiell-struktureller Ebene dargelegt, die die Planung des Projektes beeinflussen und damit die Anpassung des Originalprojektes an die beschriebenen Gegebenheiten begründen. Anschliessend wird die konkrete Planung der Projektumsetzung in der Klasse aufgezeigt.

4.1 Voraussetzungen

4.1.1 Arbeitssituation der Autorin

Die Autorin arbeitet als Klassenlehrerin in einem Heilpädagogischen Zentrum im Kanton [REDACTED]. An der Schule werden Kinder und Jugendliche aus der Region vom Kindergarten bis zur Oberstufe unterrichtet und betreut. Die Schülerinnen und Schüler sind von einer geistigen Behinderung, Entwicklungsverzögerungen sowie -störungen und in Einzelfällen von einer körperlichen oder mehrfachen Behinderung betroffen. Das Angebot von individuellem Unterricht in den Klassen wird durch Logopä-

die, Psychomotoriktherapie sowie heilpädagogische und lebenspraktische Einzelförderung erweitert. Das Anstellungspensum der Autorin beträgt rund 70%. Sie arbeitet jeweils montags, donnerstags und freitags in der Klasse. Dienstags wird die Klasse von einer Stellenpartnerin unterrichtet und mittwochs findet klassenübergreifender Unterricht mit einer Parallelklasse im Schulhaus statt. Dann trägt die Klassenlehrerin der Parallelklasse jeweils die Unterrichtsverantwortung. Die Autorin wird an ihren Arbeitstagen je nach Anzahl anwesender Schülerinnen und Schüler und deren Betreuungsbedarf von einer bis zwei Klassenassistentinnen unterstützt. Die Zusammenarbeit mit Schulleitung und Kollegium wird von der Autorin allgemein als positiv und unterstützend empfunden.

4.1.2 Klasse

Die Klasse besteht aktuell aus 8 Schülerinnen und Schülern zwischen 7 und 9 Jahren, davon zwei Mädchen und sechs Knaben. Alle Kinder werden neben dem regulären Unterricht in der Klasse zusätzlich in Logopädie und Psychomotoriktherapie speziell gefördert. Ab der zweiten Klasse besuchen die Kinder einmal wöchentlich (mittwochs) das textile Werken bei einer Fachlehrperson. Die Klasse ist in Bezug auf die Aktivitäten und Partizipation der Kinder sehr heterogen, was die Arbeit mit den Kindern überaus spannend macht aber auch die Herausforderung mit sich bringt, Themen oder Projekte so zu gestalten, dass alle möglichst optimal daran teilhaben können. Allgemein kann festgehalten werden, dass der Grossteil der Klasse positiv und offen auf neue Inhalte reagiert. Zur besseren Vorstellung der eben genannten Heterogenität innerhalb der Klasse zeigt die folgende Darstellung die überwiegenden Aneignungsmöglichkeiten der Kinder, wie sie bei Bühler & Dietrich (2017) beschrieben werden (Stand Januar 2020). Zusätzlich ist auch die Einschätzung der Kinder hinsichtlich ihrer sozial-emotionalen Entwicklung (SEO, vgl. Sappok & Zepperitz, 2016) ersichtlich. Diese Einschätzungen beruhen auf ausführlichen Erfassungen nach ICF-CY, welche sich im Anhang 1 befinden.

Tabelle 10: Voraussetzungen der Klasse

Schüler/in	Lernniveau & überwiegende Aneignungsmöglichkeit	sozial-emotionale Entwicklung
B. / ♂ / 9 Jahre	1b: konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	SEO 3
A. / ♂ / 8 Jahre	2a: konkret-gegenständlich (Symbolik) 2b: konkret-vorstellend	SEO 3-4
S. / ♂ / 8 Jahre	2b: konkret-vorstellend 3a: begrifflich-abstrakt	SEO 4
F. / ♂ / 9 Jahre	1b: konkret-gegenständlich (im engeren Sinne) 2a: konkret-gegenständlich (Symbolik)	SEO 3
M. / ♀ / 8 Jahre	2a: konkret-gegenständlich (Symbolik) 2b: konkret-vorstellend	SEO 4
V. / ♀ / 9 Jahre	2a: konkret-gegenständlich (Symbolik)	SEO 3-4
Be. / ♂ / 8 Jahre	1a: basal-perzeptiv 1b: konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	SEO 1-2
E. / ♂ / 7 Jahre	1b: konkret-gegenständlich (im engeren Sinne) 2a: konkret-gegenständlich (Symbolik)	SEO 3

Der Grossteil der Klasse ist auf klar strukturierte Abläufe und den Einsatz von Ritualen angewiesen. Dies bietet den Kindern die nötige Sicherheit, um möglichst optimal am Schulalltag teilhaben zu können. In der Klasse wird multimodal kommuniziert⁸. Der Einsatz von verschiedenen Formen unterstützter Kommunikation ist für viele Kinder essentiell, da sie aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen im Bereich des Sprachverständnisses und der Kommunikation Schwierigkeiten haben.

4.1.3 Materielle & strukturelle Voraussetzungen

Das Schulzimmer

Der Klasse stehen für ihren Unterricht ein Schulzimmer zur Verfügung sowie ein Gruppenraum, der mit der Nachbarklasse geteilt wird. Der Gruppenraum wird vor allem für den wöchentlich stattfindenden Kochunterricht und Sequenzen der Einzelförderung oder Arbeitsphasen in kleinen Gruppen verwendet. Im Schulzimmer befinden sich ein grosser Gruppentisch und einige Einzelarbeitsplätze, die je nach Bedarf genutzt werden. Weiter stehen eine Spielecke, eine Leseecke und eine freie Fläche für den Unterricht und das Freispiel zur Verfügung. Das Schulzimmer liegt im Erdgeschoss und verfügt über eine Tür, welche direkten Zugang zu einer kleinen Wiesenfläche bietet.

Die Spielmittel

Den Kindern stehen für ihr Spiel verschiedene Spielmittel zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Materialien, die allen drei Kategorien von Spielmitteln zugeordnet werden können (vgl. Kapitel 2.5 & Renner, 2008). Die folgende Tabelle nennt diejenigen Spielmittel, welche für die Kinder im Schulzimmer offen zugänglich sind.

Tabelle 11: Vorhandenes Spielmaterial (vor der Projektdurchführung)

Vorhandene Spielmittel in der Klasse (vor der Projektdurchführung)	
<i>Spielmaterial</i>	Tücher / Papier / Farb- & Filzstifte
<i>Spielzeuge</i>	Mobiliar (Tische, Stühle, Regale) / Scheren / Klebeband / Wäscheklammern / Schnur / Matratze / Kissen / Verkleidungskiste mit verschiedenen Kleidungsstücken
<i>Spielzeug</i>	Puppen inkl. Zubehör / Holzisenbahn / Bauklötze / Bausteine (Lego ® & Duplo ®) / Plüschtiere / diverse Würfel- und Kartenspiele / Bilderbücher / Spielzeugautos / Spielküche inkl. Zubehör / Kugelbahn / Knete inkl. Zubehör

Die Aufstellung zeigt, dass die Kategorie „Spielzeug“ zum Zeitpunkt vor der Durchführung des Projektes im Schulzimmer am stärksten vertreten ist.

Die Schulwoche

Der Stundenplan sowie bestimmte weitere strukturelle Gegebenheiten beeinflussen den Schulalltag und damit auch die Planung des Projektes. Dazu gehören die regelmässig stattfindenden Therapien (Logopädie & Psychomotorik) sowie fixe Punkte im Stundenplan wie beispielsweise der Turn-, Werk- oder auch Kochunterricht und die wöchentlich stattfindenden Nachmittage im Schwimmbad oder im

⁸ Unter multimodaler Kommunikation wird im heilpädagogischen Kontext der kombinierte Einsatz verschiedener Mittel und Wege zur Kommunikation verstanden (z.B. Piktogramme, Bilder, Lautsprache & Gebärden).

Wald. Zudem absolvieren nicht alle Kinder der Klasse das volle Wochenpensum an der Schule und verbringen einzelne Nachmittage zu Hause. Wie bereits erwähnt wird die Klasse an drei Tagen von der Autorin unterrichtet, während zwei Schultage von Kolleginnen übernommen werden.

Zeitlicher Rahmen

Der Ferienplan des Kantons Thurgau legt die Sportferien im Kalenderjahr 2020 in der Woche 05 und die Frühlingsferien in den Wochen 14 & 15 fest. Dementsprechend steht für die Umsetzung des Projektes innerhalb der Masterarbeit die Wochen 06 bis 13 zur Verfügung. Das Heilpädagogische Zentrum plant zudem in der Woche 12 eine klassenübergreifende Sonderwoche zum Thema „Kunst“.

4.1.4 Schlussfolgerungen

Aufgrund der nun geklärten Voraussetzungen lassen sich einige Schlussfolgerungen für die Planung einer Intervention im Sinne des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“ ziehen. Die wichtigsten Punkte werden folgend kurz erläutert.

Tabelle 12: Anpassungen des Originalprojektes

Aspekte aus dem Originalprojekt	Schlussfolgerungen / Anpassungen für die weitere Planung
<i>Zielpublikum / Altersstufe</i> Kindergarten	Das Projekt kann aufgrund der Voraussetzungen der Kinder (z.B. Alter & Entwicklung) auch in einer Basisstufenklasse eines heilpädagogischen Zentrums durchgeführt werden.
<i>Zeitlicher Rahmen</i> 3 Monate spielzeugfreie Zeit	Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit, beschränkt sich die Durchführung des Projektes auf 8 Wochen.
<i>Tagesstruktur</i> Die Kinder bestimmen, was während einem Tag alles passiert. Es werden kaum Strukturen aufrechterhalten.	Viele Kinder der Klasse sind auf bekannte Strukturen, Abläufe und Rituale angewiesen. Zudem gibt es mehrere Fixpunkte im Stundenplan, die beibehalten werden müssen (Therapien, Fachunterricht). Ein Aufrechterhalten dieser Strukturen ist notwendig.
<i>Wegräumen von Spielzeug</i> Den Kindern stehen für die Projektzeit nur noch unstrukturierte Spielmittel (Spielmaterial & Spieldinge) zur Verfügung.	Dieser Aspekt kann durchaus so durchgeführt werden. Unstrukturierte Spielmittel bieten Kindern auf verschiedenen Entwicklungsniveaus die Möglichkeit, sich aktiv damit auseinanderzusetzen.
<i>Rolle der Lehrperson</i> vorwiegend beobachtend und zurückhaltend	Die meisten Kinder der Klasse sind in sozialen bzw. kommunikativen Situationen immer wieder auf Unterstützung durch Erwachsene angewiesen. Das Entwickeln von neuen Ideen und der flexible Umgang mit Situationen und Material stellen einige Kinder ebenfalls immer wieder vor Herausforderungen. Hier gilt es eine gute Mischung zwischen Zurückhaltung und Unterstützung zu finden.

Es kann nun also festgehalten werden, dass die Grundidee des Originalprojektes für die Klasse durchaus relevant ist und ein Projekt im Sinne einer „spielzeugfreien Zeit“ geplant werden kann. Dabei wird auf die eben formulierten Punkte Rücksicht genommen.

4.2 Projektplanung

Um das geplante Projekt vom ursprünglichen Original „Spielzeugfreier Kindergarten“ abzugrenzen, wird ab hier mit dem Begriff *Projekt „spielzeugfrei!“* gearbeitet. Dieses Kapitel zeigt nun die wichtigsten Punkte aus der konkreten Planung der spielzeugfreien Zeit im beschriebenen Setting auf. Beispiele der konkreten Umsetzung gewisser Punkte sind in Anhang 2 zu finden.

4.2.1 Zeitliche Dimension

Das Projekt „spielzeugfrei!“ umfasst grob drei verschiedene Zeitphasen, welche nachfolgend kurz mit den jeweils wichtigsten Inhalten beschrieben werden.

Tabelle 13: Übersicht Zeitplan Projekt "spielzeugfrei!"

Phase	Dauer	Was passiert?
1	2 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung der Klasse auf das Thema • Ende Phase 1: Gemeinsames Einpacken und Wegräumen aller Spielzeuge
2	4 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Spielzeugfreie Zeit
3	2 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Zurückholen der Spielzeuge

Phase 1: vor der spielzeugfreien Zeit

In diesen beiden Wochen ist es besonders wichtig, die Klasse auf die kommende Zeit ohne Spielzeug vorzubereiten. Der Unterricht findet dabei im gewohnten Rahmen statt. Die Kinder sollen so viel wie möglich an den anstehenden Veränderungen teilhaben können. Dazu wird ein Bilderbuch eingesetzt, welches die Suchtprävention Aargau als besonders passend empfiehlt („Wenn die Spielsachen in die Ferien fahren“, S. Wasserfallen, 2018)⁹. Der Inhalt des Bilderbuchs wird von der Autorin auf die Bedürfnisse der Klasse angepasst. Der Text wird vereinfacht und zusätzlich mit Piktogrammen versehen (siehe Anhang 2.1). Dies erlaubt den Kindern, das Bilderbuch auch selber anzuschauen oder zu lesen. Die Information der Eltern über die kommende Zeit ist ebenfalls ein wichtiger Punkt der Phase 1. Dies erfolgt über einen Elternbrief, der die Grundidee des Projektes erklärt.

Abbildung 2: Titelbild Bilderbuch (Wasserfallen, 2018)

Am Ende der Phase 1 steht das Wegräumen aller Spielzeuge auf dem Programm. Dies soll unter Einbezug möglichst aller Kinder geschehen. Dazu werden verschiedene Koffer und Taschen zusammengetragen, die dann in gemeinschaftlicher Arbeit gefüllt und schliesslich in einen geeigneten Raum im Schulhaus gebracht werden. Dort verbringen die Spielsachen ihre „Ferien“ und werden von den Kindern verabschiedet.

⁹ Das Bilderbuch thematisiert verschiedene Aspekte aus dem Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ auf kindgerechte und exemplarische Art und Weise.

Phase 2: während der spielzeugfreien Zeit

Diese Phase des Projektes dauert vier Wochen. Wie bereits in Kapitel 4.1.4 erwähnt, sollen bestimmte bekannte Strukturen und Abläufe im Schulalltag beibehalten werden. Alle Therapien sowie der Fachunterricht werden wie gewohnt weitergeführt. Innerhalb des Schultages bleiben die bekannten Strukturen ebenfalls bestehen. Dazu gehören der Morgenkreis, das gemeinsame Znüenessen, regelmässige Arbeitsphasen am Tisch, das tägliche Spielen an der frischen Luft sowie der Einsatz von individuellen Tagesplänen der Schülerinnen und Schüler. Damit die Kinder trotz dieser Fixpunkte genügend Zeit für das spielzeugfreie Spielen erhalten, wird darauf geachtet, dass innerhalb der Schulwoche mindestens drei lange Spieleinheiten eingeplant werden (45 Minuten oder länger). Die beiden Lehrerkolleginnen am Dienstag und Mittwoch werden dazu eingeladen, den Kindern diese Möglichkeit ebenfalls zu geben. Zusätzlich zu den bewusst eingeplanten Spielzeiten haben die Kinder innerhalb des Schultages immer wieder Zeit zu spielen, beispielsweise nach getaner Arbeit am Tisch. Die folgende Tabelle zeigt eine grobe Wochenübersicht mit den drei definitiv eingeplanten längeren Spielzeiten.

Tabelle 14: Wochenübersicht

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Unterricht (& Therapie)	Unterricht Werken	Unterricht	Unterricht (& Therapie)	Unterricht (& Therapie)
Spielzeit (& Therapie)	Unterricht Malen	Unterricht	Unterricht (& Therapie)	Kochen
Mittagspause				
Baden/Wald	Unterricht	frei	Spielzeit (& Therapie)	Spielzeit

Phase 3: nach der spielzeugfreien Zeit

Die beiden letzten Wochen des Projektes „spielzeugfrei!“ dienen dazu, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Spielzeuge wieder aus den Ferien zurückzuholen. Dabei soll mit den Kindern besprochen werden, welche Materialien und Spielangebote aus der spielzeugfreien Zeit beibehalten werden sollen. Während dieser beiden Wochen werden die mindestens drei längeren Spielzeiten innerhalb der Woche weitergeführt, sodass die Kinder genug Zeit bekommen, sich mit den wieder vorhandenen Spielmitteln auseinanderzusetzen.

4.2.2 Spielmittel

Für die vier Wochen der spielzeugfreien Zeit werden alle Spielmittel, die in die Kategorie *Spielzeug* fallen (vgl. Kapitel 2.5), aus dem Schulzimmer geräumt und in die „Ferien“ gebracht. Die Schülerinnen und Schüler helfen dabei aktiv mit und erleben sich so als Teil der Veränderung. Während der spiel-

zeugfreien Zeit werden verschiedenste unstrukturierte Spielmaterialien und Spieldinge offen zur Verfügung stehen.

Schulzimmermobiliar / Tücher / Seile / Kartonschachteln / Kartonröhren / Verpackungsmaterial / Korkzapfen / Kronkorken / Klebeband / Scheren / Wäscheklammern / Holzbretter / Stifte & Papier / Leim / Kissen / Decken / Bockleiter / ...

Das Angebot dieser Spielmittel ist nicht von Anfang an in seiner Gesamtheit vorhanden, sondern wird nach und nach sowie unter Einbezug von Erfahrungen in der Praxis und Ideen der Schülerinnen und Schüler erweitert. So wird das Schulzimmer in den ersten Tagen beispielsweise noch vorwiegend leer bleiben. Dadurch bekommen die Kinder die Möglichkeit, die neue Leere des Schulzimmers bewusst zu erleben und dann zu erfahren, dass auch in der Leere verschiedene Spielmöglichkeiten gefunden werden können.

4.2.3 Unterstützungsmöglichkeiten

Wie bereits in Kapitel 4.1.4 erwähnt, benötigen einige Schülerinnen und Schüler der Klasse in verschiedenen Situationen besondere Unterstützung durch die Lehrperson oder die Klassenassistenten. Das geplante Projekt führt zu grossen Veränderungen in der gewohnten Umwelt und kann dadurch für einzelne Kinder zu einer besonderen Herausforderung werden. Folgend werden Unterstützungsmöglichkeiten beschrieben, deren Einsatz in der Projektzeit geplant ist. Konkrete Beispiele davon sind in Anhang 2.2 zu finden.

Table 15: Unterstützungsmöglichkeiten während der Projektphase

Unterstützungsmöglichkeit	Stichworte zur Umsetzung
<i>Multimodale Kommunikation im Schulzimmer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Bilderbuch wird mit Piktogrammen erweitert. • Gebärden zu wichtigsten Themen des Projektes werden eingeführt und im Unterricht eingesetzt. • Eine Übersicht der neuen Spielmöglichkeiten wird aufgehängt und laufend erweitert. • Der grobe Ablauf der Projektzeit wird für die Kinder auf einem Plakat ersichtlich gemacht. • Entstehen Geschichten oder Spielsituationen, die sich wiederholen (z.B. ein Piratenschiff aus Karton), wird dieser Ort mit entsprechenden Piktogrammen auf einer Art Kommunikationstafel ausgestattet. • Spielideen werden fotografisch festgehalten und als Ideenbörse an einer Tür sichtbar aufgehängt.
<i>Organisation der Spielzeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Den Kindern werden in der Anfangszeit bestimmte Spielmittel zugeteilt. Dadurch können sie ihr Repertoire an Spielideen geführt und Schritt für Schritt erweitern. • Der Einstieg in die Spielzeiten erfolgt ritualisiert mit einem passenden Lied.
<i>Direkte Unterstützung durch Lehrperson / Klassenassistenten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Erwachsenen bringen sich je nach Situation und Bedarf aktiv in Spielsituationen mit ein. Dies kann durch Mitspielen, Anleiten, Einstreuen von neuen Inputs und Informationen geschehen. Ansonsten üben sie sich in einer zurückhaltenden und beobachtenden Haltung.

5 Methodisches Vorgehen

Zu Beginn dieses Kapitels wird das forschungsmethodische Konzept der „evidenzbasierten Praxis“ (vgl. Casale, Huber, Hennemann & Grosche, 2019) beschrieben, welchem die vorliegende Arbeit folgt. Anschliessend werden die Grundlagen einiger Bereiche der Forschungsmethodik dargelegt, welche für die Arbeit relevant sind. Danach erfolgt eine kurze Ausführung zur tatsächlichen Projektdurchführung in der Praxis. Abschliessend werden die verwendeten Methoden zur Datenerhebung innerhalb des Projektes beschrieben.

5.1 Forschungsmethodik

5.1.1 Das Konzept der evidenzbasierten Praxis

Das Konzept der sogenannt „evidenzbasierten Praxis“ bildet die Grundlage des forschungsmethodischen Vorgehens. Casale, Huber, Hennemann & Grosche (2019) beschreiben dieses Konzept als geeignete Möglichkeit, die Durchführung einer bestimmten Fördermethode in der pädagogischen Praxis zu begründen, zu begleiten und auszuwerten. Die folgende Abbildung zeigt prototypisch ein Verlaufsmodell des Konzeptes, welches anschliessend kurz beschrieben wird.

Abbildung 3: Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis (nach Casale et al., 2019)

Im ersten Schritt geht es darum, eine Entscheidung über die Anwendung oder Nicht-Anwendung einer bestimmten Fördermethode zu treffen. Dies geschieht durch die Kombination aus der Feststellung eines Förderbedarfs auf Seiten der Schüler/innen, der Betrachtung einer favorisierten Fördermethode aus wissenschaftlicher Sicht sowie der individuellen fachlichen Expertise der Lehrperson. Auf der Basis dieser Grundlage kann anschliessend eine Förderhypothese bzw. Förderfrage¹⁰ formuliert werden. Im Falle der vorliegenden Arbeit wurde anhand der Beschreibung eines Förderbedarfs (vgl. Kapitel 1) und der Auseinandersetzung mit grundlegenden theoretischen Aspekten sowie der Idee des Projektes „Spielzeugfreier Kindergarten“ die in Kapitel 3 ersichtliche Förderfrage formuliert. Aufgrund der Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen auf verschiedenen Ebenen wurde anschliessend die Fördermethode „Spielzeugfreier Kindergarten“ auf die jeweiligen Bedürfnisse der Klasse angepasst und geplant (vgl. Kapitel 4). Es folgt anschliessend die konkrete Durchführung (vgl. Kapitel 5.2) sowie Evaluation der Förderung und abschliessend eine Einschätzung betreffend der Gültigkeit der anfangs

¹⁰ Eine Förderhypothese bzw. Förderfrage ist eine Vermutung über die Passung einer bestimmten Fördermethode zur Situation eines Schülers / einer Schülerin oder einer Gruppe (vgl. Casale et al., 2019).

formulierten Förderfrage (vgl. Kapitel 7). Diesem forschungsmethodischen Konzept folgt die vorliegende Arbeit.

5.1.2 Kontrollierte Einzelfallforschung

Der Einsatz von kontrollierter Einzelfallforschung bietet die Möglichkeit, die Wirksamkeit einer bestimmten Intervention zu überprüfen und wird zum Bereich der angewandten Verhaltenswissenschaft gezählt (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.13). In der angewandten Forschung erfolgt die Auswahl eines Forschungsgegenstandes in der Regel problemorientiert. Es existieren drei Kriterien, welche die Grundlage für eine solche Forschung bilden und deren Erfüllung Bedingung ist, damit eine Arbeit als Teil der angewandten Verhaltenswissenschaft bezeichnet werden kann (vgl. ebd.). Eine Forschung muss gemäss diesen Kriterien *angewandt*, *verhaltensbezogen* und *analytisch* sein. Eine *angewandte* Forschung beschäftigt sich mit Verhalten und damit wie und wodurch dies gesteuert wird. Die Effektivität einer Intervention ist von Interesse. Die *Verhaltensbezogenheit* einer Forschung zeigt sich dadurch, dass das Verhalten eines Individuums im Zentrum des Interesses steht. Sind die Bedingungen, welche das Verhalten bestimmen, schlussendlich erkannt und aufgeklärt, ist der *analytische* Aspekt der Forschung erfüllt.

Weiter ist im Bereich der kontrollierten Einzelfallforschung der Begriff der *Validität* von Bedeutung. Beobachtet man innerhalb von sozialwissenschaftlichen Experimenten bei Menschen eine Verhaltensänderung, kann nie mit absoluter Gewissheit gesagt werden, dass diese Veränderungen ausschliesslich aufgrund einer durchgeführten Intervention zustande gekommen sind. Weist eine Forschung eine hohe *interne Validität* auf bedeutet dies, dass beobachtete Verhaltensänderungen innerhalb des Experiments mit hoher Wahrscheinlichkeit einer durchgeführten Intervention zugeschrieben werden können (vgl. Julius et al., 2000, S.18). Je höher die interne Validität einer kontrollierten Einzelfallforschung ist, umso höher ist also das Mass an Sicherheit, mit dem alternative Einflüsse für das Zustandekommen des Ergebnisses ausgeschlossen werden können. Solche alternativen Einflüsse können ganz unterschiedlicher Natur sein und sind nie völlig auszuschliessen. Darum versucht der Forschende bei der Planung des Forschungsdesigns möglichst sorgfältig vorzugehen und mögliche alternative Einflüsse auf Verhaltensänderungen bereits vorgängig zu erkennen.

Die *externe Validität* beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Ergebnisse generalisiert und festgestellte Zusammenhänge über die konkreten Bedingungen der erfolgten Einzelfallstudie übertragen werden können. Sie ist dann von Interesse, wenn sich eine Intervention in einer Studie als wirksam erwiesen hat und die Studie eine hohe interne Validität aufweist (vgl. Julius et al., 2000, S.20f.). Grundsätzlich kommt der internen Validität bei der kontrollierten Einzelfallforschung eine höhere Bedeutung zu als der externen. Dies ist auch bei der vorliegenden Arbeit der Fall.

5.1.3 Beobachtung und Beurteilung von Verhalten

In der Diagnostik und der Beurteilung von Verhalten haben sich zwei Herangehensweisen etabliert, die in der Literatur beschrieben werden (vgl. Casale et al., 2019). Einerseits die *systematisch-direkte Verhaltensbeobachtung* und andererseits *Verhaltensbeurteilungen nach Ratingskalen*. Im Rahmen einer *systematisch-direkten Verhaltensbeobachtung* wird Verhalten in einer Situation direkt während des Auftretens beobachtet. Dazu muss das zu beobachtende Verhalten so konkret wie möglich be-

nannt werden (z.B. „Der Schüler XY bleibt auf seinem Stuhl sitzen“). Auch die Beobachtungssituation und die Beobachtungsintervalle werden klar umrissen und beschrieben. Casale et al. (2019, S.32) weisen dieser Art von Verhaltensbeobachtung eine hohe Testgüte zu, da sie sehr objektiv und unabhängig vom Beobachter eingesetzt werden kann. Als Nachteil nennen sie hingegen den hohen Aufwand in der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Die *Verhaltensbeurteilung nach Ratingskalen* stellt die zweite Möglichkeit einer Erfassung von konkretem Verhalten dar. Dabei stehen spezifische Verhaltensweisen im Zentrum, deren Auftreten auf einer Skala beurteilt wird (z.B. 1 = das Verhalten wurde nicht gezeigt / 2 = das Verhalten wurde manchmal gezeigt / 3 = das Verhalten wurde immer gezeigt). Casale et al. (2019, S.33) sehen den Vorteil dieser Methode in der hohen Ökonomie. Einschätzungen auf einer Skala sind schnell gemacht und können dadurch häufig und hochfrequent eingesetzt werden. Die Genauigkeit solcher Beurteilungen ist jedoch nicht mit jener aus systematisch-direkten Verhaltensbeobachtungen zu vergleichen. Verhalten wird dabei meist über einen längeren Zeitraum beurteilt. Verhaltensänderungen, die sich aber oft auch schnell und situativ zutragen, werden von dieser Methode kaum erfasst.

5.1.4 Direct Behavior Rating (DBR)

In der neueren Literatur findet sich mit dem sogenannten *Direct Behavior Rating (DBR)*¹¹ eine Methode zur Beobachtung und Beurteilung von Verhalten, welche die Vorteile der beiden eben beschriebenen Vorgehensweisen in sich vereint und dadurch für einen ökonomischen und gleichzeitig reliablen Einsatz in der Praxis vielversprechend ist (vgl. Huber, 2016). Aufgrund dieser Einschätzung wird die Methode des DBR in der vorliegenden Arbeit eingesetzt und folgend in ihren Grundzügen kurz beschrieben. Bei DBR erfolgt die Verhaltensbeurteilung direkt im Anschluss an eine Beobachtungssituation. Das Auftreten einer bestimmten Verhaltensweise wird nicht ausgezählt oder gemessen, sondern auf einer Ratingskala beurteilt. Möchte man Verhalten von Schülerinnen und Schülern mittels DBR beobachten und beurteilen, sind vorgängig einige Schritte zu tun und Entscheidungen zu fällen. Huber (2016, S. 153ff.) spricht von sechs Entscheidungen, die zu treffen sind. Diese decken sich grösstenteils mit den von Casale et al. (2019) beschriebenen Schritten bei der Vorbereitung eines DBR. Die konkrete Umsetzung dieser sechs Schritte im Rahmen des Projektes „spielzeugfrei!“ sind ab Kapitel 5.2 ersichtlich.

Abbildung 4: Sechs Entscheidungen bei DBR (nach Huber, 2016)

1. Wahl des zu beobachtenden Verhaltens

Grundsätzlich kann die Entwicklung verschiedenster Verhaltensweisen durch den Einsatz von DBR-Messungen beobachtet werden. Huber (2016, S.153) schreibt, dass das Zielverhalten möglichst global

¹¹ Alternativ ist in der Literatur auch der Begriff „Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB)“ bekannt (vgl. Casale et al., 2019). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird aber mit dem Begriff „Direct Behavior Rating (DBR)“ gearbeitet.

formuliert sein soll und man dabei die Anwesenheit und nicht die Abwesenheit dieses Verhaltens fokussiert. Ein Zielverhalten wie beispielsweise „Schüler XY beteiligt sich am Unterricht“ wäre durchaus geeignet. Nicht aber die Formulierung „Schüler XY beteiligt sich nicht am Unterricht“.

2. Wahl der Ratingskala

Hier stellt sich die Frage nach der Auswahl der Items sowie einem geeigneten Skalenformat. Bei einer sogenannten Single-Item-Skala wird jeweils nur ein Item formuliert, welches dann beobachtet wird. Dies ist meist ein breiter und eher übergeordneter Verhaltensbereich. Es kann auch eine Multi-Item-Skala eingesetzt werden, bei der „ein Zielverhalten (z.B. Aggressivität) durch mehrere spezifische Verhaltensweisen (z.B. tritt, schlägt, schreit, kneift, etc.) operationalisiert wird“ (Huber, 2016, S.153). Bezüglich des Skalenformats kann zwischen *Zeitskala*, *qualitativer Skala* oder *Häufigkeitsskala* entschieden werden. Auf einer *Zeitskala* wird der prozentuale Zeitanteil beurteilt, in der ein Kind das Zielverhalten innerhalb eines bestimmten Beobachtungszeitraumes zeigt (von 0% bis 100%). Mit einer *qualitativen Skala* wird festgehalten, wie stark ausgeprägt das Zielverhalten in einem bestimmten Beobachtungszeitraum auftritt (z.B. 0 = schwach / 10 = stark). Eine *Häufigkeitsskala* bildet ab, wie oft das Zielverhalten im Beurteilungszeitraum auftritt (z.B. von 0x bis 10x). Die Wahl des geeigneten Skalenformats hängt immer vom zu beobachtenden Zielverhalten ab.

3. Planung der Verhaltensbeurteilung

In diesem Schritt werden Überlegungen zur konkreten Handhabung der erstellten Skala gemacht. Beobachtungszeiträume werden festgelegt (z.B. ABA-Design, vgl. Kapitel 5.1.5). Weiter wird der Umgang mit möglicherweise auftretenden aussergewöhnlichen Situationen geregelt (z.B. Schüler/in ist krank / Unterricht fällt aus). Zudem wird festgelegt, wer die Beurteilungspläne auswertet (vgl. Huber, 2016, S.155).

4. Anfertigung eines Ratingplans

Ein DBR-Plan wird aufgrund der erfolgten Vorbereitungen erstellt, so dass er in der Praxis schnell und unkompliziert einsatzbereit ist. Der Ratingplan, wie er in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurde, ist in Kapitel 5.3 ersichtlich.

5. Auswertung der Verhaltensentwicklung

In diesem Schritt werden die erfassten Daten aus dem DBR-Plan in einer Grafik dargestellt (in der Regel ein Liniendiagramm). Damit kann eine stattgefundenen Verhaltensentwicklung sichtbar gemacht werden. Für die Auswertung der Verhaltensdaten gibt es unterschiedlich komplexe Möglichkeiten. Die *visuelle Inspektion* ist dabei die einfachste Möglichkeit. Dabei wird schlichtweg betrachtet, ob eine Verhaltensentwicklung in erhoffter Weise stattgefunden hat (vgl. Huber, 2016, S.156). Da diese Methode der Auswertung relativ fehleranfällig ist, können verschiedene zusätzliche Möglichkeiten in die Auswertung miteinbezogen werden. Durch sogenannte *Hilfslinien* und *Effektstärkemasse* kann die Auswertung ergänzt werden (vgl. Wilbert & Grünke, 2015, S.102ff.). Wie sich dies in der Auswertung des Projektes „spielzeugfrei“ zeigt, wird in Kapitel 6 ersichtlich.

6. Interpretation der Verhaltensentwicklung

Bei der Interpretation von DBR-Verlaufsmessungen muss beachtet werden, dass Verhaltensentwicklungen meist nicht eindeutig auf eine Massnahme zurückzuführen sind (vgl. Huber, 2016, S.157). Wie Casale et al. (2019, S.91) beschreiben, lassen sich Verhaltensveränderungen jeweils mindestens auf drei Ursachen zurückführen. Dies sind *schülerbezogene*, *situationsbezogene* sowie *beurteilungsbezogene* Ursachen. Verlaufsdaten können sich verändern, weil ein Kind durch die eingesetzte Förderung tatsächlich sein Verhalten ändert (*schülerbezogene Ursache*). Veränderungen können aber auch durch unterschiedliche Beobachtungssituationen entstehen, wie beispielsweise ein anderer Sitzplatz im Schulzimmer oder ein anderer Umgang der Lehrperson mit einer bestimmten Situation (*situationsbezogene Ursache*). Huber (2019, S.158) hält fest, dass diese mögliche Unschärfe in der Interpretation wohl einen Nachteil der Methode darstellt, aber aus dem pädagogischen Blickwinkel von eher kleiner Bedeutung ist. Der Einfluss von *beurteilungsbezogenen* Faktoren auf die Veränderung von Verlaufsdaten ist jedoch mit grösserer Vorsicht zu betrachten. Veränderungen können als Resultat selbsterfüllender Prophezeiungen der beobachtenden Person entstehen und dadurch unabhängig von der eigentlichen Entwicklung des Kindes die Erwartungen oder Hoffnungen dieser Person abbilden (vgl. ebd.).

5.1.5 A-B-A Design

In der Einzelfallforschung existieren verschiedene Versuchspläne, die eingesetzt werden können. Grundsätzlich geht es darum, verschiedene Zeitphasen miteinander zu vergleichen. Das A-B-A Design ist eine Möglichkeit, die drei Phasen beinhaltet. Der Versuchsplan beginnt mit einer A-Phase, in der die Erhebung der sogenannten Grundrate erfolgt. Der Ist-Zustand einer bestimmten Verhaltensweise steht dabei im Zentrum des Interesses (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.37). Anschließend folgt mit der B-Phase die eigentliche Interventionsphase. Eine bestimmte Intervention¹² wird eingesetzt und über einen festgelegten Zeitraum durchgeführt. An die Interventionsphase B schliesst erneut eine A-Phase an, in der die erfolgte Intervention wieder ausgeblendet wird (vgl. Julius et al., 2000, S.57). Hierbei wird überprüft, ob im Vergleich zur ersten A-Phase Unterschiede zu verzeichnen sind. Im Grunde kann gesagt werden, dass die interne Validität einer Forschung von der Anzahl der zu vergleichenden Zeitphasen abhängt. Mehr Vergleichsphasen führen zu sichereren Urteilen und damit zu einer höheren internen Validität.

5.2 Durchführung des Projektes

5.2.1 Untersuchungsgruppe

Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, besteht die Klasse aus 8 Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen. Die Projektdurchführung betrifft die gesamte Klasse. Für die Überprüfung der formulierten Förderfrage mittels Direct Behavior Rating wurden zwei Kinder ausgewählt. Dabei handelt es sich um ein Mädchen und einen Jungen, die ähnliche Voraussetzungen in ihrer individuellen Entwicklung mitbringen (vgl. Kapitel 4.1). Sie befinden sich im Bereich der sozial-

¹² Eine Intervention kann eine Behandlung, eine Therapie oder eine bestimmte Fördermethode sein. Im Fall der vorliegenden Arbeit ist die eingesetzte Intervention das Projekt „spielzeugfrei!“.

emotionalen Entwicklung in einem Stadium, das Auseinandersetzung und Kontaktaufnahme mit anderen Kindern ermöglicht und eignen sich so besonders für das angestrebte Forschungsdesign. Des Weiteren absolvieren beide Kinder das volle Unterrichtspensum und ermöglichen dadurch eine möglichst hohe Anzahl an Beobachtungszeiträumen für das DBR. Die beiden ausgewählten Kinder werden folgend kurz beschrieben. Es werden dabei die Bereiche dargestellt, welche für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse sind. Die Beschreibungen stammen aus einer umfassenden Erfassung nach ICF-CY, welche im Anhang 1 zu finden ist.

Tabelle 16: Kurzbeschreibung M.

M. / ♀ / 8 Jahre / 2. Klasse
<p><u>Allgemeines & Stärken</u> M. hat den Kindergarten an ihrem Wohnort besucht und ist seit rund 2,5 Jahren am HPZ. Sie ist ein sehr ausgeglichenes und zugängliches Mädchen. M. kann in Spielsituationen immer wieder auf andere eingehen und so für ein gutes Klima sorgen. Sie zeigt Freude an kleinen Dingen des Alltags.</p> <p><i>Diagnose: allgemeine Entwicklungsverzögerung, deutliche Spracherwerbsstörung</i></p>
relevante Aktivitäten & Partizipation
<p><u>Lernen & Wissensanwendung</u> M. erwirbt Informationen über verschiedene Kanäle. Sie kann fokussieren und sich auf eine Aufgabe konzentrieren, wenn auch für eher kurze Zeit. Um neues Wissen zu vernetzen und in anderen Situationen wieder anwenden zu können, ist M. auf handelndes Lernen angewiesen. M. kann andere Kinder beobachten und das Verhalten nachahmen. M. interessiert sich sehr für das Lesen und arbeitet motiviert mit.</p> <p><u>Allgemeine Aufgaben & Anforderungen</u> M. lässt sich schnell und gerne auf bekannte, aber auch neue Aufgaben ein. Sie geht positiv und mit Freude an neue Aufgaben heran, braucht dazu Begleitung der Lehrperson. M. hat Freude, wenn ihr etwas besonders gut gelingt. Sie hält sich mühelos und schnell an Routinen im Schulalltag. M. zeigt allgemein noch wenig Biss und Durchhaltewillen.</p> <p><u>Kommunikation</u> M. spricht gerne und erzählt den Erwachsenen viel (auch von zu Hause). Ihre Erzählungen sind teilweise noch unvollständig, was das Verstehen erschwert. Auf Nachfragen kann sie adäquat reagieren und sich erklären. Ihr Wortschatz ist noch relativ klein. M. versteht einfache gesprochene Sprache relativ gut. Trotzdem helfen ihr Piktogramme und Gebärden, den Inhalt der Sprache sicher zu verstehen oder sich unbekannte Wörter oder Situationen zu erschliessen.</p> <p><u>Interpersonelle Interaktion & Beziehung</u> M. hat knüpft schnell Kontakte mit anderen Kindern. Innerhalb der Klasse spielt sie häufig mit Mitschüler/innen, die ein ähnliches Niveau in der kognitiven Entwicklung zeigen. Sie reguliert Nähe und Distanz. Wenn es ihr nicht gelingt, sich von einem Mitschüler abzugrenzen, kann sie bei einer erwachsenen Person Hilfe holen. M. ist im Umgang mit Erwachsenen freundlich und unterscheidet klar zwischen fremden und bekannten Personen. In Konfliktsituationen mit anderen Kindern (z.B. in der Pause) kann es sein, dass M. mit Weinen reagiert. Wenn eine erwachsene Person dann vermittelt, kann sie sich ausdrücken und gemeinsam mit dem Erwachsenen die Situation klären. M. teilt den Lehrpersonen häufig Dinge mit, auch wenn die Situation das im Moment nicht erfordert. Sie achtet auch genau darauf, was die anderen Kinder tun oder nicht tun sollten.</p>
Hypothesen zu relevanten Körperfunktionen
<p>Mentale Funktionen <u>Funktionen von Temperament und Persönlichkeit:</u> M. wirkt meist sehr selbstbewusst und zufrieden mit sich selbst. Sie zeigt eine ausgeglichene und zugängliche Art. <u>Funktionen des Denkens:</u> M. braucht für Inhalte viele Wiederholungen und viel Zeit, bis sie etwas umsetzen kann. Das deutet auf ein eher langsames Denktempo hin.</p> <p>Kognitive Entwicklung nach Piaget & Aneignungsniveau <u>Denkweise (Problemlösesituationen):</u> Anfang präoperative Phase 3 <u>überwiegende Aneignungsmöglichkeit:</u> 2a konkret-gegenständlich / 2b konkret-vorstellend</p> <p><i>Einschätzung der Spielentwicklung: kombinatorisches Symbolspiel, Rollenspiel, Regelspiel</i></p>
Sozial-emotionale Entwicklung
<p>Gemäss Sappok & Zepperitz (2016) zeigt M. vornehmlich Verhalten, welches der Entwicklungsphase SEO 4 entspricht (vgl. Anhang 1.1).</p>

Tabelle 17: Kurzbeschreibung S.

S. / ♂ / 8 Jahre / 2. Klasse
<p><u>Allgemeines & Stärken</u> S. zeichnet sich durch seine höfliche, aufmerksame und fröhliche Art aus. S. ist sehr begeisterungsfähig und darauf bedacht, seine Klassenkameraden im Blick zu haben. Er unterhält sich gerne mit den Lehrpersonen und Kindern, die sich sprachlich auf einem ähnlichen Niveau befinden.</p> <p><i>Diagnose: Verhaltensauffälligkeit mit motorischer Unruhe, Impulsivität und extrem kurzer Aufmerksamkeitsspanne, expressive Sprachentwicklungsverzögerung, allgemeiner Entwicklungsrückstand</i></p>
relevante Aktivitäten & Partizipation
<p><u>Lernen & Wissensanwendung</u> S. erwirbt Informationen über unterschiedliche Kanäle. S. hat einen relativ grossen Wortschatz, erweitert diesen laufend und setzt neue Wörter passend ein. Das Fokussieren der Aufmerksamkeit ist für S. schwierig, er lässt sich leicht ablenken, vor allem, wenn er sich in der Gruppe befindet. S. zeigt Interesse am Schreiben und an Buchstaben allgemein. Er schreibt seinen Namen. S. rechnet im 20er-Raum. S. zeigt Strategien zur Problemlösung.</p> <p><u>Allgemeine Aufgaben & Anforderungen</u> S. bewältigt die täglichen Routineaufgaben zuverlässig. Er kennt Regeln und Abläufe und kann sie meist einhalten. Er kann Mehrfachaufgaben übernehmen, wenn er versteht, was von ihm verlangt ist. Beim Arbeiten möchte er seine Sache gut machen und hat Freude, wenn er gelobt wird und ihm etwas gelingt.</p> <p><u>Kommunikation</u> S. spricht Hochdeutsch. Er zeigt einen teilweise sehr speziellen Wortschatz, der an Trickfilme oder sonstige Medien erinnert. S. spricht oft aufgeregt und in einer hohen Lautstärke. Leise zu sprechen gelingt ihm mit voller Konzentration. Er produziert Mehrwortsätze, teilweise bereits grammatikalisch korrekt. S. versteht gesprochene Sprache gut. Piktogramme und/oder Gebärden helfen ihm, sich neue und unbekannte Dinge zu erschliessen. Er kennt einige Gesprächsregeln und wendet diese an.</p> <p><u>Interpersonelle Interaktion & Beziehung</u> S. kennt die Kinder seiner Klasse. Es dauerte einige Zeit, bis er die Namen beherrschte. Er unterscheidet zwischen den Kindern und hat bevorzugte und weniger bevorzugte Spielpartner. Wenn es in sozialen Situationen für ihn zu Problemen kommt, fordert er meist Hilfe von den Lehrpersonen. Es gelingt ihm wenig, Situationen selber zu lösen (z.B. wenn ein Kind im Weg ist oder es einen anderen kleinen Konflikt gibt). S. geht auf Erwachsene angemessen zu und kann Kontakt aufnehmen. Häufig ist seine Kontaktaufnahme sehr laut und aufgeregt. Teilweise reagiert er nicht auf Stoppsignale von andern Kindern und bleibt hartnäckig an ihnen dran. Erst wenn dann eine erwachsene Person eingreift, kann er sich von dem anderen Kind lösen. S. nimmt wahr, wenn es anderen Kindern nicht gut geht. Allgemein ist S. freundlich.</p>
Hypothesen zu relevanten Körperfunktionen
<p>Mentale Funktionen <u>Funktionen des Gedächtnisses:</u> Immer wieder vergisst S. Namen von Personen oder Gegenständen. Das deutet auf ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis hin. An Geschehnisse erinnert er sich über eine längere Zeit und kann auch davon berichten. <u>Höhere Kognitive Funktionen:</u> S. zeigt häufig wenig Einsichtsvermögen, wenn es um sein eigenes Verhalten geht. <u>Funktionen der Selbstwahrnehmung:</u> Es wirkt meist so, als ob S. sich selber und sein Verhalten kaum wahrnimmt, dagegen mit der Aufmerksamkeit stark bei den anderen Kindern ist. Momente, in denen S. wirklich „in sich ruht“ und sich ganz auf etwas einlässt, sind sehr selten.</p> <p>Kognitive Entwicklung nach Piaget & Aneignungsniveau <u>Denkweise (Problemlösesituationen):</u> Präoperative Phase 3 <u>überwiegende Aneignungsmöglichkeit:</u> 2b konkret-vorstellend / 3 begrifflich-abstrakt</p> <p><i>Einschätzung der Spielentwicklung: eigentl. Symbolspiel, Rollenspiel, Regelspiel</i></p>
Sozial-emotionale Entwicklung
<p>Gemäss Sappok & Zepperitz (2016) zeigt S. vornehmlich Verhalten, welches der Entwicklungsphase SEO 4 entspricht (vgl. Anhang 1.1).</p>

5.2.2 Forschungsdesign & zeitliche Dimension

Für die vorliegende Arbeit wurde ein A-B-A Design gewählt. Der Durchführungszeitraum war für die Kalenderwochen 06-13 des Jahres 2020 angesetzt. Die erste A-Phase diente zur Erhebung der Grundrate. Während diesen beiden Wochen wurden die verfügbaren Spielmittel im Schulzimmer noch nicht verändert. Anschliessend erfolgte eine vierwöchige Interventionsphase (B-Phase). Wie bereits

beschrieben, wurden für diese Zeit alle Spielmittel, welche der Kategorie der Spielzeuge zugeordnet werden konnten, aus dem Schulzimmer entfernt. Abschliessend sollte gemäss dem gewählten Forschungsdesign eine erneute zweiwöchige A-Phase folgen, in der den Kindern alle Spielzeuge wieder zur Verfügung stehen sollten. Durch den Ausbruch von COVID-19¹³ und den damit verbundenen Schulschliessungen konnte diese Phase jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Somit musste das Forschungsdesign kurzfristig angepasst werden und zeigte sich wie folgt.

Tabelle 18: Übersicht Forschungsdesign

Phase	Dauer	Forschungsinhalt
A	2 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung der Grundrate ohne Intervention • Methode: DBR
B	4 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Intervention Projekt „spielzeugfrei!“ • Methode: DBR
A	2 Wochen	• Erneute Erfassung ohne Intervention

Die Intervention durch das Projekt „spielzeugfrei!“ erstreckte sich über die gesamten vier Wochen der B-Phase. Das Projekt war nicht so konzipiert, dass es sich auf einzelne Lektionen und Interventions-einheiten beschränken liess, sondern betraf den gesamten Schulalltag der Klasse. Deshalb wurden bestimmte Beobachtungszeiträume für die Datenerhebung mittels DBR festgelegt. Diese waren in der A- sowie der B-Phase dieselben und richteten sich nach den eingeplanten Spielzeiten innerhalb der Schulwoche.

- 3x pro Woche / montags, donnerstags, freitags
- Beobachtungszeit von 30 Minuten
- Beobachtende Person: Klassenlehrerin C. Kirchhoff

5.3 Gewählte Methoden zur Datenerhebung

Folgend wird beschrieben, welche Methoden zur Datenerhebung innerhalb des gewählten Forschungsdesigns zur Anwendung kamen und wie diese konkret umgesetzt wurden. Zu Beginn wird kurz dargelegt, welche Form der Beobachtung im Rahmen der Forschung eingesetzt wurde. Anschliessend wird aufgezeigt, wie die konkreten Erhebungsinstrumente (Forschungstagebuch und Direct Behavior Rating) eingesetzt wurden.

5.3.1 Beobachtung

Beobachtung ist eine weit verbreitete Methode zur Datenerhebung. In der Literatur werden fünf Dimensionen beschrieben, nach denen Beobachtungsverfahren unterschieden werden können (vgl. Flick, 2011, S.282).

¹³ engl. „coronavirus disease 2019“

Tabelle 19: Dimensionen von Beobachtungsverfahren (nach Flick, 2011, S.282)

Dimensionen von Beobachtungsverfahren		
verdeckte Beobachtung	↔	offene Beobachtung
nicht-teilnehmende Beobachtung	↔	teilnehmende Beobachtung
systematische Beobachtung	↔	unsystematische Beobachtung
Beobachtung in natürlichen Situationen	↔	Beobachtung in künstlichen Situationen
Selbstbeobachtung	↔	Fremdbeobachtung

Die farbige Markierung zeigt, wie sich die gewählte Art der Beobachtung im Rahmen dieser Arbeit zeigt. Die Lehrperson ist zugleich forschende Person und Teil des Geschehens (teilnehmende Beobachtung). Die zu beobachtenden Schülerinnen und Schüler (Fremdbeobachtung) wurden über die erfolgte Beobachtung nicht in Kenntnis gesetzt (verdeckte Beobachtung). Die Beobachtungen erfolgten durch den Einsatz eines DBR-Plans und eines Forschungstagebuches systematisch (systematische Beobachtung). Die Beobachtung fand in einem natürlichen Feld statt (Beobachtung in natürlichen Situationen).

5.3.2 Forschungstagebuch

Das Festhalten von Notizen in einer Art von Forschungstagebuch ist ein bekanntes Mittel, um Gedanken und Beobachtungen festzuhalten. Dies wurde auch in der vorliegenden Arbeit begleitend zur Datenerhebung mittels DBR eingesetzt. Solche Notizen von wichtigen Beobachtungen sollen möglichst unmittelbar und unverzüglich gemacht werden (vgl. Flick, 2011, S.375f.). Wenn die forschende Person sich aber aktiv an Vorgängen beteiligt, kann dies schwierig umzusetzen sein. Dann ist das nachträgliche Notieren eine mögliche Alternative, die aber auch möglichst unmittelbar nach einer Beobachtungssequenz stattfinden soll (vgl. ebd.). Um das Notieren verschiedener wichtiger Beobachtungen im Verlauf des Projektes „spielzeugfrei!“ systematisch zu gestalten, hat die Autorin eine Art Forschungstagebuch erstellt. Dies enthält bestimmte Bereiche, denen Notizen zugeordnet werden können. Die Autorin hat sich entschieden, neben Notizen zu den beiden fokussierten Schüler/innen auch Beobachtungen, die den Rest der Klasse betreffen, im Tagebuch zu berücksichtigen. Weiter enthält das Forschungstagebuch neben Beobachtungen zum Geschehen auch persönliche Überlegungen und Gedanken der Forscherin. Dazu gehören auch Überlegungen zu möglichen Anpassungen des Unterrichtsgeschehens oder der Spielsituationen. Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch die Strukturierung des von der Autorin eingesetzten Tagebuchs.

Tabelle 20: Struktur des eingesetzten Forschungstagebuches

Beobachtungszeitpunkt Nr.		Datum:
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>		
Beobachtungen (& Interpretation)		
•		
Reflexion		
•		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
•		

5.3.3 Direct Behavior Rating (DBR)

In Kapitel 5.1.4 wurde dargelegt, welche Schritte bei der Planung, Durchführung und Auswertung eines DBR beachtet werden müssen. Die konkrete Umsetzung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird in diesem Kapitel beschrieben.

Im Rahmen des vorliegenden Direct Behavior Ratings sollte die Gesamtdauer von Kooperationsspiel¹⁴ bei den beiden ausgewählten Kindern beobachtet werden. Zur Erhebung der Daten wurde eine Single-Item-Skala eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine Zeitskala. Diese beurteilt den prozentualen Zeitanteil, in dem das Kind das Zielverhalten innerhalb eines bestimmten Beobachtungszeitraumes zeigt (von 0% bis 100%). Die folgende Abbildung zeigt die erstellte Skala inklusive dem gewählten Item.

Abbildung 5: gewählte DBR-Skala

Die Verhaltensbeurteilung wurde während der gesamten 6 Wochen der Projektphase durchgeführt. Sie erfolgte an jeweils drei Messzeitpunkten pro Woche (Montag, Donnerstag, Freitag). Dies ergab eine Gesamtanzahl von 18 Messzeitpunkten. Der Beobachtungszeitraum wurde auf 30 Minuten festgelegt. Bei Abwesenheit oder Krankheit eines Kindes war geplant, dies zu vermerken und die Verhaltensbeurteilung für den betreffenden Messzeitpunkt auszulassen. Dies kam aber während der gesam-

¹⁴ Spielform mit Interaktion und deutlich vorhandenem gemeinsamem Gegenstandsbezug (vgl. Kapitel 2.6)

ten Projektphase nicht vor. Die Beurteilung wurde ausschliesslich von der Autorin vorgenommen. Aufgrund dieser Grundlagen konnte anschliessend der folgende Ratingplan angefertigt werden. Darauf sind die beiden Kalenderwochen 12 und 13 noch ersichtlich, welche schlussendlich durch die Schliessungen aufgrund von COVID-19 nicht mehr in die Forschung einfließen konnten.

Abbildung 6: DBR-Ratingpläne

Da die Beurteilungen ausschliesslich von der Autorin vorgenommen wurden, sind diese entsprechend subjektiv. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, wurden während der ersten beiden Wochen neben den Beurteilungen mittels DBR auch Videoaufnahmen von den jeweiligen Beobachtungszeiträumen gemacht. Die Dauer von Kooperationsspiel der fokussierten Kinder konnte damit auf eine objektive Art und Weise zusätzlich beurteilt werden. Dies ermöglichte der Autorin, ihre subjektiven Einschätzungen mit der Objektivität der Videoaufnahmen abzugleichen und während dieser Anfangszeit gegebenenfalls anzupassen. Anschliessend erfolgten die Einschätzungen ohne zusätzliche Videoaufnahmen.

6 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Direct Behavior Rating sowie Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch zusammenfassend dargestellt und ausgewertet.

6.1 Ergebnisse Direct Behavior Rating

Die gesammelten Verlaufsdaten aus den ausgefüllten DBR-Plänen (siehe Anhang 3) werden als Liniendiagramm dargestellt. Dabei zeigt die horizontale X-Achse die Anzahl der Messzeitpunkte und die vertikale Y-Achse die verwendete Skalenbreite. In diesem Fall ist dies die Spanne des prozentualen Zeitanteils von 0% bis 100%, in welchem das Kind innerhalb des festgelegten Beobachtungszeitraumes von 30 Minuten Kooperationspiel gezeigt hat. Um die erste Analyse durch visuelle Inspektion zu ergänzen, werden die Mittelwerte der A- und B-Phase berechnet. Eine weitere Ergänzung erfolgt durch die Berechnung eines Effektstärkemasses. Dazu wird der Anteil der Nicht-Überlappung aller Paare (NAP) ermittelt. Der NAP¹⁵ gibt an, „wie viel Prozent der Daten aus der Interventionsphase über den jeweils gleichen Messzeitpunkten in der Grundratenphase liegen“ (Casale et al., 2019, S.87). Liegt dieser Prozentanteil über 50% kann von einer positiven Entwicklung in Richtung des Zielverhaltens gesprochen werden. Liegt der Wert unter 50% zeigt dies eine negative Entwicklung an (vgl. Casale et al., 2019).

6.1.1 DBR M.

Folgende Abbildung zeigt, wie sich das Auftreten von Kooperationspiel bei M. verändert hat. Die ersten sechs Messzeitpunkte fallen dabei in die A-Phase, die weiteren zwölf Messzeitpunkte in die Projektphase „spielzeugfrei!“.

Abbildung 7: DBR Verlaufsdaten M.

¹⁵ NAP (engl. Non-Overlap of All Pairs)

Anhand der Daten können nun Mittelwerte der A- und B-Phase sowie das Effektstärkemass NAP berechnet werden.

Tabelle 21: DBR Berechnungen M.

Mittelwerte	
Mittelwert A-Phase	46,7 %
Mittelwert B-Phase	74,2 %
Effektstärkemass NAP	
Messungen A-Phase	6 Messungen
Messungen B-Phase	12 Messungen
total mögl. Wertpaare	6x12 = 72 mögliche Wertpaare
Berechnung NAP	$(3,5+7,5+12+12+12+12) : 72 = 0,819$ $0,819 \times 100 = 81,9$ <u>NAP = 81,9%</u>

Bei der ersten visuellen Inspektion des Liniendiagramms von M. fällt auf, dass in der Grundratenphase bei drei Messzeitpunkten die Dauer von Kooperationsspiel unter 50% liegt. Dagegen sind in der Interventionsphase keine Werte unter 60% zu finden. Weiter ist in der Interventionsphase eine gewisse Stabilität der Werte im oberen Bereich zu beobachten. Die letzten beiden Werte liegen beide bei 90% und sind damit die höchsten Werte, die während der gesamten Beobachtungszeit bei M. festgehalten wurden. Der Mittelwert der B-Phase ist mit 74,2% gegenüber dem der A-Phase (46,7%) deutlich höher. Es zeigt sich insgesamt ein deutlicher Trend nach oben. Der NAP-Wert liegt bei 81,9%.

Die gewonnenen Resultate zeigen also deutlich auf, dass M. während der Interventionsphase zunehmend mehr Zeit in kooperativem Spiel verbracht hat. Innerhalb der A-Phase zeigen sich grosse Unterschiede in den Prozentwerten. Dies bedeutet, dass M. sowohl Zeit in kooperativem Spiel als auch in anderen Spielformen verbracht hat. Der Vergleich der beiden Mittelwerte aus A- und B-Phase stützt die Erkenntnis des vermehrten Kooperationsspiels während der B-Phase. Dementsprechend lag die durchschnittliche Dauer von Kooperationsspiel während der festgelegten Beobachtungszeiten in der B-Phase bei 74,2 % und damit deutlich über dem Wert der A-Phase. Die sofortige Stabilisierung der Werte in der B-Phase (60% und höher) lässt darauf schliessen, dass sich M. rasch auf das Projekt und die neuen Gegebenheiten einlassen konnte und schnell vermehrt kooperatives Spielverhalten zeigte. Der bereits erwähnte NAP-Wert von 81,9% liegt deutlich über 50% und zeigt damit eine überaus positive Entwicklung hinsichtlich des Zielverhaltens (Kooperationsspiel). Gemäss Parker & Vanes (2009, S.364) entspricht dieser Wert einem mittelstarken Effekt einer Intervention. Die Durchführung des Projektes „spielzeugfrei!“ hat sich also positiv und in mittelstarkem Mass auf die Dauer von kooperativem Spiel bei M. ausgewirkt.

6.1.2 DBR S.

Folgende Abbildung zeigt, wie sich das Auftreten von Kooperationsspiel bei S. verändert hat. Die ersten sechs Messzeitpunkte fallen dabei in die A-Phase, die weiteren zwölf Messzeitpunkte in die Projektphase „spielzeugfrei“.

Abbildung 8: DBR Verlaufsdaten S.

Anhand der Daten können nun Mittelwerte der A- und B-Phase sowie das Effektstärkemass NAP berechnet werden.

Tabelle 22: DBR Berechnungen S.

Mittelwerte	
Mittelwert A-Phase	36,7 %
Mittelwert B-Phase	64,2 %
Effektstärkemass NAP	
Messungen A-Phase	6 Messungen
Messungen B-Phase	12 Messungen
total mögl. Wertpaare	6x12 = 72 mögliche Wertpaare
Berechnung NAP	$(4+4+11+11,5+12+12) : 72 = 0,757$ $0,757 \times 100 = 75,7$ <u>NAP = 75,7%</u>

Die erste visuelle Inspektion des Liniendiagramms von S. zeigt, dass in der Grundratenphase vier Werte unter 50% liegen. Weiter fällt auf, dass in der A-Phase zwei sehr tiefe Werte auftreten (0% und

10%). In der Interventionsphase ist dagegen nur noch ein Wert unter 50% zu finden. In der Interventionsphase ist zudem ein deutlicher Trend nach oben zu beobachten. Die drei letzten Werte zeigen eine kleine Stabilisierung auf einem Level zwischen 70% und 80%. Der Mittelwert der B-Phase ist mit 64,2% gegenüber dem der A-Phase (36,7%) deutlich höher. Der NAP-Wert liegt bei 75,7%, was laut Parker & Vannest (2009, S.364) einem mittelstarken Effekt entspricht.

Das Liniendiagramm von S. zeigt in der A-Phase grosse Unterschiede in den Prozentwerten. Dies zeigt, dass er sich in Bezug auf kooperatives Spiel vor der Intervention sehr unterschiedlich verhält. So verbringt er zweimal relativ viel Zeit in kooperativem Spiel (70%), zweimal jedoch gar nicht bis kaum (0% / 10%). Während der Interventionsphase können solche tiefen Werte nicht mehr beobachtet werden. Dies zeigt auf, dass S. während des Projektes „spielzeugfrei!“ mehr Zeit in kooperativem Spiel verbracht hat. Der Vergleich der Mittelwerte beider Phasen (36,7% und 64,2%) unterstützt diese Erkenntnis. Wie bei M. lässt sich auch bei S. ein positiver Trend während der Interventionsphase beobachten. Zu Beginn der Interventionsphase zeigt sich jedoch erst ein Abfall der Prozentwerte. Dementsprechend konnte S. nicht von Anfang der spielzeugfreien Zeit die Dauer seines kooperativen Spielverhaltens ausbauen. Gegen Ende der Interventionsphase pendeln sich die Werte zwischen 70% und 80% ein, was auf eine langsame Stabilisierung hindeutet. Der bereits erwähnte NAP-Wert von 75,7% liegt über 50% und zeigt damit eine positive Entwicklung hinsichtlich des Zielverhaltens (Kooperationsspiel). Gemäss Parker & Vannest (2009, S.364) entspricht ein NAP-Wert von 75,7% einem mittelstarken Effekt einer Intervention. Die Durchführung des Projektes „spielzeugfrei!“ hat sich dementsprechend positiv und in mittelstarkem Mass auf die Dauer von kooperativem Spiel bei S. ausgewirkt.

6.2 Ergebnisse Forschungstagebuch

Die Aufarbeitung der gesammelten Daten orientiert sich am Vorgehen einer Inhaltsanalyse. Die gesammelten Beobachtungen werden dazu anhand verschiedener Kategorien strukturiert (vgl. Altrichter, Posch & Spann, 2018, S.175ff.). So wurden in einem ersten Schritt alle festgehaltenen Beobachtungen den jeweiligen Kindern zugewiesen. Anschliessend wurden die nun zugeordneten Beobachtungen aufgrund ihres Inhaltes nach folgenden drei Kategorien weiter analysiert:

- Umgang mit Materialien
- Situationen der Kooperation bzw. Interaktion
- Direkte Hilfestellung der Lehrperson bzw. Klassenassistenz

Anhand dieser drei grob gewählten Kategorien wurden die Beobachtungen strukturiert. Die Autorin wies die Beobachtungen dabei jener Kategorie zu, welcher sie am ehesten entspricht. Einige Beobachtungen beinhalten Aspekte verschiedener Kategorien. Dies wird in der Einteilung ersichtlich. Einige Beobachtungen fallen in keine dieser Kategorien und werden der Zusatzkategorie „Diverse“ zugeordnet.

Folgende Tabellen zeigen die festgehaltenen Beobachtungen in chronologischer Reihenfolge. Die Beobachtungen werden den verschiedenen Kategorien zugeordnet, was in den hinteren Spalten zu sehen ist. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:

- M → Umgang mit Materialien
 K/I → Situationen der Kooperation bzw. Interaktion
 H → Direkte Hilfestellung der Lehrperson bzw. Klassenassistenz
 D → Diverses

In den Beobachtungen werden teilweise auch die Autorin und/oder die Klassenassistentin erwähnt. Diese sind mit den Kürzeln CKi (C. Kirchhoff, Klassenlehrerin) oder SHu (S. Hug, Klassenassistenz) bezeichnet.

Tabelle 23: Beobachtungen M.

Beobachtungen M.						
Datum	Nr.	Beobachtung	M	K/I	H	D
17.02.20	1	M. erkundet sogleich die Spielecke mit den leeren Kisten, dem Holzbrett und der Leiter. Sie beginnt, die Dinge aufeinanderzustapeln und hochzuklettern.	X			
	2	M. beginnt, Regale herumschieben und Kissen darauf zu drapieren. Sie sagt, dass sie ein Prinzessinnen-Haus mache. Später formuliert sie den Wunsch, Tücher zu bekommen.	X			
20.02.20	3	M. ist Untertanin des Königs S. Der König hat den Königshof verlassen. M. hantiert mit Tüchern und einem selbst gebastelten Besen. Als ich dazu komme sagt sie, dass sie das Haus für den König schön gemacht habe und er jetzt bestimmt erfreut sei.	X			
21.02.10	4	M. zeigt beim Spiel mit dem selbst gebauten Pferd zusammen mit V. viele Ideen, die sie auch verbalisiert. Beispiele: Pferd hat Hunger, Pferd ist müde, es braucht Wasser, das Pferd muss geputzt werden. Dabei agiert sie auch dementsprechend und verwendet verschiedene Gegenstände dazu (z.B. Korkzapfen als Futter). M. nimmt V. in die Handlungen mit rein und gibt ihr Anweisungen.	X	X		
24.02.20	5	M. äussert die Idee, ein Pferd zu bauen. Sie beginnt, das Material zu holen.	X			
	6	M. und A. sind während ca. 30min fast durchgehend mit dem Spiel «Pferd» beschäftigt. M. nutzt Gebärden, um A. zu sagen, was sie möchte oder was zu tun ist. Die beiden zeigen verschiedene Handlungen (z.B. Pferd füttern und tränken / Wettrennen / Pferd putzen /...).		X		
28.02.20	7	Bei der Besprechung des Projektes (wie lange dauert es noch, wann kommen die Spielsachen zurück, welche tollen Ideen hatten wir schon) äussert sich M.: «Ich möchte lieber mit Karton spiele.»	X			X
02.03.20	8	M. klebt das Heck und den Bug des Schiffes an. Danach möchte sie das Bild ausmalen und danach an das Schiff	X			

		kleben, um es zu verzieren. Dies tut sie mit viel Ausdauer.				
	9	Das Schiff ist fertig und die Piraten können loslegen: CKi bietet den Kindern Zeitungshüte an. S. und A. finden Kartonröhren, die sie als Schwerter einsetzen. M. schaltet sich ebenfalls ein. Es entsteht ein wilder Kartonröhrenkampf der drei Piraten.	X	X	X	
06.03.20	10	Wir besprechen in der Klasse, wie lange unser Projekt noch dauert und wann wir wieder Spielsachen holen können. S. äussert spontan: «Jaa, die Lego!» Als M. und V. sagen, dass sie die Spielsachen lieber noch in den Ferien lassen wollen, blickt S. umher und wird etwas unruhig. Dann sagt er leise: «OK, ich will das auch.»	X			X
	11	Beim Besprechen der kommenden Spielzeit finden sich schnell zwei Grüppchen. M. und V. wollen mit dem selbstgemachten Auto spielen, S. und A. mit der grossen Velo-Schachtel. Beide Grüppchen verweilen bei ihrem Spiel und sind intensiv im Kontakt miteinander in der Gruppe.		X		
09.03.20	12	Nach dem Auto-Verbot dauert es rund 2min bis M. sich mit Mitschülerin V. zusammenschliesst und ein neues Spiel findet (Hütte bauen in der Spielecke).		X		
12.03.20	13	M. fährt «aus Versehen» den einen Tisch ganz nach oben. Auf meine Idee, dass wir doch hier ein cooles Haus bauen könnten, steigen sie und A. ziemlich sofort ein.	X		X	
	14	Die drei Kinder sitzen in der dunklen Hütte (beleuchtet mit einigen Leuchtstäben). Sie essen einen kleinen Zvieri (Apfelschnitze). Sie bleiben ca. 10min in der Hütte und klären die Dinge selber. SHu und ich stehen daneben.		X		
13.03.20	15	M. äussert die Idee, die Hütte vom Vortag nochmals aufzubauen (beim Gruppentisch). Sie holt alle Materialien, die beim ersten Mal auch verwendet wurden.	X			
	16	Beim Aufräumen des Schulzimmers spreche ich mit den Kindern darüber, welche Materialien wir behalten wollen. M. sagt bei allen Dingen, dass sie im Schulzimmer bleiben sollen.	X			

Tabelle 24: Beobachtungen S.

Beobachtungen S.						
Datum	Nr.	Beobachtung	M	K/I	H	D
17.02.20	17	S. fragt sofort nach Holzstecken. Als ich ihm sage, dass wir heute «nur» mit dem Mobiliar spielen, reagiert er enttäuscht. Es dauert einige Zeit, bis er sich auf das Hantieren mit dem vorhandenen Material einlässt.	X			
20.02.20	18	S.i äussert den Wunsch, König zu sein. Er setzt sich eine selbst gebastelte Krone auf. Auf meine Idee, zuerst einen Königshof zu bauen, steigt er widerwillig ein.	X		X	
	19	S. ist König. Er spricht in sehr lauter und aufgeregter Stimme. Befiehlt andere Kinder herum. Möchte Kinder ins Gefängnis stecken. Geht kaum auf andere ein. Bleibt sehr in «seiner» Sicht der Dinge.		X		

	20	S. geht als König mit seinem Stecken nicht sehr vorsichtig mit den anderen um. Ich ermahne ihn zu wiederholten Male. Er wird plötzlich ganz kleinlaut und bietet mir die Königsrolle an. Dies tut er mit ganz leiser Stimme. Er steigt aus dem Spiel aus.		X	X	
21.02.10	21	S., V., M. einigen sich auf die Idee, ein Pferd zu bauen. M. organisiert die Truppe. S. spricht sehr viel, tut aktiv wenig. Dann bietet er an, einen Kopf für das Pferd zu basteln, als ich frage, wie wir den Kopf machen könnten. Er nimmt eine Kartonschachtel und zeichnet Augen, Nase, Mund drauf. Den Kopf klebt er mit Klebeband an das Pferd.	X	X	X	
24.02.20	22	SHu baut mit Behcet Türme aus den vorhandenen Röhren (ineinanderstecken, umfallen lassen). S. kommt dazu und macht das Tun nach. Zuvor ging er von Ort zu Ort im Schulzimmer und fand kaum in ein Spiel. Er baut also auch Türme. Immer wieder ruft er eine LP, z.B: «Schau, Frau Kirchhoff! » und kommentiert, was er gerade tut.	X			
27.02.20	23	Es entstand mit Hilfe von CKi die Idee, aus einer grossen Schachtel ein Haus zu bauen. S.i beteiligt sich aktiv und hilft mit, die Kanten des Daches zusammenzukleben. Er holt seine Farbstifte und beginnt, das Haus damit zu bemalen. Auf meine Nachfrage, ob es denn nicht etwas gäbe, womit die Malerei schneller gehen würde, nennt er Pinsel und Farbe.	X	X	X	
	24	Nachdem S. mit CKi Farbe und Pinsel geholt hat, bleibt er fokussiert beim Bemalen des Hauses. Zwischendurch nervt er sich über Mitschüler A., der Farben wählt, die ihm nicht entsprechen. Auf meine Erklärung, dass das ein Gemeinschaftswerk ist und darum jeder auch mitentscheiden kann, reagiert er gelassen und lässt A. seine Sache machen.		X	X	
28.02.20	25	Es entsteht mit Hilfe von CKi ein gemeinsames Spiel mit S., A. und V. Wir sind Bauarbeiter und verzieren das Dach des Hauses mit Kronkorken. Wir benutzen dazu doppelseitiges Klebeband. Zuerst «verkaufe» ich das Klebeband an die Kinder. Dann möchte S. diese Rolle übernehmen. Er reagiert auf das hektische und ungeduldige Verhalten von A. sehr aufgebracht, ruft stets nach mir. Als A. bei einer Diskussion mit S. den Doppelmeter zerbricht, spricht S. ein «Klebebandverbot» für A. aus. Schreibt ein Schild dafür. Aus dieser Rolle («Ich bin der Klebebandchef und A. darf keines mehr haben») kommt er erst heraus, als ich einschreite und das Verbot wieder aufhebe.		X	X	
	26	Bei der Besprechung des Projektes (wie lange dauert es noch, wann kommen die Spielsachen zurück, welche tollen Ideen hatten wir schon) äussert sich M.: «Ich möcht lieber mit Karton spiele.» S. äussert sich und sagt: «Ich will dann die Lego wieder holen.»				X
02.03.20	27	Es entsteht mit Hilfe von CKi die Idee, ein Schiff zu bauen. CKi zeigt ein ausgedrucktes Bild eines Schiffes, um die Idee zu visualisieren. A. und S. lassen sich auf die Idee ein. S. wählt die Aufgabe, einen Masten zu befestigen. Dieses Vorhaben gibt er auf, nachdem der Mast nicht wie gewünscht hält.	X		X	
	28	S. zieht sich zurück und äussert etwas kleinlaut die Idee, eine Fahne zu malen. Er kreierte eine Piratenfahne (zeichnet einen Totenkopf auf ein Stück Papier). Dann klebt er das Papier oben an den Mast. Er benutzt dazu Klebeband (kurze Stücke, die Fahne hält kaum). Mit Hilfe von CKi klebt er	X	X	X	

		längere Stücke und die Fahne hält besser.				
	29	Das Schiff ist fertig und die Piraten können loslegen: CKi bietet den Kindern Zeitungshüte an. S. und A. finden Kartonröhren, die sie als Schwerter einsetzen. M. schaltet sich ebenfalls ein. Es entsteht ein wilder Kartonröhrenkampf der drei Piraten.	X	X	X	
06.03.20	30	Wir besprechen in der Klasse, wie lange unser Projekt noch dauert und wann wir wieder Spielsachen holen können. S. äussert spontan: «Jaa, die Lego!» Als M. und V. sagen, dass sie die Spielsachen lieber noch in den Ferien lassen wollen, blickt S. umher und wird etwas unruhig. Dann sagt er leise: «OK, ich will das auch.»				X
	31	Beim Besprechen der kommenden Spielzeit finden sich schnell zwei Grüppchen. M. und V. wollen mit dem selbstgemachten Auto spielen, S. und A. mit der grossen Velo-Schachtel. Beide Grüppchen verweilen bei ihrem Spiel und sind intensiv im Kontakt miteinander in der Gruppe.		X		
09.03.20	32	S., M. und A. wählen das Spiel mit dem selbstgebauten Auto. Sie fahren ausserhalb des Schulzimmers im Gang. Nach wiederholtem Ermahnen müssen sie das Auto versorgen, da sie zu schnell und zu gefährlich gefahren sind (es waren noch andere Leute im Gang unterwegs, auf die Rücksicht genommen werden muss).		X	X	
	33	A. und S. beschäftigen sich nach dem Auto-Verbot mit der Veloschachtel (reinsitzen, Deckel schliessen, wackeln bis die Schachtel umfällt). Die Schachtel leidet stark unter dem Spiel und geht immer mehr kaputt. Auf meinen Hinweis, doch etwas vorsichtiger zu sein, reagieren sie kaum.		X		
12.03.20	34	M. klettert auf die Tische und baut oben mit dem Holzböckli und einem Stück Karton. A. hilft CKi sofort, grosse Kartonstücke als Wände anzubauen. S. sitzt an einem anderen Tisch und zeichnet etwas. Nach einigen Minuten sagt er: «Ich helfe euch!» und kommt dazu. Er hilft aktiv mit, die Wände mit Klebeband zu befestigen. Anschliessend hilft er mir, eine Tür anzubringen (Initiative von mir).	X	X	X	
	35	Die drei Kinder sitzen in der dunklen Hütte (beleuchtet mit einigen Leuchtstäben). Sie essen einen kleinen Zvieri (Apfelschnitze). Sie bleiben ca. 10min in der Hütte und klären die Dinge selber. SHu und ich stehen daneben.		X		
13.03.20	36	S. äussert nach ca 5min des Alleinspiels den Wunsch, ebenfalls bei der Hütte mitzumachen. Findet selber kaum Anschluss an das Tun der anderen Kinder. Ich gebe ihm die Aufgabe, die Seitenwände aus Karton mit Klebeband zu befestigen. Dies tut er.		X	X	
	37	S. klebt Seitenwände aus Karton fest. Er benutzt ganz kurze Stücke Klebeband, wodurch die Wände nicht halten. Er repariert die Stellen erneut mit kurzen Stücken Klebeband. So wiederholt sich das Auseinanderfallen immer wieder.	X			

6.2.1 Erkenntnisse

Anhand der erfolgten Strukturierung der Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch können nun verschiedene Erkenntnisse und Hypothesen zum Verhalten der beiden fokussierten Kinder M. und S. formuliert werden. Die Ziffern in Klammern verweisen dabei auf die jeweiligen Beobachtungen aus der vorhergehenden Strukturierung, die die formulierte Erkenntnis stützen.

Umgang mit Materialien

Die Beobachtungen zu dieser Kategorie zeigen, dass bei M. und S. unterschiedliche Aspekte des Umgangs mit Materialien auffällig waren. Bei M. zeigten sich Situationen, in denen sie sich aktiv und explorativ mit den zur Verfügung stehenden Spielmitteln auseinandersetzte (1,2). Die vorhandenen Spielmittel schienen für sie einen hohen Aufforderungscharakter aufzuweisen. Weiter hat M. Materialien häufig zielgerichtet und bewusst ausgewählt und ebenso eingesetzt (4,5,15). Für M. war es möglich, Materialien und Gegenstände unabhängig von ihrem ursprünglichen Zweck für ihr eigenes Spiel einzusetzen (9). M. machte der Umgang mit unstrukturierten Spielmaterialien Spass (7,10,16). S. verfügte ebenfalls über die Möglichkeiten, Spielmittel unabhängig ihres ursprünglichen Zwecks einzusetzen (9). Bei ihm zeigten sich im Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Material häufig, dass er sich in konstruierender Art und Weise damit auseinandersetzte (21,22,23). Einige Beobachtungen zeigen Schwierigkeiten beim selbstständigen Finden von funktionierenden Lösungen, wie beispielsweise dem Befestigen einer Papierfahne an einer Kartonröhre (27,28,37).

Situationen der Kooperation bzw. Interaktion

Bei der Betrachtung der festgehaltenen Beobachtungen in diesem Bereich fällt auf, dass M. schnell und meist problemlos Anschluss an eine Gruppe fand (4,6,9,11,12). Die Anzahl der Interaktionspartner variierte dabei zwischen eins und drei. M. verfügte über die Fähigkeiten, das Spiel mit ihren Interaktionspartnern zu führen und zu organisieren (4,6). Ebenso konnte sie sich in ein bestehendes Spiel integrieren (9). Die notierten Beobachtungen von kooperativen bzw. interaktiven Situationen von M. zeigen weiter, dass sie diese selbstständig und ohne direkte Hilfe einer erwachsenen Person meistern konnte. Die festgehaltenen Beobachtungen von S. zeigen, dass er gerne in Interaktion mit anderen Kindern treten wollte (23,34,36). Ebenso zeigen die beobachteten Situationen aber auch, dass eine anfangs entstandene Interaktion wieder abgebrochen wurde (20,28). Situationen, in denen S. selber eine Interaktion aufrechterhalten konnte, beinhalteten neben ihm meist einen bis maximal zwei Spielpartner (29,31,32,33).

Direkte Hilfestellung der Lehrperson bzw. Klassenassistenz

Die Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch, welche dieser Kategorie zugeordnet wurden, zeigen deutliche Unterschiede in der Häufigkeit von direkter Hilfe durch eine erwachsene Person. Bei M. wurden lediglich zwei Situationen festgehalten, die eine direkte Hilfestellung der Lehrperson beinhalteten. Dabei handelte es sich das eine Mal um einen Input der Autorin, um von der Konstruktion eines Schiffes einen Übergang in ein Rollenspiel zu finden (9). Das andere Mal griff die Autorin kurz ein, um ein vermeintliches Missgeschick von M. direkt in eine Spielsituation zu verwandeln (13). Diese wenigen Beobachtungen einer direkten Hilfestellung von aussen lassen darauf schliessen, dass sich M. im

Umfeld des Projektes „spielzeugfrei!“ häufig selbst zurechtfinden konnte. Bei S. weisen hingegen über die Hälfte der festgehaltenen Beobachtungen Formen von direkter Hilfestellung durch die Autorin oder die Klassenassistenten auf. Die Hilfestellungen beziehen sich dabei meist auf interaktive und kommunikative Situationen sowie auf Problemlösesituationen. Es zeigt sich, dass es S. immer wieder schwer fiel, sich einer Gruppe anzuschließen und einen Platz im bestehenden Gefüge zu finden (21,34,36). Weiter kann aus den festgehaltenen Beobachtungen der Schluss gezogen werden, dass soziale und kooperative Spielsituationen und das damit verbundene Schliessen von Kompromissen für S. eine Herausforderung darstellen (20,24,25).

Diverses

In dieser Kategorie fällt auf, dass sich M. durchaus positiv über die spielzeugfreie Zeit äussert und den Umgang mit den ungewohnten Spielmitteln zu geniessen scheint. Dies konnte sie auch sprachlich ausdrücken (7,10). S. war ebenfalls in der Lage, sich zu diesem Thema zu äussern wobei sich seine beiden Aussagen dazu scheinbar widersprechen (26,30). Er scheint seine Äusserung zum Projekt teilweise der Meinung anderer Kinder anzupassen.

7 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem DBR und dem Forschungstagebuch unter Einbezug verschiedener Aspekte der vorliegenden Arbeit interpretiert. Es werden Verbindungen von den Ergebnissen zur erarbeiteten Theorie, zu individuellen Voraussetzungen der Schülerin bzw. des Schülers sowie zu Aspekten der erfolgten Durchführung des Projektes „spielzeugfrei!“ aufgezeigt. Anschliessend an die Interpretation wird die in Kapitel 3 formulierte Fragestellung beantwortet. Weiter enthält das Kapitel eine kritische Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit, wobei das methodische Vorgehen im Zentrum steht. Das Kapitel schliesst mit einem Fazit ab, dem auch ein kurzer Ausblick innewohnt, der aufzeigt, inwiefern eine Weiterführung des Projektes von Interesse sein könnte.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Zu Beginn werden die Ergebnisse auf allgemeiner Ebene betrachtet. Anschliessend erfolgt eine kurze Ausführung zu jedem der beiden fokussierten Kinder unter Betrachtung individueller Aspekte.

7.1.1 Allgemeine Interpretation

Die Resultate der erfolgten DBR-Verlaufsmessung zeigen bei beiden Kindern, dass sie im Laufe des Projektes „spielzeugfrei!“ vermehrt Zeit in kooperativem Spiel verbracht haben. Dies liefert einen ersten Hinweis darauf, dass die durchgeführte Intervention im Hinblick auf die Förderung des Kooperationsspiels bei M. und S. erfolgreich war. Die ermittelten Werte des Effektstärkemasses NAP zeigen, dass mit der durchgeführten Intervention bei beiden Kindern ein mittelstarker Effekt erzielt wurde (vgl. Kapitel 6.1). Daraus lässt sich ebenfalls schliessen, dass sich das Projekt „spielzeugfrei!“ positiv auf die Gesamtdauer von Kooperationsspiel beider Kinder ausgewirkt hat. Bei Interpretationen von DBR-Verlaufsmessungen muss aber beachtet werden, dass Verhaltensentwicklungen meist nicht eindeutig auf eine einzige Massnahme zurückzuführen sind. Wie in Kapitel 5.1.4 beschrieben, lassen sich Verhaltensveränderungen jeweils auf mindestens drei Ursachen zurückführen. Dies können schülerbezogene, situationsbezogene oder beurteilungsbezogene Ursachen sein. Für die vorliegenden Ergebnisse bedeutet dies, dass man nicht davon ausgehen kann, dass allein das veränderte Angebot an Spielmitteln zu den beobachteten Verhaltensänderungen geführt hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine Kombination aus tatsächlichen Verhaltensänderungen bei den Kindern (schülerbezogene Ursache), der veränderten Situation im Schulzimmer und im Unterricht (situationsbezogene Ursache) sowie der veränderten Rolle der erwachsenen Personen innerhalb des Projektes (situationsbezogene Ursache) zu den beschriebenen Ergebnissen geführt hat. Nicht vollständig auszuschliessen ist der Einfluss von beurteilungsbezogenen Faktoren, da die Einschätzungen auf dem DBR-Plan ausschliesslich von der Autorin vorgenommen wurden und eine relativ hohe Subjektivität aufweisen. Durch den Einsatz von Videobeobachtungen zu Anfang der DBR-Beobachtungsphase wurde jedoch versucht, dies bestmöglich zu verhindern.

In Kapitel 2.8 wurde beschrieben, dass das Originalprojekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ das Ziel verfolgt, Kinder in ihren Lebenskompetenzen zu fördern und dass dieses Ziel durchaus mit pädagogi-

schen Bildungszielen in Verbindung gebracht werden kann (z.B. überfachliche Kompetenzen oder Befähigungsbereiche). Die Fähigkeit zu Kooperation und Interaktion nimmt dabei einen wichtigen Platz ein. Die Resultate der hier vorliegenden Arbeit liefern Hinweise darauf, dass sich das kooperative Verhalten der beiden fokussierten Schülerinnen und Schülern innerhalb des durchgeführten Projektes, welches sich an der Idee des spielzeugfreien Kindergartens orientiert, durchaus positiv entwickelt. Somit fand durch das Projekt eine Förderung der Lebenskompetenzen statt, was sich mit der Grundidee des Originalprojektes deckt.

7.1.2 Interpretation M

Die Resultate aus dem Direct Behavior Rating sowie die Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch zeigen, dass sich M. mit dem Projekt „spielzeugfrei!“ gut zurechtfinden konnte. Bereits vor der spielzeugfreien Zeit zeigte M. Momente des Kooperationsspiels. Dies zeigt, dass vorgefertigtes Spielzeug M. nicht grundlegend von Kooperationsspiel abhält. Während der Interventionsphase traten die Momente des Kooperationsspiels jedoch deutlich vermehrt und länger auf. Die individuellen Voraussetzungen von M. tragen mit Sicherheit einen wesentlichen Teil zu dieser positiven Entwicklung bei. Wie in Kapitel 5.2.1 beschrieben, verfügt sie über viele Kompetenzen im kommunikativen und interaktiven Bereich. M. beschäftigt sich gerne mit anderen Kindern und kann ihre Kommunikation den Bedürfnissen ihres Gegenübers anpassen. Weiter begegnet M. neuen Situationen offen und zeigt allgemein in Spielsituationen ein gesundes Selbstvertrauen. Diese Stärken waren wohl ein Grund, warum sich M. sehr schnell und vermeintlich problemlos mit der neuen Spielsituation arrangieren konnte und sie innerhalb derer auch Mitschülerinnen und Mitschüler unterschiedlicher Entwicklungsniveaus in ihr Spielhandeln einbinden konnte. Die Beobachtungen zeigen zudem, dass sie dem Projekt mit durchaus positiven Gefühlen gegenüberstand und das Spielen ohne Spielzeug schätzte. Die Abwesenheit von vorgefertigtem Spielzeug ermöglichte es M., ihre Kreativität zu zeigen und auszudrücken. Anfangs orientierte sich M. häufig am Bilderbuch, welches in der Klasse parallel zur Projektdurchführung eingesetzt wurde. Sie griff in den Spielzeiten auf Ideen aus dem Bilderbuch zurück (z.B. Prinzessinnen-Spiel, Bau eines Schlosses). Im Laufe der spielzeugfreien Zeit entstanden dann mehr und mehr Spielideen, die unabhängig vom Bilderbuch entwickelt wurden (z.B. Pferd spielen). M. bewegte während der spielzeugfreien Zeit innerhalb verschiedener Spielformen (vgl. Kapitel 2.3). So waren Momente des Funktions- bzw. Explorationsspiels aber vor allem Formen des Symbol- und Rollenspiels zu beobachten. M. konnte sich auf die neuen Formen der indirekten Spielförderung (Gestaltung des Spielraumes, der Spielzeit und der zur Verfügung stehenden Spielmittel) einlassen und sich innerhalb dieses neuen Rahmens häufig selbstständig bewegen. Direkte Spielförderung wie beispielsweise das Mitspielen der Autorin oder kurze Anleitungen nahm M. ebenfalls offen an.

7.1.3 Interpretation S

Bei der Betrachtung der Grundratenphase zeigt sich, dass S. teilweise sehr wenig Zeit in Kooperationsspiel verbringt. Unter Einbezug der erarbeiteten Theorie zum Thema Spielmittel und dem Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ könnte dieses Verhalten mit den zur Verfügung stehenden Spielmitteln zusammenhängen. Vorgefertigte Spielzeuge verlangen oft nicht unbedingt eine Kooperation oder

Interaktion mit anderen Kindern. Man kann sich gut auch alleine mit einem Spielzeug beschäftigen (z.B. Lego®). Die individuellen Voraussetzungen von S. zeigen zudem, dass soziale, kommunikative und kooperative Situationen für ihn oft eine Herausforderung darstellen (vgl. Kapitel 5.2.1). Dies kann ebenfalls dazu beitragen, dass S. teilweise kaum Kooperationsspiel zeigt. Anhand der Resultate aus dem Direct Behavior Rating konnte eine Zunahme der Gesamtdauer von Kooperationsspiel im Rahmen des Projektes „spielzeugfrei!“ festgestellt werden. Das Verlaufsdiagramm (vgl. Kapitel 6.1.2) zeigt, dass die Zunahme nicht ganz so stetig erfolgte, wie dies bei M. der Fall war. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass es S. anfangs nicht ganz so leicht fiel, sich mit der neuen Spielsituation zu arrangieren. Die Abwesenheit von strukturiertem Spielzeug verlangte von S., sich kreativ mit den zur Verfügung stehenden Spielmaterialien auseinanderzusetzen. Es gelang ihm immer wieder, Ideen für ein Spiel gegenüber der Autorin oder der Klassenassistenz zu formulieren. Schwierigkeiten zeigten sich bei S. vor allem dann, wenn Kompromisse geschlossen werden sollten oder es darum ging, Ideen und Bedürfnisse anderer Kinder wahrzunehmen und zuzulassen. Dies löste bei S. häufig Stress aus und er war auf direkte Hilfestellungen angewiesen. Diese Herausforderungen führten möglicherweise dazu, dass er zu Beginn der spielzeugfreien Zeit erst einmal weniger Kooperationsspiel zeigen konnte und sich eher zurückzog. Mit der Zeit konnte dann aber vermehrt Kooperationsspiel beobachtet werden. Diese Zunahme gründet wohl auf verschiedenen Ursachen, wie auf angepassten Hilfestellungen, seiner eigenen Entwicklung innerhalb des Projektes oder auch gewissen strukturellen Anpassungen der Spielzeiten (z.B. Organisation der Klasse in kleinere Gruppen). Gegen Ende der spielzeugfreien Zeit zeigt das Verlaufsdiagramm dann keine Abfälle mehr und man beobachtet eine Stabilisierung der Werte bei 80%. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Laufe der Projektphase innerhalb der Klasse gewisse Spielideen entstanden sind, auf die S. immer wieder zurückgreifen konnte (z.B. selbst gebasteltes Auto). Es entstand im Laufe der Zeit eine Art Repertoire an Spielideen, die das ständige Neuerfinden und Aushandeln mit Mitschülerinnen und Mitschülern nicht mehr unbedingt nötig machten. Dies war für S. wohl eine Erleichterung der Situation und er konnte sich mit deutlich weniger Stress auf eine Spielsituation einlassen.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Sinne des forschungsmethodischen Vorgehens, welches sich an der evidenzbasierten Praxis orientiert (vgl. Kapitel 5.1.1) erfolgt nun die Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese bzw. die Beantwortung der eingangs formulierten Förderfrage. Die Beantwortung der Förderfrage stützt sich auf die Ergebnisse aus dem Direct Behavior Rating. Die Zusatzfrage wird anhand der erfolgten Planung und Durchführung des Projektes „spielzeugfrei!“ sowie der festgehaltenen Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch beantwortet.

Um die Förderfrage konkret zu beantworten, folgen eingehend erst einige Worte zur grundsätzlichen Umsetzung einer spielzeugfreien Zeit in einer heilpädagogischen Basisstufenklasse. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Durchführung eines Projektes im Sinne des „Spielzeugfreien Kindergartens“ absolut möglich und umsetzbar ist. In einem heilpädagogischen Setting ist es jedoch unerlässlich, ein solches Projekt auf die individuellen Voraussetzungen auf verschiedenen Ebenen anzupassen. Dazu gehören Voraussetzungen auf struktureller Ebene (z.B. zeitlich, räumlich, materiell) aber auch Vo-

raussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern. Ihren Bedürfnissen muss bei der Planung eines solchen Projektes Rechnung getragen werden (vgl. Kapitel 4). Da sich diese Bedürfnisse und Voraussetzungen mit jedem Kind ganz unterschiedlich zeigen, ist es nicht möglich, ein Patentrezept für eine spielzeugfreie Zeit in einer heilpädagogischen Basisstufenklasse zu formulieren. Dies wurde mit der vorliegenden Arbeit aber auch gar nicht angestrebt.

Förderfrage:

Inwiefern kann durch eine spielzeugfreie Zeit die Gesamtdauer von Kooperationsspiel bei Kindern einer heilpädagogischen Basisstufenklasse erhöht werden?

Innerhalb des eigens entwickelten Projektes „spielzeugfrei!“ konnte bei zwei ausgewählten Kindern der Klasse (M. & S.) eine Zunahme der Gesamtdauer von Kooperationsspiel während den festgelegten Beobachtungszeiträumen beobachtet und festgehalten werden. Der Anstieg von Kooperationsspiel erfolgte bei den beiden ausgewählten Kindern unterschiedlich stark sowie unterschiedlich schnell. Die Abwesenheit von strukturierten und vorgefertigten Spielmitteln fordert die Kinder dazu auf, sich vermehrt mit den zur Verfügung stehenden Materialien sowie den Mitschülerinnen und Mitschülern auseinanderzusetzen. Um die Zunahme von Kooperationsspiel zu ermöglichen bedarf es von Seiten der Lehrperson wohlüberlegte und gezielte Unterstützung und Hilfestellungen, die den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Kinder entsprechen. Die Hilfestellungen können dabei indirekter Natur (z.B. Gestaltung des Zimmers, Strukturen und Abläufe, Auswahl des Materials) oder auch direkter Natur sein (z.B. Anleiten eines Spiels oder einer Situation, Mitspielen der Lehrperson).

Zusatzfrage:

Welche Erkenntnisse im Hinblick auf den Umgang der Kinder mit einer spielzeugfreien Zeit lassen sich aus der Durchführung einer ebensolchen ziehen?

Anhand der erfolgten Projektplanung, der Durchführung und der Ergebnisse aus dem Forschungstagebuch können einige Erkenntnisse formuliert werden. Diese basieren aufgrund des gewählten Forschungssettings vor allem auf den Beobachtungen zu den beiden ausgewählten Kindern und können dadurch nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. Die Autorin kann sich aber durchaus vorstellen, dass die hier aufgeführten Punkte auch über dieses spezifische Setting hinaus relevant sind.

- Die wohlüberlegte Planung einer spielzeugfreien Zeit ist wichtig. Bei der Gestaltung der neuen Spielsituation (Raum, Zeit, Material) muss die Lehrperson unbedingt Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schülern nehmen. Dies trägt dazu bei, dass alle Kinder möglichst optimal an dieser besonderen Zeit teilhaben können und ihnen der Umgang mit der grossen Veränderung erleichtert wird.
- Die Vorbereitung der Klasse durch den Einsatz eines passenden Bilderbuches erweist sich als unterstützend. Den Kindern das Bilderbuch auch während der spielzeugfreien Zeit zur Verfügung zu stellen kann den Einstieg in das Spiel mit unstrukturierten Spielmitteln erleichtern, da beispielsweise erste Spielideen aus dem Bilderbuch entnommen werden können.

- Um den Kindern den Umgang mit den neuen Spielmitteln zu erleichtern, erweist es sich als hilfreich, diese Schritt für Schritt zur Verfügung zu stellen. So können sich die Schülerinnen und Schüler intensiver mit einem bestimmten Material auseinandersetzen, dessen Möglichkeiten erkunden und Spielideen entwickeln, bevor neue Materialien hinzukommen.
- Schülerinnen und Schüler gehen verschieden mit den zur Verfügung stehenden Materialien um. Während das veränderte Angebot an Spielmitteln bei einigen schnell kreative Prozesse auslöst oder das Bedürfnis nach Exploration weckt, benötigen andere konkrete Inputs oder Hilfestellungen, um sich mit den Materialien auseinanderzusetzen.
- Unstrukturierte Spielmaterialien gestatten eine grosse Bandbreite an Spielmöglichkeiten und Spielformen. Von Explorationsspiel über Funktionsspiel bis hin zu Symbol- oder Rollenspiel ist alles möglich. Dadurch können Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Entwicklungsniveaus auf ihre eigene Art und Weise an Spielzeiten teilhaben.
- Schülerinnen und Schüler haben sehr individuelle Bedürfnisse hinsichtlich der Unterstützung und Hilfestellungen durch die Lehrperson. Es gilt, die Spielsituationen wachsam zu beobachten und die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung gezielt einzusetzen. Ebenso wichtig ist es aber auch, sich als Lehrperson immer wieder zurückzuziehen und bewusst eine beobachtende Rolle einzunehmen.
- Bei Formen des Kooperationsspiels gelingt es Kindern immer wieder, eine Idee zu finden und einen Anfang zu machen. Um ein solches Spiel jedoch über eine gewisse Zeit am Laufen zu halten, wird die Unterstützung durch eine erwachsene Person benötigt. Dies betrifft häufig Situationen, in denen Kompromisse geschlossen werden müssen oder Dinge ausgehandelt werden. Das Abgleichen von individuellen Ideen und Vorstellungen wird zu einer Herausforderung.
- Es ist wichtig, einem solchen Projekt genügend Zeit zu geben. Es zeigt sich, dass einige Kinder etwas mehr Zeit benötigen, sich auf das Spielen mit unstrukturierten Materialien einzulassen, beziehungsweise einen Umgang damit zu finden.

7.3 Kritische Reflexion

Folgend wird das methodische Vorgehen kritisch evaluiert. Hierzu werden Vor- und Nachteile sowie bestimmte Schwierigkeiten aufgezeigt, welche sich an verschiedenen Punkten gezeigt haben.

7.3.1 Forschungsmethodik

Die vorliegende Arbeit folgte in den Grundzügen dem Konzept der *evidenzbasierten Praxis*. Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, geht es hierbei darum, sich aufgrund verschiedener Evidenzen für eine möglichst passende Förderung zu entscheiden, diesbezüglich eine Förderhypothese oder –frage zu formulieren, die Förderung in der Praxis durchzuführen und zu evaluieren und abschliessend eine Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese zu fällen, beziehungsweise die Förderfrage zu beantworten. Es zeigte sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit, dass sich dieses Modell gut in die heilpädagogische Praxis einbinden lässt und der grundsätzlichen Arbeitsmethode einer heilpädagogischen Lehrperson im Sonderschulsetting entspricht. Es geht dabei prinzipiell darum, aufgrund eines beobachteten Förderbedarfs sowie den individuellen Voraussetzungen bei Schülerinnen und Schülern

eine möglichst passende Förderung zu finden und danach zu handeln. Die bewusste und gut begründete Wahl einer bestimmten Fördermethode sowie deren abschliessende Evaluation können hier zu einer heilpädagogischen Praxis führen, die weniger auf Intuition oder Bauchgefühl aufbaut, sondern vielmehr auf nachvollziehbaren und überprüfbaren Faktoren gründet - einer *evidenzbasierten Praxis*.

Um das Verhalten der beiden ausgewählten Kinder zu beobachten und mögliche Verhaltensveränderungen festzuhalten, wurde die Methode des *Direct Behavior Rating* gewählt. Diese Methode hat sich als eine überaus geeignete Möglichkeit erwiesen, das Verhalten der beiden Kinder auf ökonomische und dennoch aussagekräftige Art und Weise zu beurteilen. Es zeigte sich, dass eine gute Vorbereitung der DBR-Verhaltensbeurteilung aber unerlässlich ist, damit die Vorteile der Methode auch zum Tragen kommen. So muss der DBR-Plan gut durchdacht und vorbereitet sein, damit er zügig und unkompliziert eingesetzt werden kann. Dazu gehören beispielsweise die Auswahl einer geeigneten Skala sowie die Formulierung des Beobachtungsziels oder auch die Festlegung der Beobachtungszeitpunkte (vgl. Kapitel 5.3.3). Im Rahmen dieser Arbeit wurde mit einer prozentualen Zeitskala gearbeitet. Diese Wahl war für das formulierte Beobachtungsziel passend. Damit man als Lehrperson die Einschätzungen vornehmen kann, muss darauf geachtet werden, während den Beobachtungszeiträumen immer wieder eine beobachtende Rolle einzunehmen und ein Auge auf die Gesamtsituation zu haben. Beteiligt sich die Lehrperson zu sehr am Geschehen im Schulzimmer, besteht die Gefahr, anschliessend keine Beurteilung mehr vornehmen zu können, da sie das jeweilige Verhalten des ausgewählten Kindes nicht beobachten konnte. Im Rahmen der vorliegenden Forschung gelang es der Autorin, sich immer wieder etwas aus der Spielsituation herauszunehmen und beispielsweise den Klassenassistentinnen die direkte Spielförderung in der Klasse zu überlassen. Zudem ist es wichtig, die Einschätzung des Verhaltens direkt im Anschluss an die Beobachtungszeit vorzunehmen. Dies gelingt gut, wenn der DBR-Plan wie bereits erwähnt, gut vorbereitet ist und unkompliziert ausgefüllt werden kann. Die Darstellung der Ergebnisse anhand eines Liniendiagramms ermöglicht eine erste Einschätzung der erfolgten Verhaltensveränderung über die verschiedenen Beobachtungszeitpunkte. Daraus können bereits erste Erkenntnisse gezogen werden, was auch diesen Aspekt der Methode durchaus ökonomisch in der Handhabung macht. So konnte auch in dieser Arbeit bei beiden ausgewählten Kindern anhand der visuellen Inspektion der Liniendiagramme ein Anstieg der Werte beobachtet werden. Um dieser ersten Einschätzung etwas mehr Hand und Fuss zu geben, können Effektstärkemasse berechnet werden. Dies scheint auf den ersten Blick etwas kompliziert zu sein, erweist sich aber nach einer kurzen Auseinandersetzung damit als sinnvolle Ergänzung zur visuellen Inspektion. So konnte die Autorin beispielsweise mit der Berechnung des NAP zeigen, dass die Auswirkung der erfolgten Intervention auf M. und S. einem mittelstarken Effekt entspricht (vgl. Kapitel 6.1). Um die Validität der Resultate noch zu erhöhen, wäre denkbar gewesen, mehrere Personen in die Verhaltensbeurteilung miteinzubeziehen (z.B. Klassenassistenten). Dies hätte zusätzliche Einschätzungen der erfolgten Verhaltensentwicklung ergeben, die in der Auswertung dann miteinander hätten verglichen werden können. Im konkreten Forschungssetting dieser Arbeit war dies aber nicht in sinnvoller Weise umzusetzen, da sich während den gewählten Beobachtungszeiträumen nicht immer die gleichen Assistentinnen in der Klasse befanden. Dadurch, dass die Autorin aber in den ersten beiden Wochen der Forschung ihren Blick für das zu beobachtende Verhalten durch den Einsatz von zusätzlichen Videoaufnahmen schulen konnte, verfügen die gemachten Verhaltensbeurteilungen und somit auch deren

Auswertungen über genügend Aussagekraft. Es zeigte sich während der Forschungsphase ausserdem, dass das gleichzeitige Beobachten von zwei Schülerinnen bzw. Schülern herausfordern aber möglich ist. Eine solche Verhaltensbeurteilung von mehr als zwei Kindern gleichzeitig wäre allerdings in diesem Rahmen kaum machbar.

Das Führen eines Forschungstagebuches erwies sich im Nachhinein als hilfreich, um Beobachtungen ausserhalb des DBR-Zielverhaltens festzuhalten. Die Gestaltung und Strukturierung des Tagebuches war relativ offen gehalten. Es wurde nicht im Vorhinein festgelegt, wie viele und welche Beobachtungen darin notiert werden sollen. Dies erlaubte es der Autorin, auffällige Situationen aller Art, persönliche Gedanken oder weiterführende Ideen zu notieren. Diese Daten konnten anschliessend auf qualitativer Ebene ausgewertet und interpretiert werden.

7.3.2 Durchführung

Das Projekt „spielzeugfrei“ und die damit verbundene Forschungstätigkeit konnte zum grössten Teil wie geplant durchgeführt werden. So wurde die Klasse eingangs während einigen Tagen auf die kommende spielzeugfreie Zeit vorbereitet, was sich als überaus sinnvoll erwiesen hat. Die spielzeugfreie Zeit (B-Phase) selbst konnte wie geplant durchgeführt werden. Die vier Wochen Projektzeit erwiesen sich im Nachhinein als knapp bemessene Zeitspanne für ein Projekt dieser Art. Die Autorin erlebte während der Durchführung häufig, dass die Schülerinnen und Schüler Zeit und Wiederholung benötigen, um Neues aufzunehmen oder selber umzusetzen. Somit wäre eine Verlängerung des Projektes durchaus wünschenswert gewesen, jedoch aufgrund der zeitlichen Voraussetzungen nicht umsetzbar. Infolge der Schulschliessungen angesichts der COVID-19 Pandemie musste die erneute zweiwöchige A-Phase gestrichen werden. Es gelang lediglich, am letzten Projekttag gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die ersten Spielzeuge wieder aus den „Ferien“ zurückzuholen. Dies führte dazu, dass nicht mehr beobachtet werden konnte, inwiefern sich die spielzeugfreie Zeit auf das Verhalten der Kinder in der gewohnten Umgebung mit dem bekannten Spielzeug ausgewirkt hat. Die Nachhaltigkeit der beobachteten Zunahme von Kooperationsspiel konnte nicht überprüft werden. Da die Schulschliessungen über längere Zeit anhielten, war es der Autorin auch nicht möglich, diese Phase der Forschung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

7.4 Fazit und Ausblick

Der Gestaltung von Spielsituationen wird im pädagogischen Arbeitsfeld eine hohe Bedeutung beigemessen. Warum dies so ist und welche Auswirkungen eine Veränderung in der Gestaltung von Spielsituationen mit sich bringen kann, hat sich der Autorin im Rahmen der vorliegenden Arbeit deutlich gezeigt. Das Projekt „spielzeugfrei“ erwies sich als eine überaus spannende Zeit für die Autorin, die Klassenassistentinnen und die gesamte Klasse. Die Schülerinnen und Schüler wurden durch eine spielzeugfreie Zeit in ihrem Spielverhalten auf unterschiedliche Art und Weise herausgefordert. Dies ermöglichte ihnen verschiedene neue Erfahrungen sowie Entwicklung und Veränderung in unterschiedlichen Bereichen. Einer dieser Bereiche konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit genauer betrachtet und erforscht werden. So konnte durch den Einsatz eines Direct Behavior Ratings festgestellt werden, dass im Laufe der spielzeugfreien Zeit bei zwei ausgewählten Kindern vermehrt Kooperationsspiel zu beobachten war. Inwiefern sich die spielzeugfreie Zeit auf andere Bereiche des Verhal-

tens ausgewirkt hat, konnte innerhalb dieser Arbeit nicht festgehalten werden. Trotzdem konnten anhand des Forschungstagebuches und der Erfahrungen aus der Projektdurchführung einige Aspekte formuliert werden, die den allgemeinen Umgang der beiden Kinder mit der spielzeugfreien Zeit thematisieren. Die Auswirkungen des Projektes auf die weiteren Schülerinnen und Schüler der Klasse waren nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Im Hinblick auf eine weiterführende Forschungstätigkeit im Bereich von spielzeugfreien Zeiten wäre die Nachhaltigkeit eines solchen Projektes durchaus von Interesse. Gerade auch, weil dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht mehr möglich war. Es stellt sich die Frage, inwiefern sich positive Verhaltensentwicklungen innerhalb des Projektes auch in der Zeit danach beobachten lassen. Auch andere Aspekte einer spielzeugfreien Zeit können für Lehrpersonen oder Forschende interessant sein. So wäre zum Beispiel denkbar, sich der Thematik des Umgangs mit dem zur Verfügung stehenden Spielmaterial anzunehmen.

Für die Autorin hat die Planung und Durchführung des Projektes „spielzeugfrei!“ sowie die begleitende Forschung mittels Direct Behavior Rating zur Erkenntnis geführt, dass sie der Gestaltung von Spielsituationen in ihrer zukünftigen Tätigkeit als KlassenlehrereIn in einer heilpädagogischen Schule vermehrt Beachtung schenken wird. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Unterstützung und Gestaltung von kooperativen Spielsituationen gelegt werden. Ausserdem sollen verschiedene unstrukturierte Spielmaterialien einen festen Platz im Schulzimmer erhalten und so im Schulalltag immer wieder kleine Momente des spielzeugfreien Spielens ermöglichen. Eine erneute Durchführung des Projektes „spielzeugfrei!“ ist für die Autorin absolut denkbar und erstrebenswert.

7.4.1 Persönliche Danksagung

Zum Schluss geht ein grosser Dank an Dr. phil. Lars Mohr, der diese Arbeit stets wertschätzend, interessiert und mit grosser Kompetenz begleitet hat. Ein weiterer Dank geht an die lieben Arbeitskolleginnen und -kollegen aus dem Heilpädagogischen Zentrum, die dem Projekt „spielzeugfrei!“ von Anfang an offen und positiv gegenübergetreten sind. Meiner Familie gilt ein besonderer Dank für das zuverlässige Korrekturlesen der Arbeit. Zum Schluss geht der grösste Dank an die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse, die das Projekt „spielzeugfrei!“ mit ihrer Freude, ihrem Frust, ihren Erfolgen und ihrer Neugier erst zu dem gemacht haben, was es geworden ist.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: zeitliche Übersicht "Spielzeugfreier Kindergarten" (Suchtprävention Aargau, 2015)	24
Abbildung 2: Titelbild Bilderbuch (Wasserfallen, 2018).....	33
Abbildung 3: Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis (nach Casale et al., 2019).....	36
Abbildung 4: Sechs Entscheidungen bei DBR (nach Huber, 2016).....	38
Abbildung 5: gewählte DBR-Skala	45
Abbildung 6: DBR-Ratingpläne.....	46
Abbildung 7: DBR Verlaufsdaten M.....	47
Abbildung 8: DBR Verlaufsdaten S.	49

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung von Spielformen nach Hauser (2016).....	16
Tabelle 2: Kategorien von Spielmitteln nach Renner (2008).....	18
Tabelle 3: Klassifikation von Spielzeug nach Oerter (1999)	18
Tabelle 4: Klassifikation von Spielsachen nach Keppner (2015)	19
Tabelle 5: Entwicklung des Sozialspiels.....	20
Tabelle 6: festgestellte Auswirkungen des Projektes "Spielzeugfreier Kindergarten" (vgl. Suchtprävention Aargau, 2020).....	26
Tabelle 7: Evidenzhierarchie nach Kuhl & Euker (2016).....	27
Tabelle 8: Überfachliche Kompetenzen nach Lehrplan 21 (vgl. AVTG, 2016)	27
Tabelle 9: Befähigungsbereiche (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019).....	28
Tabelle 10: Voraussetzungen der Klasse.....	30
Tabelle 11: Vorhandenes Spielmaterial (vor der Projektdurchführung)	31
Tabelle 12: Anpassungen des Originalprojektes.....	32
Tabelle 13: Übersicht Zeitplan Projekt "spielzeugfrei!".....	33
Tabelle 14: Wochenübersicht.....	34
Tabelle 15: Unterstützungsmöglichkeiten während der Projektphase	35
Tabelle 16: Kurzbeschreibung M.....	41
Tabelle 17: Kurzbeschreibung S.	42
Tabelle 18: Übersicht Forschungsdesign	43
Tabelle 19: Dimensionen von Beobachtungsverfahren (nach Flick, 2011, S.282)	44
Tabelle 20: Struktur des eingesetzten Forschungstagebuches	45
Tabelle 21: DBR Berechnungen M.....	48
Tabelle 22: DBR Berechnungen S.	49
Tabelle 23: Beobachtungen M.....	51
Tabelle 24: Beobachtungen S.	52

10 Literaturverzeichnis

- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (Hrsg.). (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Grundlagen*. Frauenfeld: o.V.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Menschen mit geistiger Behinderung. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-Book (beook).
- Casale, G., Huber, Ch., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zürich: o.V.
- Dudenredaktion (n.d.). *Spiel*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel>
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Flitner, A. (2009). *Spielen-Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels* (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gehmacher, E., Acker, B. & Rechberg, D. (1998). *Aktion „Spielzeugfreier Kindergarten“: Suchtprävention durch Lebenskompetenzförderung? Eine empirische, explorative Studie*. o.O: Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung.
- Greving, H., Schroer, B. & Biene-Deissler, E. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Huber, C. (2016). Verhaltensverlaufsdiagnostik. In Seifried, K., Drewes, S. & Hasselhorn, M. (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie* (2. Aufl.), (S.150-160). Stuttgart: Kohlhammer.
- Huizinga, J. (1956). *Homo ludens*. Hamburg: Rowohlt.
- Hüther, G. (2011). Vorwort. In Zimpel, A. (2016). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Julius, H., Schlosser, R.W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Keppner, M. (2015). *Die Spielsache im Spannungsfeld zwischen Spielmittel und Spielware*. Münster: Waxmann Verlag.

- Kuhl, J. & Euker, N. (Hrsg.). (2016). *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Perren, S. & Weiss-Hanselmann, B. (2019). *Spielzeugfreier Kindergarten*. Bonn: socialnet. Zugriff am 24.05.2020 unter <https://www.socialnet.de/lexikon/Spielzeugfreier-Kindergarten>
- Parker, R. & Vannest, K. (2009). An Improved Effect Size for Single-Case Research: Nonoverlap of All Pairs. In Sloan, D.M. (Hrsg.), *Behavior Therapy (Volume 40)*, (S.357-367). Amsterdam: Elsevier.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3.Aufl.). Freiburg: Lambertus-Verlag.
- Römling-Irek, P. & Göttlicher, M. (2016). *Ohne Spielzeug geht es auch! Sinnvolle Spielmaterialien für die Kita entdecken und selber machen*. Berlin: Cornelsen.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung. Bern: Hogrefe Verlag.
- Scheuerl, H. (1977). *Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Schubert, E. & Strick, R. (2000). *Spielzeugfreier Kindergarten. Ein Projekt zur Suchtprävention für Kinder und mit Kindern*. München: Aktion Jugendschutz.
- Stöppler, R. & Haveman, M. (2016). „Spielen will gelernt sein!“ *Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung* (3. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Suchtprävention Aargau (2015). *Spielzeugfreier Kindergarten*. Aarau: o.V.
- Suchtprävention Aargau (2020). *Auswertung „Spielzeugfreier Kindergarten“ 2019/2020*. Verfügbar unter http://www.spielzeugfrei.ch/wp-content/uploads/2019/05/spielzeugfrei_Auswertung_Endversion_2019.pdf
- WHO – Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2011). *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Wasserfallen, S. (2018). *Wenn die Spielsachen in die Ferien fahren*. Aarau: Suchtprävention Aargau.
- Wilbert, J. & Grünke, M. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*, (S.100-105). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Winner, A. (1998). *Der „Spielzeugfreie Kindergarten“ – ein Projekt zur Förderung von Lebenskompetenzen bei Kindern. Begleitstudie zur Suchtprävention im Kindergarten*. München: Aktion Jugendschutz.

Anhang

Anhang 1: Erfassungen der Schülerinnen und Schüler	69
1.1 SEO-Übersichten	89
Anhang 2: Beispiele aus der Projektdurchführung	91
2.1 Anpassung des Bilderbuchs	91
2.2 Lied zum Projekt (Gebärden)	92
2.3 Lied zum Projekt (Piktogramme)	93
2.4 Beispiele visueller Unterstützung im Schulzimmer.....	94
2.5 Impressionen	97
Anhang 3: Forschungsunterlagen	98
3.1 DBR-Pläne	98
3.2 Einträge Forschungstagebuch.....	100

Anhang 1: Erfassungen der Schülerinnen und Schüler

Schüler/in	
F., ♂, 9 Jahre 3. Klasse	Diagnose: Mikrodeletion mit/bei unter anderem Microcephalie, allgemeine Entwicklungsverzögerung, geringgradige Schwerhörigkeit links
Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY	
Lernen & Wissensanwendung	
F. kann Dinge nachahmen. Er lernt hauptsächlich durch direkte Erfahrungen mit Personen oder Gegenständen. F. erschliesst sich Informationen grösstenteils visuell. F. versteht einfache gesprochene Sätze. Er hat ein grosses Interesse an Buchstaben und Zahlen. F. schreibt Buchstaben und benennt diese korrekt. F. merkt sich Wortbilder und benennt diese korrekt. Erste unbekannte Wörter kann er erlesen. Er kennt und versteht viele Gebärden. F. versteht Geschichten und Bilderbücher, wenn sie sehr einfach sind. Er entwickelt erste Ideen für Problemlösungen, braucht jedoch Zeit um Ideen zu finden und Denkleistungen zu erbringen.	
Allgemeine Aufgaben & Anforderungen	
F. führt einfache Aufgaben aus, wenn sie ihm bekannt sind oder deutlich durch Gebärden und/oder Piktogramme veranschaulicht werden. Bei Mehrfachaufgaben verliert er sich währenddessen und führt die Aufgabe oft nicht zu Ende. Er lässt sich schnell durch andere Personen oder Geschehnisse von einer Handlung ablenken. F. kann durch Fortschritte in der Kommunikation immer besser mit Stress umgehen und diesen aushalten. Er lässt sich auf Änderungen der Routine mit Unterstützung und Erklärung ein. Visualisierungen aller Art helfen F. dabei, Situationen zu bewältigen. F. hat grosse Freude, wenn ihm etwas gelingt und er gelobt wird.	
Kommunikation	
F. artikuliert nach wie vor undeutlich, verbessert sich aber stetig. Er setzt Worte und Gebärden ein, um Bedürfnisse mitzuteilen. Er produziert Ein- bis Dreiwortsätze. Teilweise bildet er fast vollständige (noch grammatikalisch unkorrekte) Sätze oder Fragen. F. entschlüsselt Piktogramme und Gebärden und lernt neue schnell dazu. F. ist in der Kommunikation meist auf Unterstützung durch Piktogramme und/oder Gebärden angewiesen. Rein gesprochene Sprache versteht er, wenn sie sehr einfach und bekannt ist. Ab und zu initiiert F. eine Kommunikation, die er dann aber schnell wieder abbrechen lässt. Er berichtet vermehrt situationsunabhängig von Erlebtem und äussert Gedanken.	
Mobilität	
F. ist übergewichtig. Er sitzt gerne und viel. F. hat Freude an Bewegung und Turnen. Er lacht beim Rennen, kann das zügige Tempo aber nur über eine kurze Strecke halten. Er klettert gerne in die Höhe und lässt sich von Rückschlägen nicht demotivieren. Er hat wenig Kraft in Armen und Beinen. F. hält Stifte im Dreipunktegriff und kann einen Stift mit hoher Konzentration gezielt führen. Er malt Flächen grob aus. Die Schere hält er grösstenteils korrekt und schneidet einfache Formen aus. F. „grübelt“ häufig an Dingen herum (z.B. Etiketten wegkratzen, kleine Papierschnipsel zerknüllen, Leim zwischen den Fingern verstreichen, usw).	
Selbstversorgung	
F. benutzt die Toilette. Den Ablauf beherrscht er, jedoch kann er nach einem grossen Geschäft das Abputzen nicht selbständig erledigen, da er sich nicht so weit nach hinten drehen kann. Er wäscht die Hände, mit etwas Begleitung gründlich. F. bewegt die Zahnbürste im Mund hin und her. F. zieht seine Kleidung selbständig an und aus, ab und zu ist dann vielleicht ein Kleidungsstück verkehrt herum. F. isst viel und hört kaum von selber damit auf (kein Sättigungsgefühl). Im Strassenverkehr bewegt er sich mit etwas Hilfe von Erwachsenen.	
Häusliches Leben	
F. weiss, wo sich die Dinge im Schulzimmer befinden. Er räumt Spielsachen ans richtige Ort, ab und zu erst nach Aufforderung. Er richtet seinen Arbeitsplatz ein, wenn die Aufgabe bekannt ist. F. übernimmt gerne Aufgaben, wie Putzen, Tischen, Helfen, Kochen, etc. F. trägt eher wenig Sorge zu Material.	
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen	
F. kennt alle Personen im Schulhaus mit Namen. Er interessiert sich sehr für andere Menschen und fühlt sich wohl, wenn viele Personen anwesend sind. F. hat Freunde in der Klasse und unterscheidet zwischen den Mitschüler/innen. Er bezeichnet seine Klassenkameraden als Freunde. In der Öffentlichkeit geht er auf alle Personen freundlich zu. Er unterscheidet dort noch kaum zwischen fremden und bekannten Personen. F. spielt gerne mit anderen Kindern, hält eine solche Situation jedoch meist nur kurz aufrecht. Er versucht, sich durch Stopp-Signale von anderen abzugrenzen, wenn es ihm zu viel wird. Wenn er sich nicht durchsetzen kann, nutzt er Treten oder leichtes Schlagen.	

Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben		
F. hat eine grosse Familie und Verwandtschaft, in der er sich gerne und häufig bewegt. Er hat drei jüngere Geschwister. Die Familie versucht, auf genügend Bewegung und gesunde Ernährung zu achten.		
Körperfunktionen nach ICF-CY		
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>	
Mentale Funktionen	<p><u>Globale mentale Funktionen:</u> F. hat möglicherweise eine geringe Impulskontrolle (b1304). Wenn er einen Impuls verspürt, gibt er diesem oft nach. Das hat dann zur Folge, dass er schlecht bei einer Arbeit bleiben kann. <u>Funktionen der Wahrnehmung:</u> Oft zeigt F. eine schlechte auditive Wahrnehmung. Er reagiert besser auf visuelle Reize. Weiter hat er Schwierigkeiten in der taktilen Wahrnehmung. Neue oder ungewohnte Beschaffenheit von Dingen bereiten ihm Schwierigkeiten.</p> <p>Denkweise (nach J. Piaget): Anfang präoperative Phase 2</p>	
Sinnesfunktionen und Schmerz	<p><u>Funktionen des Sehens:</u> F. hat eine Einschränkung im Sehen (Körperstruktur) und trägt eine Brille, sowie täglich während vier Stunden einen Augenkleber auf dem linken Auge, um das rechte zu stärken. Somit ist seine Sehfunktion während dieser Zeit zusätzlich eingeschränkt. <u>Funktionen des Hörens:</u> Durch seine leichte einseitige Schwerhörigkeit ist es wichtig, deutlich mit ihm zu sprechen.</p>	
Stimm- und Sprechfunktionen	<p><u>Funktionen der Stimme:</u> F. spricht sehr undeutlich, seine Lautproduktion ist eingeschränkt. Sein Redefluss ist eher stockend und die Worte klingen gepresst.</p>	
Bewegungsbezogene Funktionen	<p>F. ist sehr schwer. Das hindert ihn in seiner Beweglichkeit. Trotz seiner Statur zeigt er eher wenig Kraft in Armen und Beinen. Er gerät schnell ausser Atem.</p>	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturierungshilfen (z.B. nach TEACCH), visuelle Unterstützung durch Piktogramme und Gebärden - Visualisierte Abläufe - Gleichbleibendes - Arbeitsmaterialien, die klare spürbare Erfahrungen ermöglichen - Brille - Hörgeräte beidseitig 	<ul style="list-style-type: none"> - Augenkleber, der 4h pro Tag auf dem linken Auge klebt
	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Klasse - Genug Zeit vorhanden, um Arbeiten zu erledigen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu schnelles Erklären einer Aufgabe, Auftragserteilung
	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
Unterstützung & Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wertschätzender Umgang mit allen Kindern - Klassenkameraden akzeptieren einander und dass jeder manchmal etwas anderes arbeitet - Alle Personen im Schulhaus mögen F. 	<ul style="list-style-type: none"> - Freundschaft zu S., der F. gerne neckt
	<i>fördernd (Kontext Familie)</i>	<i>hemmend (Kontext Familie)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Die ganze Familie liebt F. und möchte, dass es ihm gut geht. - Sind offen gegenüber neuen Ideen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Häufig etwas zu viel Unterstützung und teilweise wenig Anforderungen, die an F. gestellt werden.
Dienste, Systeme & Hand-	<ul style="list-style-type: none"> - <i>fördernd (Kontext Schule)</i> - Unterstützung durch verschiedene 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
		<ul style="list-style-type: none"> -

lungs- grundsätze	Therapien (Logo, Psychomotorik)	
Wechselwirkungen		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Das Übergewicht und die mangelnde Kraft von F. und hindert ihn in der Teilhabe an gewissen Teilen des Unterrichts (z.B. Turnen). F. meistert das abgeklebte Auge während eines halben Tages sehr gut, trotzdem kann es vorkommen, dass er aufgrund der eingeschränkten Sehfähigkeit während dieser Zeit gewisse feinmotorische Dinge nicht so ausführen kann, wie dies ohne Augenkleber möglich wäre (Tiefenwahrnehmung). Für F. ist es wichtig, dass Aufforderungen und Anweisungen deutlich und unterstützt kommuniziert werden, da er in der rein akustischen Wahrnehmung teilweise Schwierigkeiten hat. F. kann sich trotz seiner Schwierigkeiten in der Lautsprache mit Hilfe von Gebärden verständigen. Trotzdem gibt es Momente, in denen er sich nicht in dem Rahmen mitteilen kann, wie er das gerne möchte und nicht verstanden wird. Durch seine geringe Impulskontrolle braucht es viel Konzentration von F., um an einer Aufgabe dran zu bleiben.</p>		
<i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Der Augenkleber hat wie bereits erwähnt Auswirkungen auf die Ausführung von gewissen Dingen im Schulalltag. Weiter gibt es einen Mitschüler (S.), der F. häufig und gerne neckt. Hier fällt es F. dann teilweise sehr schwer, sich von S. abzugrenzen und seine Aufmerksamkeit von ihm weg zu lenken. Dies hindert ihn dann in der Partizipation im Unterricht. Die Hörgeräte helfen F. dabei, sich in seinem Umfeld zu orientieren und wirken sich so positiv auf die Partizipation am Leben allgemein aus.</p>		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Visualisierung und unterstützte Kommunikation sind für F. wichtig, um am Unterricht teilhaben zu können. Sein Übergewicht könnte im Zusammenhang mit der Impulskontrolle und der sehr liebevollen Familie stehen, die F. gerne und viel zu Essen gibt. Die Eltern sind sich dessen aber mittlerweile bewusst und wollen daran arbeiten. Es ist gut, F. immer wieder von Mitschüler S. zu trennen. In Konfliktsituationen ist F. dann nicht in der Lage, sich so auszudrücken, dass S. ihn in Ruhe lässt und so gerät er in grossen Stress.</p>		

Schüler/in		
B., ♂, 9 Jahre 3. Klasse Herkunft: Türkei	Trisomie 21	
Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY		
Lernen & Wissensanwendung		
<p>B. schaut und hört Erwachsenen und Mitschüler/innen zu. Er ahmt Bewegungen, Worte und Gebärden nach. Informationen erwirbt er vor allem über den visuellen Kanal (Piktogramme, Gebärden), sowie durch bekannte Situationen und Abläufe. B. hat ein gutes Situationsverständnis. Er zeigt erste Problemlösestrategien und nimmt neu Kontakt zu einer erwachsenen Person auf, wenn ihn etwas stört oder ihm etwas nicht gelingt. B. lernt Sprache (lautiert, spricht einzelne Worte gezielt in passenden Situationen). B. kennt die Namen der Mitschüler/innen. Er schaut gerne Bilderbücher an und produziert Tierlaute passend zum Bild. B. fokussiert seine Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit. Er beobachtet zwischendurch, was andere im Raum tun, kann sich dann aber wieder auf seine Tätigkeit zurück besinnen. Er benennt erste Farben mittels Gebärde und Lautsprache (einzelne Silben). Weiter versteht er das Prinzip von „viel-wenig“. Für den Zahlbegriff interessiert er sich noch nicht offensichtlich.</p>		
Allgemeine Aufgaben & Anforderungen		
<p>B. übernimmt gerne einfache Aufgaben. Klar strukturierte Aufgaben führt B. zu Ende und teilt mit, wenn er fertig ist. Er erledigt Routineaufgaben meist zuverlässig. Wenn er einen Auftrag verstanden hat, arbeitet er gerne und intensiv daran. B. arbeitet langsam. Wenn er eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen hat, zeigt er Freude. Er hält sich grösstenteils an Regeln, bricht sie aber ab und zu gezielt und nimmt die Reaktionen darauf interessiert wahr. Änderungen im Tagesablauf bewältigt er gut.</p>		

Kommunikation	
<p>B. macht im diesem Bereich momentan grosse Fortschritte. Er nimmt Blickkontakt mit seinem Gegenüber auf. Er hat gelernt, dass er sich mitteilen kann und seine Mitteilungen etwas bewirken können. So teilt er immer mehr Bedürfnisse mit (trinken, teilweise WC, spielen, helfen). Um sich mitzuteilen nutzt B. Lautsprache und/oder Gebärden (beides noch undeutlich). Seine Lautproduktionen werden mit der Zeit aber immer differenzierter und den eigentlichen Worten ähnlicher. B. benötigt einfache Sprache, unterstützende Gebärden und Piktogramme sowie viel Wiederholung, um zu verstehen. Er beginnt bei bekannten Liedern mitzusingen (Gebärden und Stimme).</p>	
Mobilität	
<p>B. bewegt sich grösstenteils langsam. Beim Stehen schaukelt er oft etwas hin und her. Er sitzt mit wenig Körperspannung auf dem Stuhl oder dem Boden. B. geht, rennt und hüpf. Er fährt mit einem Tretraktor. Beim Klettern wirkt B. sicher und erhöht seine Körperspannung, hat ein gutes Gleichgewicht. Er bewältigt z.B. Kletterelemente auf einem Spielplatz mutig und sicher. B. bewegt sich gerne zu Musik, ahmt dann die Tanzbewegungen der Lehrpersonen nach. Stifte hält er noch nicht zuverlässig im Dreipunktgriff. Er hält die Schere meist korrekt und schneidet gerade Linien. B. führt Pinsel oder Stifte gezielt auf eine Fläche.</p>	
Selbstversorgung	
<p>B. bewegt die Zahnbürste im Mund. Er nutzt die Toilette und beherrscht den gesamten Ablauf beinahe selbstständig (spülen und Händewaschen noch nicht zuverlässig). Teilweise teilt er mit, wenn er aufs WC muss. B. zieht sich selber um. Dies gelingt meist ganz gut, vereinzelt sind Kleidungsstücke dann verkehrt herum angezogen. Im Strassenverkehr bewegt sich B. noch nicht sicher und muss eng begleitet werden. B. kann sich beim Spiel auch zurückziehen und sich eine ruhige Ecke suchen.</p>	
Häusliches Leben	
<p>B. kann seinen Arbeitsplatz einrichten und nach getaner Arbeit auch wieder aufräumen. Er weiss, wo sich bekannte Dinge im Zimmer befinden. Wenn er etwas umgekippt oder ausgeleert hat, putzt er es wieder auf. Er trägt Sorge zu Spielsachen und Material. Bei Aufgaben des Häuslichen Lebens (Kochen, Tischen, Putzen, Einkaufen usw.) ist B. mit Freude dabei und hilft innerhalb seiner Möglichkeiten mit.</p>	
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen	
<p>B. ist gegenüber den anderen Kindern freundlich. Er kennt die Klassenkameraden. Er unterscheidet zwischen den Kindern in der Klasse und wählt einzelne gezielt zum gemeinsamen Spiel aus. B. sucht ab und zu selbstständig Kontakt zu Mitschüler/innen, vor allem zu solchen, die auf einem ähnlichen oder tieferen Entwicklungsniveau sind. Er passt sein Verhalten seinem Gegenüber an. Wenn ihm etwas zu viel wird (z.B. beim Spielen), versucht er sich durch Laute und Gebärden abzugrenzen. Das gelingt nicht immer und so braucht er ab und zu noch Unterstützung dabei. B. ist gegenüber anderen Personen (Kindern und Erwachsenen) eher vorsichtig und geht nicht von sich aus auf sie zu. Wenn er die Menschen aber kennt, tritt er in Interaktion mit ihnen.</p>	
Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben	
<p>B. lebt in einer freundlichen, pflichtbewussten Familie. Die Eltern legen Wert auf Höflichkeit, auch bei ihren Kindern. B. unternimmt Dinge mit der Familie und trifft auch immer wieder einen seiner Klassenkameraden zum Spielen.</p>	
Körperfunktionen nach ICF-CY	
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>
Mentale Funktionen	<p><u>Globale mentale Funktionen</u>: B. hat ein gesundes Selbstvertrauen und ist sehr ausgeglichen. Wirkte er früher eher antriebslos, hat sich dieser Bereich heute weiterentwickelt. <u>Kognitiv-sprachliche Funktionen</u>: B. macht momentan im Bereich der Sprache grosse Fortschritte. Er entdeckt, wie Sprache funktioniert und dass er sich wirksam mitteilen kann. In seiner Lautsprache ist B. noch stark eingeschränkt. Es gelingt ihm, Laute und Silben zu produzieren, die den eigentlichen Wörtern ähnlich sind und sich so in einfachen Situationen verständlich zu machen. B. versucht, Gebärden zu produzieren. Diese sind jedoch noch sehr ungenau</p> <p>Denkweise (nach J. Piaget): Präoperative Phase 1</p>
Sinnesfunktionen und Schmerz	<p><u>Funktionen des Sehens</u>: B. unterscheidet Farben sehr ungenau und nicht konsequent. Es besteht ein Verdacht auf eine Form von Farbblindheit. <u>Schmerz</u>: B. reagiert oft kaum auf Schmerz (z.B. wenn er sich stösst oder umfällt). Er hält kurz inne und geht dann gewohnt seiner Tätigkeit nach. Es könnte sein, dass er in der Wahrnehmung des Reizes Probleme hat und ihn nicht lokalisieren kann.</p>
Stimm- und Sprechfunktionen	<p><u>Funktionen der Stimme</u>: B. entdeckt, dass er eine Stimme hat und diese einsetzen kann. Er lernt, verschiedene Laute zu produzieren, die häufig aber noch etwas un-</p>

	kontrolliert sind.	
Bewegungsbezogene Funktionen	Der Muskeltonus ist eher tief. Die Kontrolle von Willkürbewegungen gelingt ihm im grobmotorischen Bereich meist gut, im feinmotorischen Bereich jedoch noch nicht ganz so zuverlässig.	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierungshilfen (z.B. nach TEACCH), visuelle Unterstützung durch Piktogramme und Gebärden - Visualisierte Abläufe Gleichbleibendes - Arbeitsmaterialien, die klare spürbare Erfahrungen ermöglichen - Tablet mit App „let me talk“ 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Natürliche & vom Menschen veränderte Umwelt	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - B. hat genug Zeit, um an einer Aufgabe dran zu sein und sie zu bewältigen 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Unterstützung & Beziehungen	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Wertschätzender Umgang mit allen Kindern - Klassenkameraden akzeptieren einander und dass jeder manchmal etwas anderes arbeitet - B. ist bei allen beliebt. <i>fördernd (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr pflichtbewusste Familie. Legen Wert auf gutes Benehmen. Schätzen es, dass B. das HPZ besucht. 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>hemmend (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Dienste, Systeme & Handlungsgrundsätze	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützende Therapien (Logo, Psychomotorik) 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Wechselwirkungen		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Die momentan stattfindende kognitive Entwicklung von B. (vor allem im Bereich der Sprache) hat grossen Einfluss auf seine Partizipation im Unterricht. Dadurch, dass er entdeckt, was Sprache kann und wie sie funktioniert, kann B. immer stärker am Unterricht teilhaben und sich selber einbringen. Somit ist es wichtig für B., dass er möglichst viele kommunikative Situationen erleben kann und allgemein vielen Kommunikationsmöglichkeiten begegnet (UK, Gebärden usw.). Sein ruhiges und zufriedenes Gemüt ermöglicht B., in vielen Gruppenkonstellationen dabei zu sein und den Tag positiv zu verbringen.</p>		
<i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Der erste Einsatz eines kleinen Kommunikationsgerätes hat dazu geführt, dass B. seit einiger Zeit ein eigenes Tablet mit Kommunikationsapp darauf besitzt. Dies hat B. in seinen Aktivitäten sehr stark beeinflusst. So kann er sich nun in gewissen Situationen damit sehr genau mitteilen und ausdrücken, was er braucht und möchte. Die Familie wirkt sich ebenfalls unterstützend auf die Partizipation aus, indem sie B. fördert und seine Entwicklungsschritte positiv aufnimmt.</p>		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Die Entwicklung von B. in der Sprache, der damit verbundene Einsatz von Kommunikationshilfen und UK sowie das Bedürfnis von B., sich mitzuteilen, wirken sich im Moment sehr auf die Aktivitäten aus. B. wirkt immer aktiver und hat bewusst etwas mitzuteilen. B. fühlt sich augenscheinlich wohl in der Klasse, was sich auch positiv auf seine Entwicklung auswirkt. Für ihn ist es wichtig, dem kognitiven Entwicklungsstand angemessene Angebote zu bekommen und seine kommunikativen Kompetenzen zu fördern.</p>		

Schüler/in	
<p>S., ♂, 8 Jahre 2. Klasse Herkunft: Eritrea</p>	<p>Diagnose der Entwicklungspädiatrie: Verhaltensauffälligkeit mit motorischer Unruhe, Impulsivität und extrem kurzer Aufmerksamkeitsspanne, expressive Sprachentwicklungsverzögerung, allgemeiner Entwicklungsrückstand</p>
Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY	
Lernen & Wissensanwendung	
<p>S. nimmt Informationen über verschiedene Kanäle wahr. Er hört aufmerksam zu; legt den Fokus immer wieder auf andere. Er merkt sich Erlebnisse und Erfahrungen, versucht Probleme selber zu lösen und entwickelt Ideen. S. braucht bei der deren Umsetzung Bestätigung der Lehrperson. Er möchte am liebsten alles schon können und hält das Üben und Durchhalten kaum aus. S. beschäftigt sich gerne mit Konstruktionsspielen (z.B. Lego) oder Regelspielen. S. hat Interesse am Lesen und Schreiben, liest einfache Sätze und schreibt mit etwas Unterstützung. Er rechnet im 20-er Raum und kennt die Ziffern bis 100.</p>	
Allgemeine Aufgaben & Anforderungen	
<p>S. bewältigt die täglichen Routineaufgaben zügig und zuverlässig. Er kennt Regeln und Abläufe und kann sie meist einhalten. Er kann Mehrfachaufgaben übernehmen, wenn er versteht, was von ihm verlangt ist. Wenn S. eine Konsequenz aus seinem Verhalten tragen muss, gelingt ihm das heute meistens. Er sieht sich allerdings noch wenig als verantwortlich für sein Tun. Beim Arbeiten möchte er seine Sache gut machen und hat Freude, wenn er gelobt wird und ihm etwas gelingt.</p>	
Kommunikation	
<p>S. spricht Hochdeutsch (die Familie kommt aus Eritrea). Er zeigt einen teilweise sehr speziellen Wortschatz, der an Trickfilme oder sonstige Medien erinnert. Er setzt solche Wörter (z.B. „Superschurke“) aber dann gezielt in passenden Situationen ein. S. spricht stets aufgeregt und in einer hohen Lautstärke, teilweise ruft er sogar. Leise zu sprechen gelingt ihm nur mit voller Konzentration. Er produziert Mehrwortsätze, teilweise bereits grammatikalisch korrekt. S. versteht gesprochene Sprache gut. Piktogramme und/oder Gebärden helfen ihm, sich neue und unbekannte Dinge zu erschliessen. Er kennt einige Gesprächsregeln und wendet diese an.</p>	
Mobilität	
<p>S. bewegt sich meist hastig und schnell. Wenn es von ihm gefordert wird, kann er langsam gehen, muss sich aber dabei sehr zurückhalten. Er geht/rennt eher tapsig. Wenn er sich vom festen Boden entfernt (z.B. Klettern, Schwimmen) wird er ängstlich und bewegt sich unsicher. S. hält Stifte mit Hinweis im Dreipunktgriff, sonst oft Vierpunktgriff. Er kann den Stift kontrolliert führen und Flächen ausmalen. S. schneidet schwierigere Formen (z.B. Kreis) aus. Feinmotorische Arbeiten verlangen von ihm grosse Konzentration.</p>	
Selbstversorgung	
<p>S. zieht sich selbstständig und zügig an und aus. Er putzt seine Zähne, jedoch sehr ungenau. S. benutzt die Toilette zuverlässig und beherrscht den Ablauf. Er achtet auf sich und darauf, wie er sich fühlt. Er kann dies auch mitteilen (z.B. wenn er Kopfschmerzen hat). Er geht auf der Strasse am Rand, wobei sein schnelles Tempo ihn in seiner Sicherheit etwas behindert. S. ist ein heikler Esser. Am liebsten hätte er nur Pizza oder Lasagne. Er hat jedoch mit der Zeit gelernt, auch andere Lebensmittel zu probieren und zu essen.</p>	
Häusliches Leben	
<p>S. kann seinen Arbeitsplatz gut einrichten und wieder aufräumen. Er hilft gerne bei verschiedensten Aktivitäten des häuslichen Lebens mit (z.B. kochen, putzen, einkaufen, Dinge entsorgen usw.).</p>	
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen	
<p>S. kennt die Kinder seiner Klasse. Es dauerte einige Zeit, bis er die Namen beherrschte. Er unterscheidet zwischen den Kindern und hat bevorzugte und weniger bevorzugte Spielpartner. Wenn es in sozialen Situationen für ihn zu Problemen kommt, fordert er meist Hilfe von den Lehrpersonen. Es gelingt ihm erst wenig, Situationen selber zu lösen (z.B. wenn ein Kind im Weg ist oder es einen anderen kleinen Konflikt gibt). S. geht auf Erwachsene angemessen zu und kann Kontakt aufnehmen. Häufig ist seine Kontaktaufnahme sehr laut und aufgeregt. Teilweise reagiert er nicht auf Stoppsignale von andern Kindern und bleibt hartnäckig an ihnen dran. Erst wenn dann eine erwachsene Person eingreift, kann er sich von dem anderen Kind lösen. S. nimmt wahr, wenn es anderen Kindern nicht gut geht. Allgemein agiert er häufig sehr sozial und ist freundlich.</p>	

Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben		
S. spielt viel mit Lego/Duplo oder zeichnet. Andere Spielangebote nutzt er von sich aus kaum.		
Körperfunktionen nach ICF-CY		
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>	
Mentale Funktionen	<p><u>Funktionen des Gedächtnisses:</u> Immer wieder vergisst S. Namen von Personen oder Gegenständen und auch beispielsweise Würfelbilder. Das deutet auf ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis hin. An Geschehnisse erinnert er sich über eine längere Zeit und kann auch davon berichten. <u>Emotionale Funktionen:</u> S. reagiert häufig beleidigt, wenn er Konsequenzen tragen muss, oder etwas nicht so passiert, wie er es gerne hätte. Im Bereich der emotionalen Entwicklung vermute ich einen Rückstand. <u>Höhere Kognitive Funktionen:</u> S. zeigt häufig wenig Einsichtsvermögen, wenn es um sein eigenes Verhalten geht. <u>Funktionen der Selbstwahrnehmung:</u> Es wirkt meist so, als ob S. sich selber und sein Verhalten kaum wahrnimmt, dagegen mit der Aufmerksamkeit stark bei den anderen Kindern ist. Momente, in denen S. wirklich „in sich ruht“ und sich ganz auf etwas einlässt, sind sehr selten.</p> <p>Denkweise (nach J. Piaget): Anfang präoperative Phase 3</p>	
Sinnesfunktionen und Schmerz	<p><u>Funktionen des Hörens:</u> Es bestand ein Verdacht auf schlechtes Hören. Das hat sich aber mittlerweile nicht weiter erhärtet. <u>Schmerz:</u> S. nimmt Schmerzen wahr und kann sie lokalisieren. Wenn er sich wehgetan hat, kann er seine Aufmerksamkeit kaum mehr davon weglenken.</p>	
Stimm- und Sprechfunktionen	<p><u>Funktionen der Stimme:</u> S. setzt seine Stimme von selber in sehr hoher Lautstärke ein. Spontanes leises Sprechen ist nicht zu beobachten. (Hinweis: Keine Hörbeeinträchtigung beobachtbar, er nimmt auch leise Geräusche wahr.)</p>	
Bewegungsbezogene Funktionen	<p>Sein Gang wirkt tapsig. Er geht meist schnell oder rennt. Entspannte oder ruhige Bewegungen sind selten zu beobachten. S. wirkt, als ob er stets in Aufregung wäre.</p>	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Anforderungen und Konsequenzen - Anschauliche Materialien Gleichbleibende Abläufe - Visualisierung 	-
Natürliche & vom Menschen veränderte Umwelt	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Mitschüler/innen sind meist langsamer als S. - Hilft ihm, etwas von seiner Aufgeregtheit abzulegen (entschleunigen) - Kurze, konzentrierte Arbeitssequenzen - Mitschülerin M., die an ähnlichen Inhalten arbeitet - Kleine Klassengröße 	
Unterstützung & Beziehungen	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Wertschätzender Umgang mit allen Kindern - Klassenkameraden akzeptieren einander und dass jeder manchmal etwas anderes arbeitet - Einige Mitschüler/innen, die an ähnli- 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenige Spiel- und Lernpartner in der Klasse, da die meisten Kinder auf einem anderen Niveau lernen und agieren <p><i>hemmend (Kontext Familie)</i></p> <p>-</p>

	<p>chen Themen arbeiten</p> <p><i>fördernd (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Familie bekam Baby und S. kann eine neue Rolle als grosser Bruder einnehmen - Familie steht allgemein positiver der Schule gegenüber, als vor einem Jahr 	
Dienste, Systeme & Handlungsgrundsätze	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützende Therapien (Logo, Psychomotorik) 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <p>-</p>
Wechselwirkungen		
<p><i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>Durch seinen kognitiven Entwicklungsstand interessiert sich S. immer häufiger für Aktivitäten, die sich mit Zahlen, Buchstaben und weiteren Aspekten der Kulturtechniken beschäftigen. Der vermutete Rückstand in der sozial-emotionalen Entwicklung führt häufig dazu, dass er sein Verhalten kaum reflektieren kann. Dadurch gibt es häufig Situationen, in denen S. andere Schüler/-innen stört und es dann Interventionen der Lehrperson braucht, um die Konflikte zu lösen. Dadurch dass S. sich sehr selten auf sich allein konzentrieren kann und mit seiner Aufmerksamkeit stets bei anderen Kindern ist, kann er häufig den Inhalt von Unterrichtssituationen schlecht aufnehmen. Es führt auch dazu, dass er sofort sieht, wenn ein Kind etwas falsch macht, er selber seine Aufgaben aber noch nicht erledigt hat.</p>		
<p><i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>Die kleine Klasse tut S. sichtlich gut. Durch die wenigen Mitschüler, die ausserdem in ihren Aktivitäten deutlich langsamer sind, muss sich S. in seinem Tempo etwas zurücknehmen. Das hilft ihm, sich besser auf Dinge einzulassen zu können und verringert Stress. Teilweise hindert ihn die Klassenzusammensetzung aber auch daran, auf seinem Entwicklungsniveau noch mehr Fortschritte zu machen, da er häufig der einer der wenigen ist, der sich mit Themen der Kulturtechniken beschäftigt. Die Familie ist grundsätzlich nicht glücklich darüber, dass S. das HPZ besucht und wünscht sich, dass er am Wohnort eingeschult werden kann. Trotzdem sehen sie immer mehr die Vorteile an der Schulsituation und versuchen, S. zu unterstützen. Das wirkt sich positiv auf S. aus.</p>		
<p><i>Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>Bei der Betrachtung all dieser Wechselwirkungen zeigt sich, dass sich eine solch kleine Klasse wie hier für S. sehr positiv auswirkt. Es kommt seinen sozial-emotionalen Fähigkeiten entgegen, dass er sich nicht mit 20 Mitschüler/-innen auseinandersetzen muss, sondern seine Entwicklung in einem kleinen Rahmen machen kann. Für die Arbeitssequenzen ist es wichtig, dass S. klare Aufgaben bekommt, die ihn auch fordern. Wenn er sich nämlich konzentrieren muss, gelingt es ihm, sich nur auf seine Sache zu konzentrieren.</p>		

Schüler/in	
M., ♀, 8 Jahre 2. Klasse	Diagnose der Entwicklungspädiatrie: allgemeine Entwicklungsverzögerung, deutliche Spracherwerbsstörung
Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY	
<p>Lernen & Wissensanwendung</p> <p>M. erwirbt Informationen über verschiedene Kanäle. Sie kann fokussieren und sich auf eine Aufgabe konzentrieren, wenn auch für eher kurze Zeit. Um neues Wissen zu vernetzen und in anderen Situationen wieder anwenden zu können, ist M. auf handelndes Lernen angewiesen. Je mehr Sinne sie zum Lernen einsetzt, umso besser kann sie den Inhalt verstehen. Sie entwickelt Strategien zur Problemlösung und versucht, diese umzusetzen. M. kann andere Kinder beobachten und das Verhalten nachahmen. So „zählt“ sie beispielsweise Mengen, indem sie gut zuhört, was ihr Mitschüler für ein Resultat bekommt. M. interessiert sich sehr für das Lesen-lernen und arbeitet motiviert mit. Sie liest und schreibt einfache Sätze. Sie zählt Mengen bis 20 ab und rechnet im Zahlenraum bis 10.</p>	

<p>Allgemeine Aufgaben & Anforderungen</p> <p>M. lässt sich schnell und gerne auf bekannte, aber auch neue Aufgaben ein. Sie geht positiv und mit Freude an neue Aufgaben heran, braucht dazu Begleitung der Lehrperson. Sie kann Mehrfachaufgaben übernehmen, wenn ihr klar ist, was von ihr verlangt wird. M. hat Freude, wenn ihr etwas besonders gut gelingt. Sie hält sich mühelos und schnell an Routinen im Schulalltag, kann aber auch problemlos damit umgehen, wenn sich einmal etwas ändert. M. zeigt noch wenig Biss und Durchhaltewillen beim Arbeiten. Wenn eine Aufgabe etwas davon erfordert, möchte sie häufig aufgeben. Mit Motivation der Lehrperson kann sie jedoch durchhalten.</p>	
<p>Kommunikation</p> <p>M. spricht gerne und erzählt den Erwachsenen viel (auch von zu Hause). Ihre Erzählungen sind teilweise noch unvollständig, was das Verstehen erschwert. Auf Nachfragen kann sie adäquat reagieren und sich erklären. Ihr Wortschatz ist noch relativ klein. Durch verschiedene Erlebnisse und handlungsorientierten Unterricht kann sie diesen erweitern. M. versteht einfache gesprochene Sprache relativ gut. Trotzdem helfen ihr Piktogramme und Gebärden, den Inhalt der Sprache sicher zu verstehen oder sich unbekannte Wörter oder Situationen zu erschliessen.</p>	
<p>Mobilität</p> <p>M. bewegt sich gerne. Sie nimmt mit Freude am Turnunterricht teil. Gegenüber neuen Bewegungserfahrungen ist M. mutig und lässt sich mit etwas Hilfe darauf ein. Bei den Wald- oder Badenachmittagen zeigt M. eine gute Ausdauer. Sie fährt mit Freude verschiedene Fahrzeuge auf dem Schulhausplatz (Go-Kart, Dreiräder usw.). Feinmotorische Aufgaben machen M. Spass. Sie malt ausdauernd Bilder aus oder zeichnet selber. Ihre Stifführung ist grösstenteils sorgfältig und kontrolliert. M. schneidet verschiedene Formen aus und hält die Schere dabei korrekt.</p>	
<p>Selbstversorgung</p> <p>M. achtet auf ihre Bedürfnisse. Sie teilt mit, wenn sie Durst hat oder auf die Toilette muss. Ebenso teilt sie deutlich mit, wenn sie nicht mehr mit anderen spielen will, sondern lieber ihre Ruhe haben möchte. Routinierte Abläufe in der Hygiene (Zähne putzen, WC) erledigt sie selbstständig. Sie zieht sich alleine um. M. achtet auf ihre Sicherheit in verschiedenen Situationen (dosiert das Tempo beim Fahrzeugfahren, geht aufmerksam im Strassenverkehr, zeigt Vorsicht beim Klettern).</p>	
<p>Häusliches Leben</p> <p>M. kennt sich in ihrem Umfeld aus. Sie weiss, welche Materialien wo versorgt sind. Sie kann sich ihren Arbeitsplatz einrichten und wieder aufräumen. M. übernimmt gerne kleine Ämtli und Aufgaben. Bei Aktivitäten des häuslichen Lebens wie z.B. kochen, einkaufen oder putzen ist M. mit Freude dabei. Sie kann einfache Rezepte anhand von Bildern beinahe selbstständig bearbeiten.</p>	
<p>Interpersonelle Interaktion & Beziehungen</p> <p>M. hat seit den Sommerferien schnell Kontakte mit anderen Kindern geknüpft. Innerhalb der Klasse spielt sie häufig mit Mitschüler/innen, die ein ähnliches Niveau in der kognitiven Entwicklung zeigen. Sie reguliert Nähe und Distanz. Wenn es ihr nicht gelingt, sich von einem Mitschüler abzugrenzen, kann sie bei einer erwachsenen Person Hilfe holen. M. ist im Umgang mit Erwachsenen freundlich und unterscheidet klar zwischen fremden und bekannten Personen. In Konfliktsituationen mit anderen Kindern (z.B. in der Pause) kann es sein, dass M. mit Weinen reagiert. Wenn eine erwachsene Person dann vermittelt, kann sie sich ausdrücken und gemeinsam mit dem Erwachsenen die Situation klären. M. teilt den Lehrpersonen häufig Dinge mit, auch wenn die Situation das im Moment nicht erfordert. Sie achtet auch genau darauf, was die anderen Kinder tun sollten oder eben nicht.</p>	
<p>Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben</p> <p>M. besuchte den Kindergarten an ihrem Wohnort und kam im Sommer 2018 ins HPZ in die 1. Klasse. M. wohnt bei ihren Eltern. Sie hat zwei jüngere Brüder, die viel Aufmerksamkeit der Mutter erfordern.</p>	
<p>Körperfunktionen nach ICF-CY</p>	
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>
Mentale Funktionen	<p><u>Funktionen von Temperament und Persönlichkeit:</u> M. wirkt sehr selbstbewusst und zufrieden mit sich selbst. Sie zeigt eine ausgeglichene und zugängliche Art. <u>Funktionen des Schlafes:</u> Laut Mutter schläft M. in letzter Zeit schlecht (Nov. 2018). <u>Funktionen des Denkens:</u> M. braucht für Inhalte viele Wiederholungen und viel Zeit, bis sie etwas umsetzen kann. Das deutet auf ein eher langsames Denktempo hin. <u>Funktionen des Gedächtnisses:</u> M. vergisst häufig kurz davor Gelerntes, z.B. Namen oder Würfelbilder bzw. Ziffern. Das deutet auf ein eher schlechtes Gedächtnis hin. <u>Emotionale Funktionen:</u> M. reagiert immer wieder einmal mit Weinen auf Situationen, in denen sie sich hilflos fühlt (v.a. soziale Situationen). Im Bereich der emotionalen Entwicklung vermute ich einen Rückstand. <u>Kognitiv-Sprachliche Funktionen:</u></p>

	Im Sprachverständnis vermute ich einen Rückstand, ebenso im der Sprachproduktion (siehe Diagnose).	
	Denkweise (nach J. Piaget): Anfang präoperative Phase 3	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Klare Anforderungen - Visuelle Hilfestellungen - Handelndes Lernen - Anschauliche Materialien <i>fördernd (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Neue Medien (Handy) um Fotos zu machen 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Natürliche & vom Menschen veränderte Umwelt	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kleine Klassengröße - Ein Mitschüler auf ca. ähnlichem Niveau in den Kulturtechniken - Kurze Arbeitssequenzen - In der Klasse ist M. eine der kognitiv stärksten Schülerinnen 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Eher wenige potenzielle Freundinnen vorhanden
Unterstützung & Beziehungen	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ein bis zwei Mitschüler/innen, die an ähnlichen Inhalten arbeiten - Wertschätzender Umgang innerhalb der Klasse <i>fördernd (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr liebevolle Mutter, die M. in allem unterstützt und positiv gegenüber der Schule ist - Cousine von M. besucht die gleiche Schule, erleichterte das Ankommen 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - „Konkurrenz“ zwischen M. und S., welche an ähnlichen Inhalten arbeiten <i>hemmend (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Dienste, Systeme & Handlungsgrundsätze	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Förderung durch Logopädie und Psychomotorik - Sonderschulung ermöglicht Arbeiten ohne Zeitdruck <i>fördernd (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> -
Wechselwirkungen		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i> M. interessiert sich bedingt durch ihren kognitiven Entwicklungsstand immer häufiger für Aktivitäten, die sich mit den Kulturtechniken befassen. Ihre selbstbewusste und ausgeglichene Art hilft ihr, sich im Alltag und im Umgang mit anderen Kindern zu Recht zu finden. Sie ist dadurch eine beliebte Spielpartnerin. Dadurch, dass M. Gelerntes häufig wieder vergisst, braucht sie viele Wiederholungen, bis ein Inhalt abgespeichert ist.		
<i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i> Das neue Umfeld am HPZ und in einer kleinen Klasse tut M. sichtlich gut. Das strukturierte Umfeld und die visuelle Unterstützung im Klassenzimmer helfen M., sich auf Anforderungen einzulassen und das Geschehen zu verstehen. Dadurch, dass M. innerhalb der Klasse zu den kognitiv fittesten Kindern gehört, kann sie selbstbewusst und optimistisch an den für sie aktuellen Inhalten arbeiten. Dies im Zusammenhang mit dem kaum vorherrschenden Zeitdruck ermöglicht ihr immer wieder positive Lernerlebnisse, was sie wiederum motiviert. Weiter wirkt sich die liebevolle		

Einstellung der Mutter gegenüber ihrer Tochter und der Situation am HPZ auch positiv auf das Lernen von M. aus.

Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation

Bei der Betrachtung all dieser Wechselwirkungen zeigt sich, dass sich eine solch kleine Klasse wie hier für M. sehr positiv auswirkt. Es ausserdem kommt ihren sozial-emotionalen Fähigkeiten entgegen, dass er sich nicht mit 20 Mitschüler/-innen auseinandersetzen muss, sondern seine Entwicklung in einem kleinen Rahmen machen kann. Für die Arbeitssequenzen ist es wichtig, dass M. einen Inhalt auf viele verschiedene Arten erfahren und entdecken kann. Anschauliches Arbeiten ist essentiell, damit M. verstehen und Wissen anwenden kann.

Schüler/in

A., ♂, 8 Jahre

3. Klasse

Diagnosen:

Sensorineurale Innenohrschwerhörigkeit beidseits, Sprachentwicklungsstörung, allgemeine Entwicklungsstörung

A. kam mit seiner Familie im Juni 2017 als Flüchtlinge aus Syrien in die Schweiz. Ab diesem Zeitpunkt wurde sich intensiv um die Hörschädigung gekümmert und dafür gesorgt, dass A. passende und richtig eingestellte Hörgeräte bekommt. Seine Hörentwicklung ist massiv verzögert, da die ersten rund 5 Jahre seines Lebens kaum hören konnte.

Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY

Lernen & Wissensanwendung

A. kann sehr gut Handlungen von Erwachsenen oder anderen Kindern beobachten und nachahmen. Verständnis für Zusammenhänge oder Situationen erlangt er durch konkrete Handlungen mit Mitmenschen oder Material. Er erschliesst sich Informationen über das aktuelle Geschehen in der Klasse oder darüber, was von ihm erwartet wird, anhand von seinem Tagesplan (Piktogramme) oder über Beobachten der Situation. A. hat eine gute Merkfähigkeit. A. lernt Gebärden: Er kann immer besser verstehen, dass Gebärden einen für ihn bedeutsamen Inhalt haben. Er merkt sich neue Gebärden nach einigem Üben und kann sie anschliessend selber anwenden. A. lernt hören: Er reagiert auf Geräusche und versucht, diese zu lokalisieren und mit der Geräuschquelle in Verbindung zu bringen.

A. interessiert sich für Zahlen, Mengen und das Abzählen von Dingen. Er zählt Mengen bis 10 sicher ab und verbindet sie mit der entsprechenden Ziffer. A. interessiert sich für die Namen der anderen Kinder und schreibt diese häufig.

Allgemeine Aufgaben & Anforderungen

A. lässt sich grösstenteils auf Aufgaben ein. Abläufe, welche oft wiederholt werden, kann A. selber ausführen. Auf neue Aktivitäten oder Aufgaben kann sich A. mit Hilfe einer Lehrperson, welche ihn anfangs eng begleitet, einlassen. Er orientiert sich am Ablauf seines Tagesplans, kann aber auch mit spontanen Änderungen meist gut umgehen. Immer wieder gibt es die Situation, dass A. eine Aufgabe verweigert und dann für lange Zeit untätig bleibt. Wenn er dann sieht, dass seine Mitschüler z.B. spielen dürfen, kann er sich dennoch auf die ungeliebte Aufgabe einlassen. A. fordert immer häufiger von sich aus Hilfe an (Gebärde), wenn er in Not gerät. Er orientiert sich in seinem Schulalltag stark an der Mitschülerin M., was ihn oft daran hindert, einer eigenen Tätigkeit oder Aufgabe nachzugehen.

Kommunikation

Er stellt immer häufiger Augenkontakt her oder richtet sich mit seinem Antlitz zu seinem Kommunikationspartner aus. Er ist dabei aber immer noch stark auf eine ruhige und strukturierte Umgebung angewiesen. A. ist auf einfache Sprache, klare Gebärden und Unterstützung durch Piktogramme angewiesen, um Aufgaben oder Situationen zu verstehen. A. verwendet einige bekannte Gebärden, um sich mitzuteilen und Bedürfnisse auszudrücken. A. lautiert in verschiedenen Situationen: im Morgenkreis beim Erzählen, beim Spielen mit Fahrzeugen, wenn er mit anderen Kindern spielt. Er kennt mittlerweile die meisten Gebärden des Schulalltags.

Mobilität

A. bewegt sich gerne und auf verschiedene Art und Weise. Seine Bewegungen sind meist schnell und ungenau. Er steuert Tret-Fahrzeuge und bremst rechtzeitig. Er zeigt Freude, wenn wir baden gehen und bewegt sich mit Flügeli in verschieden tiefem Wasser. Feinmotorische, genaue Aufgaben stellen ihn vor eine Herausforderung. Es braucht viel Konzentration von ihm, um etwas langsam und sorgfältig auszuführen. Er hält Stifte mit etwas Hilfe meist korrekt. A. zeichnet immer häufiger gegenständlich, momentan zeichnet er vor allem Personen.

Selbstversorgung		
A. kann sich selbstständig an-, aus- und umziehen. Er trägt die Hörgeräte und gibt auf sie Acht. Meldet sich, wenn etwas damit nicht stimmt. Er geht selber auf die Toilette und teilt mit, wenn er das muss. A. wird beim Essen in der Schule mutiger und lässt sich immer mehr auf verschiedene Lebensmittel ein. Im Schulalltag achtet er häufig mehr auf andere Kinder als auf sich selber. Kleidet sich noch wenig wettergerecht.		
Häusliches Leben		
Er findet sich schnell in neuen Umgebungen zurecht. A. weiss, was im Schulzimmer wohin gehört. Er übernimmt sehr gerne kleine „Helferämthli“. Auch allgemeine häusliche Aktivitäten machen ihm scheinbar Spass, da er dabei motiviert und konzentriert dabei ist (z.B. kochen, putzen). A. kann einfache Rezepte anhand von Piktogrammen oder Fotos beinahe selbstständig ausführen. A. kennt seine eigenen Dinge und achtet darauf.		
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen		
A. sucht immer wieder Körperkontakt zu seinen Lehrpersonen. Er kennt seine Klassenkameraden mit Namensgebärde. Zu einigen Mitschülern sucht er engen Kontakt während dem ganzen Tag. Wenn sich jemand dann von ihm abgrenzen möchte, kostet es ihn viel, um das zu akzeptieren. Er nutzt teilweise erste Gebärden, um sich mit seinen Mitschülern zu verständigen. In Konfliktsituationen ist er auf die Unterstützung von Erwachsenen angewiesen, um zu verstehen und verstanden zu werden.		
Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben		
A. lebt mit seiner Familie (Eltern & zwei ältere Schwestern) seit einigen Monaten in einer eigenen Wohnung. Vorher lebten sie in einem Flüchtlingszentrum. A. spielt zu Hause mit seinen Schwestern, kann sich aber auch alleine beschäftigen. Er liebt das Velofahren.		
Körperfunktionen nach ICF-CY		
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>	
Mentale Funktionen	<p><u>Funktionen der Orientierung</u>: A. scheint sich häufig an anderen Kindern zu orientieren und wenig an sich selber und dem, was er tut oder was ihn betrifft. <u>Funktionen des Gedächtnisses</u>: A. scheint ein gutes Gedächtnis zu haben. Es gelingt ihm, gelernte Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen. <u>Funktionen der Wahrnehmung</u>: Die auditive Wahrnehmung ist noch erheblich eingeschränkt, was wohl mit der Schwerhörigkeit zu tun hat. Im Gegensatz dazu scheint A. sehr viel über den visuellen Kanal aufnehmen und verarbeiten zu können. <u>Kognitiv-sprachliche Funktionen</u>: A. ist dabei, diese Funktionen auszubauen. Er versteht mehr und mehr, wie Kommunikation funktioniert und steigert sein Ausdrucksvermögen in Gebärden.</p> <p>Denkweise (nach J. Piaget): Anfang präoperative Phase 3</p>	
Sinnesfunktionen und Schmerz	<p><u>Funktionen des Hörens</u>: A. hat eine Innenohrschwerhörigkeit beidseits (Körperstruktur), welche die Funktionen des Hörens stark einschränkt. <u>Schmerz</u>: A. nimmt Schmerz wahr und kann ihn lokalisieren.</p>	
Stimm- und Sprechfunktionen	<p><u>Funktionen der Stimme</u>: Durch die Schwerhörigkeit sind die Stimm- und Sprechfunktionen zusätzlich eingeschränkt und noch nicht ausgereift. Das betrifft Artikulation, Sprechfluss oder auch alternative stimmliche Äusserungen.</p>	
Bewegungsbezogene Funktionen	<p><u>Funktionen der Bewegung</u>: Die Bewegungen von A. wirken oft sehr hektisch und hastig. Dies betrifft grob- und feinmotorische Bewegungen. Langsames Gehen erfordert viel Konzentration.</p>	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Trägt Hörgeräte in der Schule - Einsatz von Gebärden in der Kommunikation - Einsatz von Piktogrammen und Bildern zur Verdeutlichung von Aufgaben, Abläufen oder Situationen - Klare Aufträge, übersichtliche Darstellungen, handelndes Arbeiten - Gleichbleibende Abläufe 	<ul style="list-style-type: none"> - Hörgeräte gehen ab und zu mal kaputt <p><i>hemmend (Kontext Familie)</i></p>

	<i>fördernd (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Trägt Hörgeräte zu Hause - Eltern können Gebärden auch nutzen 	
Natürliche & vom Menschen veränderte Umwelt	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kleine Klasse - Gezielte sprachliche Inputs 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Störgeräusche im Schulhaus bzw. Klassenzimmer -
Unterstützung & Beziehungen	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Liebevolle und wertschätzender Umgang der Lehrpersonen - Freundschaften zu Mitschüler/innen, Möglichkeit mit ihnen in Interaktion zu kommen <i>fördernd (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Liebevolle Familie - Schwestern, die mit A. spielen - Familie „sprechend“ 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Mitschüler/innen sind in Kommunikation teilweise undeutlich, nutzen Gebärden nicht konsequent <i>hemmend (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Familiensprache vs. Schulsprache (Arabisch vs. Deutsch) - Augenkontakt von Kindern gegenüber Erwachsenen im Kulturkontext eher nicht erwünscht (Einstellungen/Werte)
Dienste, Systeme & Handlungsgrundsätze	<i>fördernd (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung durch Audiopädagogischen Dienst des Kantons Thurgau 	<i>hemmend (Kontext Schule)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Frage: Ist das HPZ über längere Sicht die richtige Schule für A.? <i>hemmend (Kontext Familie)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Situation als Flüchtlingsfamilie (Finanzen, Bürokratie usw.)
Wechselwirkungen		
<p><i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>Die eingeschränkten Hörfunktionen von A. wirken sich am stärksten auf die Aktivitäten und Partizipation von A. aus. Dadurch, dass Geräusche und Worte für ihn noch kaum Bedeutung haben, fällt ihm das Verstehen von Aufträgen, neuen Abläufen oder Situationen schwer. Weiter führen die Einschränkungen dazu, dass A. allgemein in der Kommunikation Auffälligkeiten zeigt. So beginnt er erst jetzt zu erkennen, dass er die Lehrperson anschauen muss, um beispielsweise Informationen über Gebärden zu erhalten. Die hastige und schnelle Bewegungs- und Arbeitsweise von A. könnte ebenfalls damit zu tun haben, dass ihm aufgrund der Hörbehinderung das Thema „Kommunikation und Interaktion“ noch nicht viel sagt und er erst lernen muss, sich zuerst auf eine Interaktionssituation einzulassen und dann zu handeln. In den vergangenen Wochen erweitert und verbessert A. seine auditive Wahrnehmung spürbar, was ihm hilft, die verschiedenen Anforderungen im Schulalltag besser zu verstehen und teilhaben zu können. Dadurch, dass A. über die Symbolfunktion verfügt, kann er problemlos Piktogramme und Symbole nutzen, um sich zu verständigen oder sich Informationen zu erschliessen. Wenn sich A. auf eine Aufgabe einlassen und konzentrieren kann, kann man beobachten, dass er Denkleistungen zeigt, die der präoperativen Phase 3 entsprechen. Aufgrund der stark eingeschränkten Hörentwicklung fehlen ihm aber ganz viele Erfahrungen und Eindrücke auf verschiedenen Ebenen, die er sich beispielsweise über die Sensomotorik erschliesst.</p>		
<p><i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>Die Familiengeschichte und die Flucht aus Syrien haben mit Sicherheit einen grossen Anteil an den heutigen Möglichkeiten von Aktivitäten und Partizipation. A. wurde erst sehr spät mit Hörgeräten versorgt, was dazu führte, dass A. keine annähernd reguläre Hörentwicklung durchleben konnte. Heute wird er gut betreut und die Hörgeräte sind ein wichtiger Teil von ihm geworden. Er trägt ihnen Sorge, was zeigt, dass er sie als Hilfe erkannt hat. Durch die Geräte ist es A. möglich, Geräusche in seiner Umwelt wahrzunehmen und akustische Eindrücke zu verarbeiten. Er lernt Zusammenhänge kennen und erkennt, dass Laut- oder Gebärdensprache Informationsträger ist. In diesem Zusammenhang wirken auch der Einsatz von Gebärden und unterstützter Kommunikation auf verschiedenen Ebenen positiv und unterstützend. A. kann sich mehr und mehr ausdrücken und seine Bedürfnisse mitteilen. In der kleinen Klasse und mit Begleitung der Lehrpersonen kann A. auch immer häufiger an sozialen Situationen teilhaben und sich einbringen. Dabei ist es hilfreich, dass alle Lehrpersonen und auch die anderen Kinder den Umgang mit Gebärden kennen. Der Audiopädagogische Dienst des Kantons wirkt als Beratungs- und Unterstützungsorgan für die Klassenlehrperson und macht regelmässige Schulbesuche. Diese Ressource wirkt sich positiv auf die Aktivitäten von A. aus, indem das Angebot in der Schule mehr und mehr auf die Bedürfnisse von A. angepasst werden kann. Für das Arbeiten ist es essentiell, dass die Aufgaben klar strukturiert und übersichtlich sind. Weiter helfen gleichbleibende Abläufe, Sicherheit zu erlangen und sich im Schulalltag zu Recht zu finden. Die Familie von A. wirkt</p>		

sich fördernd auf A. aus, da sie der Schule positiv gegenüber stehen und A. liebevoll unterstützen. Da in der arabischen Kultur Augenkontakt in der Kommunikation eher gemieden wird, könnte dies A. darin hindern, sich in der Familie mitzuteilen. Hier versucht die Schule Aufklärung zu leisten.

Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation

Die kognitiven Voraussetzungen von A. in Zusammenhang mit dem Einsatz von unterstützter Kommunikation und dem Lernen in einer kleinen Gruppe führen dazu, dass A. in seiner Kommunikationsentwicklung stetige Fortschritte machen kann. Für ihn ist es ideal, an einem Ort zu lernen, an dem klare Strukturen und gleichbleibende Abläufe vorhanden sind, da er neue Anweisungen oder ungewohnte Situationen erst einmal schlicht nicht verstehen kann. Durch solche Abläufe und Strukturen gewinnt er Sicherheit, wird selbstbewusst und kann sich dann besser auf Neues oder Ungewohntes einlassen. Für ihn ist es wichtig, die Welt mit verschiedenen Sinnen kennenlernen zu dürfen – immer in Verbindung mit Sprache (Laute oder Gebärden). Dank seiner guten Merkfähigkeit erweitert er so seinen Gebärdenwortschatz immer mehr, was ihm hilft, sich mitzuteilen.

Schüler/in

Be., ♂, 8 Jahre
2. Klasse

Diagnose der Entwicklungspsychiatrie:
Autismuspektrumsörung, allgemeiner Entwicklungsrückstand

Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY

Lernen & Wissensanwendung

B. interessiert sich für Dinge und Gegenstände, die ein Geräusch von sich geben oder sich bewegen. Er manipuliert damit und kann sich einige Minuten damit beschäftigen. B. erkundet Naturmaterialien mit dem Mund (trockene Blätter, Ästli). B. führt Aufgaben im Bereich der 1:1-Zuordnung aus. Er sortiert Dinge nach Farben oder Formen. B. löst Probleme, indem er so lange selber probiert, bis es irgendwann ohne Hilfe einer erwachsenen Person klappt. Gelingt dies nicht, reagiert er mit Weinen, Meckern oder Formen von Autoaggression (z.B. in die Hand beißen oder an den Kopf schlagen). B. erwirbt sich Informationen über das, was als nächstes passiert, durch Betrachtung seines Tagesplans mit Piktogrammen und Fotos. Er erkennt die Fotos und kommt in eine entsprechende Bewegung (z.B. in Richtung Malraum). B. kann sich bei einer Auswahl von zwei Spielmöglichkeiten/-gegenständen für eines entscheiden.

Allgemeine Aufgaben & Anforderungen

B. bewältigt einfache Aufgaben nach TEACCH an seinem Arbeitsplatz. Er arbeitet meist sehr schnell und ungenau. Langsames und sorgfältiges Arbeiten gelingt mit enger Begleitung. B. bewältigt Änderungen im Tagesablauf gut, da er sich noch nicht an der Gesamtheit seines Tagesplans orientiert. Ab und zu kommt es vor, dass ihn ein frustrierendes Erlebnis (z.B. wenn etwas nicht seiner Erwartung entspricht) total aus der Bahn wirft und er dann schreit und/oder weint. B. beißt häufig in den Stoff seines Pullovers (möglicherweise Selbstregulation bei Stress oder Anspannung). Er reagiert positiv auf engen Körperkontakt und kann sich dann wieder beruhigen. Auf freudige Ereignisse reagiert B. mit Lachen, schnellem „tappeln“ auf den Zehen und Flattern mit den Händen. B. kann einfache Aufgaben auch ausserhalb seines Arbeitsplatzes übernehmen und z.B. Papier in den Abfall werfen oder etwas aufräumen. B. schlägt sich an die Ohren oder allg. an den Kopf (Hypothese: wenn er sich auf irgendeine Art unwohl fühlt).

Kommunikation

B. versteht einfache mündliche Anweisungen. Er versteht die Fotos auf seinem Tagesplan und weiss, was ihn erwartet. B. zeigt Abneigung auf verschiedene Weisen: sich wegdrehen, meckern, die Hand der Lehrperson mit dem ungeliebten Gegenstand wegdrücken, teilweise schlagen/kratzen am eigenen Kopf. Drückt positive Gefühle durch Lachen, Zappeln, verstärkten Zehengang und Flattern mit den Händen aus. B. produziert einige verschiedene Laute oder Lautverbindungen (häufig in Richtung „zischen“). B. mag Kleinkinderspiele im Sinne von *turn-taking*, wie z.B. „Gugus-dada“ oder „Hoppe Reiter“. Er besitzt einen PECS-Ordner, der vor allem in Einzelsituationen eingesetzt wird und aus dem er aus einer Auswahl von Spielsachen oder Aktivitäten etwas aussuchen kann. B. macht erste Erfahrungen mit einem Kommunikationsgerät.

Mobilität

B. bewegt sich häufig auf den Zehen. Er kann sein Tempo variieren (gehen – rennen). B. schiebt gerne Fahrzeuge oder Gegenstände. Wenn B. viel Zeit zur Verfügung hat, kann er sich von selber auf neue Bewegungsaufgaben (z.B. im Turnen über ein Bänkli runter rutschen oder hoch kriechen) einlassen. Er zeigt eine hohe Empfindlichkeit an Fingern und Händen. Häufig klemmt er seine Hände unter die Achseln. Teilweise lässt er die linke Hand über lange Zeit hinten an seinem Rücken. Er arbeitet vorzugsweise mit der rechten Hand. Beim Arbeiten mit kleinen Gegenständen nimmt B. meist viele auf einmal in die Hand. Er hält Stifte im Faustgriff und produziert Spuren auf Papier. Im Wasser ist B. zufrieden und treibt mit Flügeli im tiefen Bereich.

Selbstversorgung		
B verbringt den Tag ohne Windeln. Er ist in der hygienischen Versorgung auf Erwachsene angewiesen. Er erlaubt die Zahnbürste im Mund. Er trinkt wenig. B. isst in der Schule kaum (zu Hause isst er breiartige Mahlzeiten). Zweimal in der Woche isst er in einer 1:1-Situation und erkundet die Lebensmittel mit den Händen. Beim An- und Ausziehen hilft B. mit (er zieht z.B. die Hose selber nach unten oder wieder hoch). An der Strasse geht B. an der Hand einer erwachsenen Person. Im Wald bleibt B. von selber in der Nähe der Klasse.		
Häusliches Leben		
B. geht angemessen mit Spielsachen um. Er kann Dinge im Schulzimmer wieder am richtigen Ort versorgen. B. richtet sich seinen Arbeitsplatz bei der routinierten Aktivität „Tagebuch“ selber ein. B. schliesst Türen überall dort, wo es möglich ist und beobachtet die Bewegung der Tür dabei sehr genau.		
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen		
B. unterscheidet zwischen „seinen“ und „anderen“ Lehrpersonen. Er nimmt Kontakt zu Erwachsenen auf, indem er Körperkontakt sucht. Er lässt Körperkontakt zu. B. sucht den Kontakt zu anderen Kindern, indem er auf sie zu rennt und sie anschubst.		
Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben		
B. wohnt bei seinen Eltern. Einmal in der Woche hat er eine Stunde Ergotherapie zu Hause. Diese Therapiestunde wird von einer Fachperson für Autismus durchgeführt.		
Körperfunktionen nach ICF-CY		
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>	
Mentale Funktionen	<p><u>Funktionen der psychischen Energie:</u> Ich vermute, dass B. eine eher geringe Impulskontrolle hat, da er häufig mitten aus einer Situation z.B. Dinge ergreift, die gerade in Griffnähe liegen. <u>Funktionen des Schlafes:</u> B. wirkt in letzter Zeit häufiger müde oder angespannt. Das könnte damit zu tun haben, dass er nicht gut schläft und häufig aufwacht oder sich während dem Schlaf schlägt (gemäss Berichten der Mutter). <u>Funktionen der Aufmerksamkeit:</u> B. kann sich auf eine Aufgabe fokussieren und seine Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Dabei lässt er sich kaum vom Rundherum ablenken. <u>Funktionen der Wahrnehmung:</u> B. zeigt in diesem Bereich starke Auffälligkeiten, vor allem in der taktilen Wahrnehmung. Er fasst ungewohnte Materialien ungern an und reagiert häufig mit Abwehr. Klemmt häufig die Hände unter den Achseln ein oder nutzt nur eine Hand. Reagiert positiv und beruhigt auf deutliche kinästhetische Rückmeldungen. B. isst vor allem breiartige Lebensmittel, was auf Wahrnehmungsauffälligkeiten im Mundbereich hindeuten könnte. <u>Kognitiv-sprachliche Funktionen:</u> Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen „verstehen“ und „sich mitteilen“. B. versteht viele Anweisungen, kann seine Bedürfnisse noch wenig ausdrücken.</p> <p>Denkweise (nach J. Piaget): Sensomotorik 5, erste Anzeichen für präoperativ 1</p>	
Sinnesfunktionen und Schmerz	<u>Schmerz:</u> B. nimmt Schmerzen wahr und kann sie teilweise lokalisieren. Reagiert mit Abwehr, wenn man z.B. eine aufgekratzte Stelle säubern möchte.	
Stimm- und Sprechfunktionen	<u>Funktionen der Stimme:</u> B. produziert verschiedene stimmliche Äusserungen (Zischlaute, Lachen, Weinen, Schreien).	
Bewegungsbezogene Funktionen	<u>Funktionen der Muskeln:</u> B. weist einen eher hohen Muskeltonus auf und wirkt im Körper angespannt. <u>Unwillkürliche Bewegungen:</u> B. zeigt einige stereotypische Bewegungsmuster in bestimmten Situationen.	
Evtl. weitere Funktionen	<u>Funktionen des Verdauungssystems:</u> B. riecht häufig säuerlich aus dem Mund oder hat auffallend dunklen Urin in den Windeln. Das könnte auf Auffälligkeiten in der Verdauung hindeuten, was mit der eher einseitigen Ernährung zu tun haben könnte.	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<i>fördernd (Kontext Schule)</i>	<i>hemmend (Kontext Schule)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben nach TEACCH - Strukturierung des Tages (Tagesplan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt viele kleine Dinge im Schulzimmer, die B. dazu verleiten, sich damit zu beschäftigen

	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichbleibende Abläufe - Schwere Weste - Schalenstuhl - Erste Kommunikation mit PECS <p><i>fördernd (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel, die B. mag 	
Natürliche & vom Menschen veränderte Umwelt	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tagesablauf und Anforderungen können angepasst werden 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -
Unterstützung & Beziehungen	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wertschätzender Umgang mit allen Schüler/innen - B. ist in der Klasse integriert und geschätzt <p><i>fördernd (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liebevolle Mutter, die sieht, was B. gut tut und was er braucht 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder nehmen wenig Kontakt zu B. auf <p><i>hemmend (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschwister brauchen auch Aufmerksamkeit
Dienste, Systeme & Handlungsgrundsätze	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Einzelbetreuung Mittagessen) <p><i>fördernd (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hausbesuche der Ergotherapeutin / Autismusfachperson 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p>
Wechselwirkungen		
<p><i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>B. verweilt gerne und lange im manipulierenden Spiel mit Gegenständen, was mit seiner kognitiven Entwicklung zu tun hat. Es ist daher wichtig, ihm solche Situationen zu ermöglichen und ihn zu ermuntern, in seinem Tun neue Varianten einzubauen oder ihn vor kleine Probleme zu stellen, die ihn herausfordern. Die Auffälligkeiten in der Wahrnehmung führen dazu, dass B. sich von selbst wenig mit neuen Materialien oder Sinneseindrücken beschäftigt. Seine Fähigkeit, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren führt dazu, dass er Arbeitssequenzen (nach TEACCH) an seinem Platz ausführen kann, ohne ganz enge Begleitung.</p>		
<p><i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>Für B. ist es wichtig, dass seine Arbeitssequenzen von aussen strukturiert werden. Er reagiert positiv auf klare Vorgaben und Strukturen und arbeitet seine Aufgaben dann ab. Vorgegebene und geübte Abläufe kann B. mit der Zeit selber übernehmen. So ist ein Umfeld für ihn ideal, welches viele gleichbleibende Abläufe aufweist. Materialien und Angebote, die verschiedene Wahrnehmungskanäle ansprechen, helfen ihm, sich zu entwickeln. Der fördernde Umstand, dass B. zu Hause Lebensmittel hat, die er gerne und ausreichend isst, ermöglicht es ihm, sich in der Schule mit neuen Lebensmitteln zu beschäftigen und teilweise auch nichts davon zu essen. B. nimmt immer wieder Kontakt zu anderen Kindern auf, indem er sie schubst. Da die Mitschüler/innen B. mögen und schätzen, tolerieren sie das zu einem hohen Mass und ermöglichen ihm in Begleitung eines Erwachsenen auf positive Art Kontakt aufzunehmen. Auto- und Busfahrten führen dazu, dass B. sich an den Kopf oder ins Gesicht schlägt (unterschiedlich stark).</p>		
<p><i>Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i></p> <p>In Betrachtung der verschiedenen Bereiche und wie sie sich aufeinander auswirken, kann gesagt werden, dass für B. Strukturierung und Visualisierung von Abläufen und Aufgaben wichtig ist. Klare Vorgaben z.B. nach TEACCH ermöglichen es ihm, sich kognitiv herausfordernden Aufgaben zu stellen, da er sich einzig auf den Inhalt konzentrieren kann und der Rahmen bereits vorgegeben ist. Im Bereich der Kommunikation ist momentan vor allem zentral, dass B. lernt, Bedürfnisse differenzierter auszudrücken (bis jetzt: Freude und Ablehnung). Da er Bilder und Fotos verstehen kann, können diese dafür eingesetzt werden. In für ihn stressigen Situationen oder wenn er sich unwohl fühlt, sind klare taktile und kinästhetische Reize hilfreich. B. ist dabei auf die Erwachsenen angewiesen, welche ihm diese Rückmeldungen geben können (Körperkontakt, Weste, Gewichte, Stuhl).</p>		

Schüler/in	
V., ♀, 9 Jahre 3. Klasse	Trisomie 21
Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY	
Lernen & Wissensanwendung	
<p>V. ist ein aufmerksames Kind, das viel beobachtet. Sie ahmt Bewegungen und Handlungen nach und lernt dadurch. Sie versteht den Ablauf des Tagesplanes und hat eine zeitliche Vorstellung davon. Sie unterscheidet zwischen den Wochentagen und kann sich einige markante Punkte der Woche merken. Sie merkt sich Geschichten und Lieder. Beim Problemlösen ist sie noch wenig eigenaktiv und wartet auf Hilfe von aussen. V. kennt einige einfache Regelspiele und lernt neue dazu. Sie kennt die Würfelbilder und kann Dinge bis 20 abzählen. Sie hat einen guten Alltagswortschatz, den sie gezielt einsetzen kann. V. kennt viele Regeln. V. kennt viele Buchstaben und liest erste einfache Wörter.</p>	
Allgemeine Aufgaben & Anforderungen	
<p>V. übernimmt einfache Aufgaben. Bei Aufgaben, die mehrere Teilschritte beinhalten, ist sie auf Unterstützung angewiesen. Tägliche Routine bewältigt sie jedoch selbstständig (z.B. Ankommen in der Schule). Häufig braucht V. einen zusätzlichen Anstoss, mit einer Aufgabe zu beginnen. Es gelingt ihr dann noch nicht, von selber aktiv zu werden. Oft sagt V., bevor sie etwas tun soll, dass es nicht gehe. Muss sie es dann trotzdem selber versuchen, ist das häufig erfolgreich. V. wirkt oft launisch. Sie zeigt ihre schlechte Laune dann deutlich, indem sie verärgerte Antworten gibt oder sich mit entsprechendem Gesichtsausdruck vom Geschehen abwendet. Solche schlechte Launen gehen aber meist zügig vorüber und sie kann wieder am Unterricht teilhaben.</p>	
Kommunikation	
<p>V. spricht grösstenteils verständlich und zeigt einen guten Alltagswortschatz. Sie versteht gesprochene Sprache gut, wenn sie in einer entsprechenden Situation verwendet wird. V. spricht sehr auf Gebärden an und versteht diese gut. Sie versteht auch nonverbale Kommunikation, wie z.B. Tonfall, Mimik oder Gestik. Selber setzt sie solche Mittel auch ein. Mit ihrer Freundin in der Klasse kommuniziert sie häufig und intensiv. Dabei entstehen manchmal auch kleine Streitgespräche, die die beiden untereinander austragen. V. bittet selten von sich aus um Hilfe, wenn sie ein Problem hat. Erst, wenn die erwachsene Person lange nicht reagiert, fragt sie nach. V. kann deutliche Anweisungen an andere Kinder erteilen, die sie auch durchzusetzen weiss.</p>	
Mobilität	
<p>V. ist eine feine, zierliche Person. Sie variiert ihr Tempo, kann langsam gehen aber auch rennen. V. hüpf, fährt Tretraktor, rollt, kriecht und bewegt sich allgemein auf verschiedene Weisen. Beim Klettern ist sie vorsichtig. Sie zeigt wenig Kraft im grob- und feinmotorischen Bereich. V. hält Stifte teilweise korrekt im Dreipunktgriff. Sie schneidet einfache Formen aus. Aktivitäten, die Kraft in Händen erfordern, stellen V. vor eine grosse Herausforderung. V. zeigt häufig Abneigungen gegenüber taktilen Erfahrungen.</p>	
Selbstversorgung	
<p>V. benutzt die Toilette und beherrscht den Ablauf. Sie wäscht sich die Hände sehr ungenau und schnell. V. isst und trinkt wenig und muss oft dazu angehalten und motiviert werden. Das An- und Ausziehen der Strassenkleidung gelingt V. selbstständig. Beim Umziehen fürs Turnen ist sie auf Hilfe angewiesen, um die Kleidung richtig zu drehen oder Verschlüsse zu schliessen. V. geht auf der Strasse auf dem Trottoir oder am Rand.</p>	
Häusliches Leben	
<p>V. hilft gerne bei Aktivitäten des häuslichen Lebens und übernimmt in diesem Bereich auch gerne kleine Aufgaben selber. Sie hilft auch gerne anderen, schwächeren Kindern. V. findet sich im Klassenzimmer zurecht, kann ihren Arbeitsplatz einrichten und auch wieder aufräumen. Sie trägt meist Sorge zu Spielsachen und anderem Material.</p>	
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen	
<p>V. kennt viele Kinder in der ganzen Schule. Ihre Klassenkameraden kennt sie mit Namen und unterscheidet auch zwischen den Kindern als Spielpartner. Sie wählt gezielt aus, wer mit ihr spielen darf und wer nicht. V. beobachtet oft die anderen Kinder und korrigiert sie, wenn diese scheinbar etwas tun, was sie nicht sollen. V. nimmt wenig spontan Kontakt zu den Lehrpersonen auf. Wenn ihr ein Kind im Weg ist oder etwas tut, was nicht in ihrem Sinn ist, reagiert sie oft laut und aufbrausend. Gegenüber jüngeren oder schwächeren Kindern ist V. meist hilfsbereit. Häufig geht das dann aber in leicht übergriffige Situationen über, in denen V. sich kaum mehr zurückhalten kann und das andere Kind hin und her dirigiert oder herumträgt.</p>	

Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben		
V. bewegt sich in verschiedenen öffentlichen Räumen. Mit ihrer Pflegefamilie unternimmt sie viel und lernt so an verschiedenen Orten und von verschiedenen Personen.		
V. spielt gerne. Häufig mit Puppen oder sonst mit anderen Kindern.		
Körperfunktionen nach ICF-CY		
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>	
Mentale Funktionen	<p><u>Globale mentale Funktionen:</u> V. zeigt immer wieder ihr Temperament. Sie ist schnell genervt, kann sich aber auch ebenso schnell wieder beruhigen. V. gibt bei herausfordernden Aufgaben relativ schnell auf. <u>Funktionen der Wahrnehmung:</u> In der taktilen Wahrnehmung zeigt V. Auffälligkeiten. Es fällt ihr schwer, unbekanntes Material zu berühren oder mit z.B. klebrigen oder schmierigen Dingen umzugehen. Weiter zeigt V. ein spezielles Essverhalten und ist gegenüber neuen Lebensmitteln sehr skeptisch. <u>Kognitiv-sprachliche Funktionen:</u> Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass V. im Sprachverständnis (gesprochen) Schwierigkeiten hat.</p> <p>Denkweise (nach J. Piaget): Präoperative Phase 2</p>	
Sinnesfunktionen und Schmerz	<p><u>Funktionen des Sehens:</u> V. hat eine Sehschwäche und trägt eine Brille. <u>Schmerz:</u> V. nimmt sehr genau wahr, wenn ihr etwas Schmerzen bereitet. Es fällt ihr aber schwer, ihre Aufmerksamkeit dann auf etwas anderes zu lenken.</p>	
Stimm- und Sprechfunktionen	<p><u>Funktionen der Stimme:</u> V. hat eine tiefe Stimme, die sie aber auch als Singstimme einsetzen kann. Dabei liegt sie jedoch stets neben der Tonhöhe.</p>	
Bewegungsbezogene Funktionen	<p><u>Funktionen der Muskeln:</u> V. zeigt allgemein wenig Muskelkraft. Auch der Muskeltonus ist tief.</p>	
Umweltfaktoren nach ICF-CY		
Produkte & Technologien	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von UK im Unterricht (Gebärden, Piktos) - Strukturierte Arbeitsabläufe - Brille 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -
Natürliche & vom Menschen veränderte Umwelt	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleine Klassengröße - Möglichkeit zum Anpassen des Stundenplans (Nachmittage frei) <p><i>fördernd (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr anregendes Zuhause mit vielen Spielmöglichkeiten und Haustieren 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Besuche und fremde Personen wirken auf V. teilweise verunsichernd <p><i>hemmend (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwierige familiäre Situation (leibliche Eltern vs. Pflegefamilie)
Unterstützung & Beziehungen	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - V. hat eine gute Freundin in der Klasse - V. kennt viele Kinder aus dem Schulhaus - Sichere und gleichbleibende Beziehungen zu Erwachsenen <p><i>fördernd (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liebevolle und sichere Pflegefamilie - Ältere Pflegegeschwister 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitschüler/-innen kann V. nicht immer aus dem Weg gehen, wenn sie schlecht gelaunt ist <p><i>hemmend (Kontext Familie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwierige familiäre Situation (leibliche Eltern vs. Pflegefamilie)
Dienste, Systeme & Handlungs-	<p><i>fördernd (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Therapien (Logopädie, 	<p><i>hemmend (Kontext Schule)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -

grundsätze	Psychomotorik)	
Wechselwirkungen		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>V.'s Temperament führt während dem Schulalltag immer wieder zu kleine Konfliktsituationen mit anderen Kindern oder aber auch mit sich selber, wenn sie eine Aktivität verweigert. Durch die Auffälligkeiten in der taktilen Wahrnehmung ist V. gegenüber neuen Materialien jeweils sehr skeptisch und braucht viel Unterstützung. Dadurch, dass V. wenig Kraft zeigt (auch im feinmotorischen Bereich), gelangt sie schnell an Grenzen und braucht Hilfe bei gewissen Alltagshandlungen (z.B. Öffnen des Leimstifts).</p>		
<i>Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Im Moment wirkt sich die angespannte familiäre Situation stark auf V. aus, auch wenn die Pflegefamilie versucht, sie nicht direkt damit zu konfrontieren. Das Ganze scheint sie zu verunsichern. Nach den Besuchen bei den Herkunftseltern schläft V. meist sehr schlecht. V. zeigt im Unterricht häufig Müdigkeit und Gereiztheit. Weiter verunsichern sie herausfordernde Aufgaben sehr schnell. Die sicheren und konsequenten Beziehungen in der Pflegefamilie und in der Schule geben ihr aber immer wieder Sicherheit, damit sie ihren Alltag gut bewältigen kann. Hierbei helfen ihr auch gleichbleibende Strukturen und Abläufe.</p>		
<i>Körperfunktionen/-strukturen – Umweltfaktoren – Aktivitäten/Partizipation</i>		
<p>Momentan brauch V. starke Beziehungen und ein unterstützendes Umfeld, das ihre Launen auffangen kann. Mit viel positiver Unterstützung aber auch klarer Konsequenz kann sich V. Herausforderungen stellen und Erfolgserlebnisse erfahren. Freundinnen und Kolleginnen im Schulhaus ermöglichen V., Konfliktsituationen zu erleben und damit umzugehen.</p>		

Die Erfassung des Schülers Erdi ist weniger ausführlich, da er erst im Sommer 2019 in die Klasse eingetreten ist und anschliessend einen Grossteil des Schuljahres aufgrund schwerer Krankheit im Krankenhaus oder zu Hause verbracht hat.

Schüler/in	
E., ♂, 7 Jahre 2. Kindergarten	grosse Entwicklungsrückstände / langjährige Krankheit (Leukämie) und damit verbundene Krankenhausaufenthalte
Aktivitäten & Partizipation nach ICF-CY	
Lernen & Wissensanwendung	
<p>E erkundet allgemein wenig von selbst. E braucht Unterstützung und Motivation, um sich mit neuen Inhalten zu beschäftigen. Er zeigt Auffälligkeiten in der taktilen Wahrnehmung; reagiert mit grosser Abwehr auf nasse oder klebrige Materialien. E kann sich mit viel Ermutigung, klaren Anforderungen und Kompromissen für kurze Zeit darauf einlassen. E verlangt nach Hilfe, wenn Probleme auftreten, lässt allgemein gerne für sich arbeiten.</p>	
Allgemeine Aufgaben & Anforderungen	
<p>E baut schnell Routinen auf; diese geben ihm Sicherheit. Er hat oft eigene Vorstellungen von Abläufen und handelt danach, auch wenn dies nicht gefordert wird. E zeigt wenig Bedürfnisaufschub. Visualisierungen helfen ihm, Abläufe oder Situationen zu verstehen und zu überblicken. E verlangt schnell Hilfe, vor allem bei ungeliebten Aufgaben. Er begegnet Herausforderungen wenig mutig und aktiv. Er reagiert auf ungewohnte Anforderungen häufig mit Abwehr, lässt sich aber auf Kompromisse ein. Klare und liebevolle Anforderungen seitens der Lehrperson sind hilfreich.</p>	
Kommunikation	
<p>E zeigt sich immer öfter kommunikationsfreudig. E benutzt Lautsprache, häufig etwas unverständlich. Er erzählt ab und zu gerne etwas, vor allem in 1:1-Situationen. E scheint sich in der Gruppe oft nicht angesprochen zu fühlen bzw. erfasst den Inhalt von Mitteilungen und Anweisungen wenig. Er agiert eher in der Rolle des Sprechenden als des Zuhörenden.</p>	

Mobilität	
E wirkt fein und zerbrechlich. Er konnte im Laufe des Schuljahres und nach dem Spitalaufenthalt an Robustheit gewinnen. E ermüdet nach wie vor relativ schnell und weist allgemein eher wenig Kraft auf (grob- und feinmotorisch). E bewegt sich vorsichtig. Er zeigt allgemein eher wenig Bewegungsfreude und lässt sich auf neue Bewegungsangebote zurückhaltend und mit Hilfe ein.	
Selbstversorgung	
E zieht sich in der Garderobe grösstenteils selbstständig um (Schuhe, Jacke, Finken). Er verlangt Hilfe, wenn nötig. E teilt mit, wenn er auf die Toilette muss; wäscht die Hände mit etwas Unterstützung gründlich. E isst und trinkt kaum; kann sich mittlerweile darauf einlassen, beim Znüni ein kleines Stück Cookies zu essen.	
Häusliches Leben	
E orientiert sich sicher im Schulzimmer. Er findet sich im Schulhaus zurecht und steuert bekannte Orte oder Zimmer zielsicher an. E beteiligt sich motiviert am Kochunterricht, obwohl er die Lebensmittel anschliessend nicht essen möchte. E hält wenig Ordnung; er wechselt Spielorte ohne vorher aufzuräumen.	
Interpersonelle Interaktion & Beziehungen	
E macht aktuell viele verschiedene Grunderfahrungen im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen. Er hat seine Klassenkameraden schnell in sein Umfeld integriert und kennt die Kinder mit Namen. E bestimmt gerne (z.B. in Spielsituationen). Er achtet darauf, dass andere Kinder sich richtig verhalten, kommt in Schwierigkeiten, wenn ein Kind nicht so agiert, wie er es gerne hätte. E reagiert dann schnell aufbrausend; braucht Unterstützung im Aushandeln von Kompromissen oder im angepassten Ausdrücken von eigenen Wünschen.	
Bedeutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales & staatsbürgerliches Leben	
E hat viel Zeit seines Lebens zu Hause oder im Krankenhaus verbracht. Er hat zwei ältere Geschwister (Mädchen).	
Körperfunktionen nach ICF-CY	
<i>Funktion</i>	<i>Hypothesen</i>
Mentale Funktionen	erste Einschätzung Denkweise (nach J. Piaget): Anfang präoperative Phase 2

1.1 SEO-Übersichten

Quelle: Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Bern: Hogrefe.

Bereich	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Ergebnis
1. Umgang mit dem eigenen Körper	Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper.	Mit Gegenständen umgehend.	Will ständig mit den Betreuern beschäftigt sein.	Stolz auf den eigenen Körper.	Will seine Kraft mit Anderen messen.	
	Stereotype Bewegungen.	Steckt alles in den Mund.	Oft unsauber.	Angst vor körperlichen Verletzungen.	Will körperlich etwas leisten.	
	Passiv.	Schmiert mit Fäkalien.	Entdeckt seine Geschlechtsteile.	Identifiziert sich mit wichtigen Bezugspersonen.	Kennt die eigene körperliche Kraft.	
2. Umgang mit anderen Personen	Beruhigt sich bei Körperkontakt.	Will ständig kinetische (Bewegungs-) Reize haben.	Fordert konstant Aufmerksamkeit.	Will Rolle der wichtigen Anderen haben.	Will sich nützlich machen.	
	Gleichgültig o. verweigernd bei Körperkontakt.	Protestiert bei Abbruch des Körperkontakts.	Will ständig mit Anderen sprechen.	Fragt ständig nach dem Urteil Anderer.	Tut sein Bestes, um Erwartung zu erfüllen.	
	Fasziniert von bestimmten Körperteilen des Betreuers (riecht, tastet usw.)	Gebraucht Gegenstände im Spiel mit Anderen.	Läuft weg und will von Anderen eingeholt werden.	Ahmt wichtige Andere nach.	Findet auch Menschen außerhalb der Familie wichtig (Lehrer, Werkstatt).	
3. Selbst-, Fremd-Differenzierung	Reagiert auf bestimmte Reize (Lärm, Gedränge) überempfindlich (erregt).	Reagiert panisch bei Veränderungen in der Umgebung.	Dickköpfig.	Gehorcht wichtigen anderen Personen.	Will selbst der Bestimmer sein.	
	Lebt zurückgezogen in eigener Welt.	Stimmung ist abhängig von der Anwesenheit wichtiger Anderer.	Widersetzt sich bei Aufträgen.	Entdeckt das eigene Geschlecht.	Will sich ständig durch eigene Leistungen darstellen.	
	Übermäßig beschäftigt durch bestimmte Reize (riecht, macht Geräusche, klopft an Gegenständen).	Wird bei Wunschversagen wütend oder panisch.	Gebraucht das Wort «ich».	Phantasiert über eigene Qualitäten.	Schämt sich für eigene Fehler.	

Bereich	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Ergebnis
4. Objekt-permanenz und Trennungsangst	Hat Angst vorm Versteckspielen.	Kann Verstecken spielen.	Hat einen Lieblingsgegenstand bei sich.	Sucht in fremder Umgebung Kontakt zu fremden Personen.	Traut sich allein auf eine unbekannte Umgebung zuzugehen.	
	Sucht nicht nach versteckten Gegenständen.	Sucht nach versteckten Gegenständen.	Kann in vertrauter Umgebung die Trennung von einer wichtigen Person länger ertragen.	Sucht in fremder Umgebung nach bestimmten Beschäftigungen.	Untersucht eine unbekannte Umgebung.	
	Reagiert mit heftiger Angst, wenn Dinge oder Personen aus dem Sichtfeld verschwinden.	Kann kurzzeitig (ca. 3 Minuten) die Trennung von wichtigen Personen ertragen.	Kann auf eine Person nach einer längeren Trennung böse sein.	Kann sich in einer fremden Umgebung gut unterhalten.	Kann sich in fremder Umgebung schnell vertraut fühlen.	
5. Ängste	Angst bei bestimmten Reizen.	Angst bei Trennung von vertrauter Person.	Angst vor Verlust der Autonomie.	Versagensangst bei Aufträgen.	Angst vor eigenen Fehlern/Abwertung	
	Angst vor neuen Reizen.	Angst vor fremder Umgebung.	Panische Reaktion auf den Zwang, etwas zu tun, was der Betroffene nicht will.	Angst vor Verlust der Identifikations-Person.	Angst, von wichtigen Personen nicht akzeptiert zu werden.	
	Angst vor starken Reizen.	Angst vor fremden Menschen.	(Angst vor dem WC.)	Angst vor dem Schlafen gehen.	Angst, von Gleichrangigen nicht akzeptiert zu werden.	
6. Umgang mit Gleichrangigen	Kein Interesse an Gleichrangigen.	Kann mit Gleichrangigen beschäftigt sein, wenn die Bezugsperson anwesend ist.	Spielt für sich in der Nähe von Gleichrangigen.	Kann mit anderen kreativ zusammen spielen.	Kann mit Gleichrangigen konstruktiv zusammenarbeiten.	
		Kann mit Gleichrangigen beschäftigt sein, wenn das Spiel Spaß macht.	Kann im Umgang mit Gleichrangigen dominierend sein.	Stellt Familiensituationen im Spiele mit Anderen nach.	Kompetitive Beschäftigung mit Gleichrangigen.	
		Kann im Spiel mit Gleichrangigen Bezugspetreuer imitieren.	Will im Umgang mit Gleichrangigen den eigenen Willen durchsetzen.	Schließt Freundschaften.	Will von Gleichrangigen akzeptiert werden.	

Bereich	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Ergebnis
7. Umgang mit Dingen	Kein Interesse an Gegenständen/Materialien. Manchmal Interesse an einem bestimmten Gegenstand. Stereotype Beschäftigung mit einem bestimmten Gegenstand.	Beschäftigt sich mit Sand und/oder Wasser. Beschäftigt sich mit grobem Material. Geht meist manipulierend mit Gegenständen um (z. B. werfen, festhalten).	Geht meist untersuchend mit Gegenständen um. Zeigt Interesse an symbolischem Spielzeug (Tiere, Menschen usw.). Macht Spielzeug/persönliche Gegenstände kaputt.	Zeigt Interesse an technischem Spielzeug (z. B. an Autos). Zeichnet, malt, baut. Stellt Dinge selbst her (kreativ).	Sammelt Dinge. Beschäftigt sich produktiv.	
8. Verbale Kommunikation	Keine.	Gebraucht einzelne Wörter. Hinweisendes Sprechen mit 1–2 Worten. Wiederholt bestimmte Wörter.	Gebraucht 2–3-Wort-Sätze. Will etwas erzählen. Gebraucht «ich» und «du».	Spricht ganze Sätze. Stellt viele Fragen. Denkt sich Geschichten aus.	Spricht grammatisch richtig. * Spricht vor allem über reale Themen. Kann über eigene Gefühle erzählen.	
9. Affekt-differenzierung	Erregung und Entspannung. Erregung bei Veränderungen. Ärger. Apathie. Soziales Lächeln.	Lust, Unlust. Trennungsangst. Angst vor Fremdem/n. Freude.	Stolz (beginnend). Trauer. Angst vor Verlust einer geliebten Person. Eifersucht/Neid.	Schuld. Mitgefühl. Angst, nicht akzeptiert zu werden. Versagensangst.	(körperl.) Scham. Verlegenheit. Gewissen. Schuld. Selbstwert. Stolz.	
10. Aggressions-regulation	Starke Erregung in Unlustsituationen. Autoaggressionen bei Frustration. Ungerichtete auto- und fremdaggressive Reaktionen bei Anspannung.	Bei Frustration aggressiv und destruktiv gegenüber der Umgebung. Aggression ist gegen die Betreuer/Eltern gerichtet. Aggressivität und Autoaggression oft durch Angst ausgelöst.	Aggression ist auf die Personen gerichtet, die die stärkste Frustration verursachen. Aggressive Reaktionen bei Einschränkungen des Willens. Will nicht über Ursache und Folge seines aggressiven Verhaltens sprechen.	Vor allem aggressiv gegenüber Gleichaltrigen. Kann Ursache und Folge des eigenen aggressiven Verhaltens besprechen. Kann Reue zeigen und es «wieder gutmachen wollen».	Kann eigene aggressive Tendenzen kontrollieren. Aggression erst bei starker Frustration, dann überwiegend sach-aggressiv. Aggression wird vor allem verbal geäußert.	

Anhang 2: Beispiele aus der Projektdurchführung

2.1 Anpassung des Bilderbuchs

Wasserfallen, S. (2018). Wenn die Spielsachen in die Ferien fahren. Aarau: Suchtprävention Aargau.

Beispielseite:

Weitere Bilderbücher zur Thematik:

Keyenburg, U. (2019). *Ein Karton ist ein Karton! Ist kein Karton*. München: Tulipan Verlag.

Hesse, L. (2019). *Eine Kiste nichts* (3. Aufl.). München: Edition bi:libri.

2.2 Lied zum Projekt (Gebärden)

Die verwendeten Gebärden stammen aus der Deutschschweizer Gebärdensprache sowie der Gebärdensammlung PORTA (www.tanne.ch).

„D'Spielzüg mached Ferie“

Text nach S. Wasserfallen & A. Kohler (Anpassungen durch C. Kirchhoff)

D'Gstell sind läär,

d'Schränk sind läär,

d'Chischtli läär,

d'Wänd sind läär.

Was git's da z'lache

Lueg, da chunt en Drache!

Oder ä Fee,

mir gfallt die Idee!

D'Spielzüg mached Ferie.

D'Lego, Auto, Bäbi sind id Ferie.

Was chönd mir jetzt mache

ohni üsi Sache?

Juhee! Mir händ ä Idee!

2.3 Lied zum Projekt (Piktogramme)

Die verwendeten Piktogramme stammen aus der Sammlung „Metacom“.

d'Gstell	sind leer.	D'Schränk	sind leer.
D'Chischte	leer.	D'Wänd	sind leer.
Was git's do	z'lache?	Lueg, do chunt	en Drache!
Oder	ä Fee?	Mir gfallt	die Idee!
D'Spielzüg	mached Ferie.		
Lego,	Auto,	Bäbi	sind id Ferie.
Was chönd mir	jetzt mache,	ohni üsi	Sache?
Juhee!	Mir händ	ä Idee!	

2.4 Beispiele visueller Unterstützung im Schulzimmer

Übersicht Projektzeit (Foto: C.Kirchhoff)

Regeln im Schulzimmer:

Was machen wir?		Was machen wir <u>nicht</u> ?	
	kaputt machen		
	Dinge werfen		
	Dinge wegnehmen		
	schreien		

Gebärdensammlung zum Projekt:

«Spielzeugfrei!»-Gebärdensammlung

<p>bauen</p>		
<p>Schachtel</p>		
<p>Holz</p>		
<p>Klebestreifen</p>		

Die verwendeten Gebärden stammen aus der Deutschschweizer Gebärdensprache sowie der Gebärdensammlung PORTA (www.tanne.ch).

Beispiel der Dokumentation wichtiger Momente für die Kinder (z.B. zum Erzählen zu Hause):

Freitag, 14. Februar 2020

Wir bringen unsere Spielsachen in die Ferien... was für ein Abenteuer!

Schöne Ferien, Spielsachen!

2.5 Impressionen

Alle Fotos wurden während des Projektes „spielzeugfrei!“ von der Autorin (C. Kirchhoff) aufgenommen.

Eine beachtliche Hütte entsteht.

Das Kartonschachtelmonster

Hütte aus Tüchern

„A. Klebebandverbot“

Ein Piratenschiff

Kartonschachteln bieten viele Möglichkeiten

Anhang 3: Forschungsunterlagen

3.1 DBR-Pläne

DBR-Plan / Projekt „spielzeugfrei!“

Name des Kindes: M [REDACTED]

Beobachtungsziel: Dauer von Kooperationsspiel mit einem oder mehreren Kindern während einem Beobachtungszeitraum von 30 Minuten

Verwendete Skala: Häufigkeitsskala / prozentuale Angabe der in Kooperationsspiel verbrachten Zeit

*sf = spielzeugfreie Zeit

KW	sf*	Montag	Donnerstag	Freitag
06		□□□□□□□□□□ 50	□□□□□□□□□□ 50	□□□□□□□□□□ 50
07		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
08		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
09		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
10		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
11		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
12		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
13		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□

COVID-19

3.2 Einträge Forschungstagebuch

Beobachtungszeitpunkt Nr. 1		Datum: Mo 17.02.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Schulzimmer bleibt „leer“ (nur Mobiliar, Kissen, Matratzen und Leiter) Fokus: „Was tun wir jetzt?“ 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u> <ul style="list-style-type: none"> SA fragt sofort nach Holzstecken. Als ich ihm sage, dass wir heute «nur» mit dem Mobiliar spielen, reagiert er enttäuscht. Es dauert einige Zeit, bis er sich auf das Hantieren mit dem vorhandenen Material einlässt. <p><i>SA scheint es schwer zu fallen, sich von seinen Vorstellungen zu lösen und sich in eine andere Situation hineinzugeben. Auch später wechselt er häufig den Ort oder sucht Kontakt zu den Lehrpersonen. In Interaktion gerät er erst, als er sich mit FB auf eine Kissenschlacht einigt. Aber auch da sucht er immer wieder Kontakt zu den Lehrpersonen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> MM erkundet sogleich die Spielecke mit den leeren Kisten, dem Holzbrett und der Leiter. Sie beginnt, die Dinge aufeinanderzustapeln und hochzuklettern. <p><i>MM scheint es ziemlich leicht zu fallen, sich auf vorhandenes Material (bzw. auf abwesendes Material) einzulassen. Sie agiert selbstständig und probiert Dinge aus.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> BA geht in die Spielecke. Setzt sich auf das aufgebockte Holzbrett und setzt sich einen Korb als Hut auf. VM beobachtet das Spiel der anderen (mit der Leiter auf das Gestell klettern und dann auf der anderen Seite auf die Kissen springen). Nach ca. 10min nimmt sie auch daran teil. Dabei ermutigt sie sich häufig selber (z.B. «I cha da.»). Sie schafft es (ohne runterspringen, sondern vorsichtig heruntergleiten lassen). MM beginnt, Regale herumschieben und Kissen darauf zu drapieren. Sie sagt, dass sie ein Prinzessinnen-Haus mache. Später formuliert sie den Wunsch, Tücher zu bekommen. <p><i>MM überträgt die Inhalte des Bilderbuches «Wenn die Spielsachen in die Ferien fahren» auf ihr eigenes Spiel.</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> Cooler Start ins Projekt. Das Zimmer praktisch leer zu lassen (bis auf Mobiliar und Kissen) war eine gute Idee. Die Kinder konnten das leere Zimmer erleben. Die Kinder gaben am Schluss mehrheitlich eine positive Rückmeldung zur Spielzeit. Es habe Spass gemacht. Dass einige Kinder bereits Ideen formulieren, welche Materialien sie noch benötigen, freut mich sehr. Für einzelne Kinder (v.a. FB/EN) scheint das fehlende Spielmaterial eine etwas grössere Herausforderung zu sein. Es scheint, als würden Ideen oder der Erkundungsdrang fehlen. Auf Vorschläge konnten sich aber beide einlassen. 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
<ul style="list-style-type: none"> für Dienstag: Tücher / Holzstäbe / Seile / Wäscheklammern an der Tür: vorhandenes Material festhalten (Fotos, Piktos) Spielideen der Kinder festhalten (Ideen-Wand) 		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 2		Datum: Do 20.02.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Heute steht zusätzliches Material zu Verfügung: Wäscheklammern, Holzstecken, Kisten, Korkzapfen, Seile, Holzbrett, Holzböcke • Fokus: Auf frühere Ideen zurückgreifen / Ideen ausbauen / neue Ideen finden • AA abwesend (krank) 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • SA äussert den Wunsch, König zu sein. Er setzt sich eine selbst gebastelte Krone auf. Auf meine Idee, zuerst einen Königshof zu bauen, steigt er widerwillig ein. • SA ist König. Er spricht in sehr lauter und aufgeregter Stimme. Befiehlt andere Kinder herum. Möchte Kinder ins Gefängnis stecken. Geht kaum auf andere ein. Bleibt sehr in «seiner» Sicht der Dinge. <p><i>Für SA sind Rollenspiele einerseits reizvoll, andererseits auch sehr herausfordernd. Er kann sich kaum auf die anderen Kinder und ihr Tun einlassen und bleibt sehr in seiner Vorstellung des Spiels. Eine wirkliche Interaktion mit anderen Kindern findet kaum statt, vielleicht auch weil die anderen keine Lust haben und SA für die zu anstrengend bzw. überfordernd ist.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SA geht als König mit seinem Stecken nicht sehr vorsichtig mit den anderen um. Ich ermahne ihn zu wiederholten Male. Er wird plötzlich ganz kleinlaut und bietet mir die Königsrolle an. Dies tut er mit ganz leiser Stimme. Ich übergebe die Rolle dann an Mitschülerin MM. <p><i>SA möchte es eigentlich gut machen. Die vielen Feinheiten in einem solchen interaktiven Spiel sind für ihn sehr schwierig. Er gibt die Rolle lieber auf und kann sein Verhalten als König dementsprechend nicht ändern.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • MM ist Untertanin des Königs SA. Der König hat den Königshof verlassen. MM hantiert mit Tücher und einem selbst gebastelten Besen. Als ich dazu komme sagt sie, dass sie das Haus für den König schön gemacht habe und er jetzt bestimmt erfreut sei. <p><i>MM hat eine Idee, um am Rollenspiel teilzunehmen. Auch ohne direkte Interaktion mit dem König ist sie Teil der Spielwelt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • FB äussert sich im Kreis beim Ideen sammeln: «I möchte Rössli.» Ich schicke ihn mit SHu los, um ein Pferd zu bauen. Mit viel Hilfe holt sich FB das Brett und zwei Harassen, aus denen ein Pferd gebaut wird. Dann äussert er die Idee «Cowboy». Ich hole mit ihm ein Seil als Lasso. Anschliessend äussert er von selber den Wunsch nach einer Weste (wir nehme ein Tuch) und er setzt sich von selbst eine Kartonschachtel als Hut auf den Kopf. <p><i>FB wollte vielleicht ursprünglich gar nicht ein Rössli bauen, sondern draussen mit den Pferden reiten (im Gang). Er braucht viel Hilfe von aussen, um bei der Idee zu bleiben und nicht von der Sache abzuweichen. Er hat eine Vorstellung von einem Cowboy und kann einfache Ideen selber umsetzen (z.B. Hut).</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> • Heute fand ich es ziemlich anstrengend. Vor allem das Verhalten von SA forderte mich heraus. Er wollte auf der einen Seite sehr gerne das Spiel spielen, tat dies jedoch auf eine so unglückliche Art und Weise, dass niemand mitspielen konnte/wollte. • Ich glaube es wäre gut, wenn wir in den nächsten Tagen gezielt einige Ideen für das Spiel nach meinen Vorgaben kennenlernen. Vielen Kindern (MM, SA, FB) fällt es eher schwer, etwas Neues zu finden. So können wir vielleicht eine Art Repertoire entwickeln für die kommende Zeit. 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
<ul style="list-style-type: none"> • Am Freitagnachmittag: Nach vorgegebenen Ideen von CKi spielen 		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 3		Datum: Fr 21.02.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus: Auf frühere Ideen zurückgreifen / Ideen ausbauen / neue Ideen finden • AA abwesend (krank) 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • SA, VM, MM einigen sich auf die Idee, ein Pferd zu bauen. MM organisiert die Truppe. SA spricht sehr viel, tut aktiv wenig. Dann bietet er an, einen Kopf für das Pferd zu basteln, als ich frage, wie wir den Kopf machen könnten. Er nimmt eine Kartonschachtel und zeichnet Augen, Nase, Mund drauf. Den Kopf klebt er mit Klebeband an das Pferd. <p><i>SA hilft gerne mit. Aufgaben, die er für sich selber erledigen kann, übernimmt er gerne und zeigt Kreativität. Wenn es dann wieder darum geht, mit dem gebauten Pferd weiterzuspielen, zieht er sich eher wieder zurück.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich habe eine durchsichtige lange Röhre gebracht. BA zeigt Interesse und wir füllen zusammen Korkzapfen von oben hinein. Danach heben wir die Röhre hoch und die Zapfen fallen unten raus. Dieses Spiel wiederholt er selber noch ca. 3mal. • BM steht ca 10min neben uns und schaut zu. Zwischendurch schlägt er sich an den Kopf. Wenn ich ihm einen Korken anbiete, drückt er mich weg oder lässt sich darauf ein, diesen einen Korken in die Röhre fallen zu lassen. Nach ca. 10min kommt er der Röhre langsam und Schritt für Schritt näher. Schlussendlich greift er nach Korken und lässt sie in die Röhre fallen. BA ist nach wie vor auch dabei. <p><i>BM braucht Zeit, um sich in einer neuen Situation aktiv zu zeigen. Ein Hindernis war vielleicht auch, dass schon bereits ein Kind hier beschäftigt war.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachdem VM sich vom Rösslspiel gelöst hat liegt sie auf dem Teppich. Sie äussert, dass sie müde sei. Auf meine Aufforderung hin holt sie sich eine Matratze und ein Kissen. Dann liegt sie ca 10min dort. <p><i>Diese Woche scheint bei einigen Kindern ihre Spuren zu hinterlassen... es war anstrengend.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • MM zeigt beim Spiel mit dem selbst gebauten Pferd viele Ideen, die sie auch verbalisiert. Beispiele: Pferd hat Hunger, Pferd ist müde, es braucht Wasser, das Pferd muss geputzt werden. Dabei agiert sie auch dementsprechend und verwendet verschiedene Gegenstände dazu (z.B. Korkzapfen als Futter). <p><i>MM scheint im Spiel ohne Spielsachen richtig aufzugehen. Sie wirkt überhaupt nicht, als ob ihr die Sache Mühe bereitet. Sie nutzt Gegenstände symbolisch für anderes, variiert ihr Spiel und wirkt sehr zufrieden. Sie verfügt wohl über genügend Kompetenzen in dem Bereich (Symbolspiel, Kreativität, Ausdauer, Kommunikation).</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> • Mir scheint, dass durch dieses Projekt viel deutlicher herauskommt, wo die verschiedenen Kinder stehen (z.B. Spielentwicklung). Im Fall von SA wird richtig klar, dass der soziale Aspekt dieses Projektes eine grosse Herausforderung für ihn ist. Er kann sich nicht mehr hinter den normalen Spielsachen «verstecken», die ja ziemlich vorgeben, was/mit wem/ gespielt wird. • Die Offenheit der Spielzeiten stellt Kinder vor eine Herausforderung. 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Start der Spieleinheit die «Ideenwand» betrachten. Willst du etwas von hier spielen? 		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 4	Datum: Mo 24.02.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliches Material: Kartonröhren (diverse Grössen) • Fokus: Möglichkeiten der Kartonröhren erkunden / auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden
Beobachtungen (& Interpretation)	
<p><u>Beobachtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MM äussert die Idee, ein Pferd zu bauen. Sie beginnt, das Material zu holen. Als sie Hilfe braucht, fordere ich die anderen Kinder (SA und AA) auf, ihr doch zu helfen. AA versteht, was getan werden muss und klinkt sich ein. <p><i>MM scheint mit dem Spiel «Pferd» etwas gefunden zu haben, was ihr Spass macht. Sie greift auf die Ideen von letzter Woche zurück und weiss noch, wie wir das Pferd gebaut haben.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • MM und AA sind während ca. 30min fast durchgehend mit dem Spiel «Pferd» beschäftigt. MM nutzt Gebärden, um AA zu sagen, was sie möchte oder was zu tun ist. Die beiden zeigen verschiedene Handlungen (z.B. Pferd füttern und tränken / Wettrennen / Pferd putzen / ...). <p><i>MM und AA haben beide viel Vorstellungsvermögen. MM weiss, wie sie sich gegenüber AA verständlich machen kann. Sie ist diejenige, die das Spiel dirigiert. AA scheint das aber nicht sehr zu stören. Ab und zu ist jeder für sich beschäftigt, doch meist zeigen sie gemeinsames Spielen. Sie scheinen das zu geniessen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SHu baut mit BA Türme aus den vorhandenen Röhren (ineinanderstecken, umfallen lassen). SA kommt dazu und macht das Tun nach. Zuvor ging er von Ort zu Ort im Schulzimmer und fand kaum in ein Spiel. Er baut also auch Türme. Immer wieder ruft er eine LP, z.B: «Schau, Frau Kirchhoff! » und kommentiert, was er gerade tut. <p><i>SA merkt, dass er nicht ins Spiel von MM und AA (seine Freunde) einsteigen kann. Oder er möchte nicht. Also widmet er sich dem anderen Tun im Schulzimmer. Dabei bleibt er wenig bei sich, sondern sucht stets die Aufmerksamkeit einer erwachsenen Person. Sucht er eigentlich die Interaktion mit jemandem doch es funktioniert einfach nicht so richtig? Seine Art und Weise des Kontakts ist nicht sehr geeignet?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • VM kommt später zur Schule. Die Kinder sind bereits beim Spielen. VM nimmt sich die Bockleiter und nutzt sie, um auf das Regal zu klettern. Von dort springt sie runter auf die Matratze. Die Aufforderung von MM zum Mitspielen lehnt sie ab. <p><i>VM hält sich an Bekanntes. Ihr ist es wohler, wenn sie kontrollieren kann, was passiert. Dass sie erst später hinzugekommen ist, führte vielleicht dazu, dass sie sich nicht in ein gemeinsames Spiel geben konnte.</i></p>	
Reflexion <ul style="list-style-type: none"> • SHu und mir fällt SA sehr auf in den letzten Tagen. Beinahe jedes Tun von ihm wird durch ihn kommentiert. Es gibt wenige Momente, in denen er nicht spricht und mit der Aufmerksamkeit ganz bei sich oder bei einer Handlung ist. Warum ist das so? Kommt das verstärkt heraus durch das Projekt? Sucht SA schlichtweg so viel Sicherheit, weil er sich selber zu wenig davon geben kann? • EN zeigt wenige Ideen im Spiel. Er ist sich das wahrscheinlich durch seine Geschichte auch einfach nicht gewöhnt... 	
Anpassungen <ul style="list-style-type: none"> • Stecken bis auf 1 Stk. wieder versorgen. Es ist ein bisschen zu gefährlich mit unseren Kindern... 	Weiteres/Besonderes

Beobachtungszeitpunkt Nr. 5		Datum: Do 27.02.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliches Material: Kartonschachteln gross • Fokus: Möglichkeiten der Schachteln erkunden / auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden • Schüler (N) aus Parallelklasse zu Besuch 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Am Morgen durften BA, BM und EN die grossen Kartonschachteln ins Zimmer holen. Sofort wurde damit gespielt: sich verstecken, rein und raus, auf und zu. <p><i>Die Kartonschachteln scheinen einen grossen Aufforderungscharakter für die Kinder zu haben.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Es entstand mit Hilfe von CKi die Idee, aus einer grossen Schachtel ein Haus zu bauen. SA beteiligt sich aktiv und hilft mit, die Kanten des Daches zusammenzukleben. Er holt seine Farbstifte und beginnt, das Haus damit zu bemalen. Auf meine Nachfrage, ob es denn nicht etwas gäbe, womit die Malerei schneller gehen würde, nennt er Pinsel und Farbe. <p><i>Wenn es etwas an einem Objekt zu tun oder zu gestalten gibt, kann sich SA aktiv und mit Ideen beteiligen. Er hätte wahrscheinlich lange mit den Farbstiften gemalt, hätte ich nicht irgendwann nachgefragt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachdem SA mit mir Farbe und Pinsel geholt hat, bleibt er fokussiert beim Bemalen des Hauses. Zwischendurch nervt er sich über Mitschüler AA, der Farben wählt, die SA nicht entsprechen. Auf meine Erklärung, dass das ein Gemeinschaftswerk ist und darum jeder auch mitentscheiden kann, reagiert er gelassen und lässt AA seine Sache machen. <p><i>SA liegen Bastelarbeiten bzw. Konstruktionsspiele viel besser als Rollenspiele. Hierbei kann er sich auch auf Mitschüler einlassen und diese mit ihren eigenen Ideen akzeptieren. Es hilft ihm, wenn an einem «neutralen» Objekt gearbeitet werden kann. = Nicht zu viele soziale Komponenten, mit denen er sich auseinandersetzen muss.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • AA wählt zunächst das bekannte Spiel «Pferd». Niemand spielt mit ihm, denn MM und SA sind mit «Haus bauen» beschäftigt. AA kommt nach einer Weile dazu und drängt sich immer wieder hinein. Als ich mit SA vom Farbe holen zurückkomme, sitzt AA in der Schachtel und weigert sich, herauszukommen. Ich ziehe ihn schlussendlich raus. Er sitzt mit mürrischem Gesicht auf dem Boden und beobachtet, wie die anderen Kinder beginnen, das Haus zu bemalen. Nach ca. 10min spricht er mich an und gebärdet undeutlich. Ich frage ihn, ob er auch mithelfen will. Er bejaht. Beim Malen kommt er immer wieder den anderen Kindern in die Quere. <p><i>AA ist mürrisch, weil MM nicht mit ihm spielt. Trotzdem konnte er sich nach einer Weile auf die neue Situation einlassen. Er zeigt seine Emotionen durch «Nerven» der anderen Kinder aber unterschwellig beim Malen.</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> • Schachteln sind toll! Sie bieten verschiedenen Niveaus viele Möglichkeiten und scheinen sehr auffordernd zu sein. Trotzdem gut, dass wir sie nicht von Anfang an angeboten haben. • SA kommt jetzt vielleicht öfter dazu, etwas zu konstruieren und ist nicht mehr so verloren wie bis anhin. Mal beobachten... • Vielleicht bringen wir das Spiel «Pferd» mit dem «Haus» sogar in Verbindung. 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
<ul style="list-style-type: none"> • 		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 6	Datum: Fr 28.02.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden
Beobachtungen (& Interpretation)	
<p><u>Beobachtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Es entsteht mit Hilfe von CKi ein gemeinsames Spiel mit SA, AA und VM. Wir sind Bauarbeiter und verzieren das Dach des Hauses mit Kronkorken. Wir benutzen dazu doppelseitiges Klebeband. Zuerst «verkaufe» ich das Klebeband an die Kinder. Dann möchte SA diese Rolle übernehmen. Er reagiert auf das hektische und ungeduldige Verhalten von AA sehr aufgebracht, ruft stets nach mir. Als AA bei einer Diskussion mit SA den Doppelmeter zerbricht und ich schimpfe, spricht SA ein «Klebebandverbot» für AA aus. Schreibt ein Schild dafür. Aus dieser Rolle («Ich bin der Klebebandchef und AA darf keines mehr haben») kommt er erst heraus, als ich einschreite und das Verbot wieder aufhebe. AA ist in dieser Zeit sehr unruhig und findet kaum in ein Spiel. <p><i>SA hat gerne die Kontrolle über eine Situation (sucht so Sicherheit?). Aber auch dann wirkt er nicht sonderlich entspannt und wird laut und nervös, sobald sich ein anderes Kind auch aktiv mit eigenen Ideen einmisch. Solange alles so läuft, wie er sich das denkt, kann er die Rolle des Verkäufers ausfüllen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> AA unruhig, hektisch und «spickt» von Ort zu Ort. Als wir beginnen, das Dach des Hauses zu verzieren, hängt er sich dort ein und arbeitet mit. Als SA sein Klebebandgeschäft schliesst und ihm dann auch noch ein Klebebandverbot ausspricht, reagiert er noch unruhiger. <p><i>Spiel mit mehreren Kindern ist für AA eine Herausforderung in verschiedenen Bereichen. V.a. denke ich, dass die Kommunikation und das «einander verstehen» da einfach zu schwierig ist. Entweder braucht er dann direkte Unterstützung von einer LP oder weniger Mitspieler.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Bei der Besprechung des Projektes (wie lange dauert es noch, wann kommen die Spielsachen zurück, welche tollen Ideen hatten wir schon) äussert sich MM: «Ich möchte lieber mit Karton spielen.» SA äussert sich und sagt: «Ich will dann die Lego wieder holen.» <p><i>MM vermisst die Spielsachen überhaupt nicht. Sie scheint in dem Projekt richtig aufzugehen. Sie kann lange an einem Spiel verweilen, zeigt viel Kreativität und die Fähigkeit, auch andere Kinder in ihr Spiel einzubinden. Sie geniesst die Zeit und scheint auch zu merken, dass sie das gut kann. Für SA ist die Zeit etwas anstrengender. Doch er lässt sich darauf ein. Trotzdem freut er sich, wenn dann seine Lego wieder kommen (die ihm wahrscheinlich wieder mehr Sicherheit bieten).</i></p>	
Reflexion <ul style="list-style-type: none"> Weniger Kinder im Schulzimmer führen meist zu intensiveren Spielmomenten. Dass Medina so in der Sache aufgeht, hatte ich nicht erwartet. Es erstaunt mich aber auch nicht. Toll, dass sich SA trotz der Herausforderung auf das Projekt einlässt. Eine generelle Hypothese von mir: Je mehr ein Kind in sich ruht, umso besser kommt es mit der Situation zurecht. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass 4 Wochen viel zu schnell vorbei gehen... Um kleine Rollenspiele in Gang zu halten (z.B. Baumaterial verkaufen) braucht es viel Hilfe von uns Lehrpersonen. 	
Anpassungen <ul style="list-style-type: none"> Ev ein bisschen Platz schaffen und ein paar Dinge wieder wegräumen. So kommen die Kartonschachteln voll zum Zug und die Kinder können sich etwas ausbreiten (jetzt, wo Häuser entstehen). 	Weiteres/Besonderes

Beobachtungszeitpunkt Nr. 7		Datum: Mo 02.03.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden • Neue grosse Schachtel (von einem Bügelbrett-System) 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Es entsteht mit Hilfe von CKi die Idee, ein Schiff zu bauen. CKi zeigt ein ausgedrucktes Bild eines Schiffes, um die Idee zu visualisieren. AA und SA lassen sich auf die Idee ein. SA wählt die Aufgabe, einen Masten zu befestigen. Dieses Vorhaben gibt er relativ schnell auf, nachdem der Mast nicht wie gewünscht hält. • SA zieht sich zurück und äussert etwas kleinlaut die Idee, eine Fahne zu malen. Er kreiert eine Piratenfahne (zeichnet einen Totenkopf auf ein Stück Papier). Dann klebt er das Papier oben an den Mast. Er benutzt dazu Klebeband (kurze Stücke, die Fahne hält kaum). Mit Hilfe von CKi klebt er längere Stücke und die Fahne hält besser. <p><i>SAs Umgang mit Klebeband ist wenig zielführend. Er versucht die Sache zu verbessern, verändert aber sein Handeln wenig. Nutzt immer wieder die gleiche Strategie und gibt dann irgendwann auf.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • AA gebärdet, dass er eine Augenklappe braucht. Ich zeige ihm, wie er aus schwarzem Papier und Schnur eine solche basteln kann. Er tut das selbstständig. <p><i>AA hat eine Vorstellung, wie ein Pirat aussieht und kann seine Idee äussern.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • MM klebt das Heck und den Bug des Schiffes an. Danach möchte sie das Bild ausmalen und danach an das Schiff kleben, um es zu verzieren. Dies tut sie mit viel Ausdauer. • Das Schiff ist fertig und die Piraten können loslegen: CKi bietet den Kindern Zeitungshüte an. SA und AA finden Kartonröhren, die sie als Schwerter einsetzen. MM schaltet sich ebenfalls ein. Es entsteht ein wilder Kartonröhrenkampf der drei Piraten. • <i>Für alle drei Kinder ist klar: Piraten kämpfen. Zu einer Weiterführung des Spiels kommt es nicht mehr. Die Kinder bleiben in ihrem Kampfspiel und scheinen es zu geniessen, auch wenn es von aussen sehr chaotisch wirkt...</i> 		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> • Die meisten Kinder lassen sich gerne auf Ideen von aussen ein (z.B. Piraten sein). Häufig fehlen jedoch die Vorstellungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, ein solches Spiel aufrecht zu erhalten oder auch weiterzuentwickeln. Hier braucht es jeweils viel Hilfe von aussen. • Manchmal sind auch die einfachen Dinge gut und ermöglichen gemeinsames Tun. Ein Schwertkampf einfach um des Schwertkampfes Willen ☺ - auch gut! 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
•		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 8		Datum: Do 05.03.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden • Neue grosse Schachtel: eine Veloschachtel 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Die drei Kinder (SA, MM, AA) beschäftigen sich mit der Veloschachtel. Reinklettern, Deckel schliessen, Kiste umkippen lassen, rausklettern,...). <p><i>Das explorative, funktionale Spiel ist auch bei den drei Kindern (die in ihrer Entwicklung auch Symbolspiel zeigen) nach wie vor interessant und reizvoll.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CKi bringt Chiffontücher und Korkzapfen zum Spiel hinzu. Es entsteht folgendes Spiel: Ein Kind sitzt in der Schachtel, Deckel oben geschlossen. Durch die Griff-Öffnungen im Karton werden Chiffontücher in die Schachtel gegeben, das Kind in der Schachtel ziehen sie rein. Wenn alle Tücher drin sind, werden sie wieder durch die Öffnungen raus gegeben. <p><i>Um das Spiel weiterzuentwickeln, benötigen die Kinder einen Input von aussen (hier in Form von CKi, die Tücher und Zapfen bringt). Dann können Varianten gefunden werden und das Spiel wird wieder spannender.</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> • Das Piratenschiff wurde kaum mehr beachtet – hat vielleicht zu wenig Aufforderungscharakter für die Kinder oder das Piratenspiel ist zu anspruchsvoll um von den Kindern selbst initiiert zu werden. • Grosse Schachteln üben einen grossen Reiz aus. 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
<ul style="list-style-type: none"> • 		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 9		Datum: Fr 06.03.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Wir besprechen in der Klasse, wie lange unser Projekt noch dauert und wann wir wieder Spielsachen holen können. SA äussert spontan: «Jaa, die Lego!» Als MM und VM sagen, dass sie die Spielsachen lieber noch in den Ferien lassen wollen, blickt SA umher und wird etwas unruhig. Dann sagt er leise: «OK, ich will das auch.» <p><i>SA freut sich auf das Wiederkommen der Spielsachen. Er möchte sich aber der Meinung der anderen Kinder anschliessen. Warum? Vielleicht, weil er denkt, dass das die «richtige» bzw. erwartete Einstellung wäre?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Beim Besprechen der kommenden Spielzeit finden sich schnell zwei Grüppchen. MM und VM wollen mit dem selbstgemachten Auto spielen, SA und AA mit der grossen Velo-Schachtel. Beide Grüppchen verweilen bei ihrem Spiel und sind intensiv im Kontakt miteinander in der Gruppe. <p><i>SA lässt sich auf Interaktion mit AA ein. Sie verweilen lange am Spiel mit und in der Schachtel. Das Spiel was sie zeigen, ist schon aus der Woche bekannt. Das hilft wohl beiden, miteinander zu interagieren.</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> 		
Anpassungen	Weiteres/Besonderes	
<ul style="list-style-type: none"> 		

Beobachtungszeitpunkt Nr. 10		Datum: Mo 09.03.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u> <ul style="list-style-type: none"> SA, MM und AA wählen das Spiel mit dem selbstgebauten Auto. Sie fahren ausserhalb des Schulzimmers im Gang. Nach wiederholtem Ermahnen müssen sie das Auto versorgen, da sie zu schnell und zu gefährlich gefahren sind (es waren noch andere Leute im Gang unterwegs, auf die Rücksicht genommen werden muss). Nach dem Auto-Verbot dauert es rund 2min bis MM sich mit Mitschülerin VM zusammenschliesst und ein neues Spiel findet (Hütte bauen in der Spielecke). <p><i>MM kann sich auf neue Situationen einlassen und ihr Verhalten anpassen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> AA und SA beschäftigen sich nach dem Auto-Verbot mit der Veloschachtel (reinsitzen, Deckel schliessen, wackeln bis die Schachtel umfällt). Die Schachtel leidet stark unter dem Spiel und geht immer mehr kaputt. Auf meinen Hinweis, doch etwas vorsichtiger zu sein, reagieren sie kaum. <p><i>Die Kinder wirken heute etwas aufgeladen mit viel Bewegungsenergie. Es scheint, als suchen AA und SA heute vor allem Bewegungsspiele, wobei sie ihr Verhalten eher wenig anpassen können. Ein wenig ohne Rücksicht auf Verluste... Sich zu bremsen, fällt heute schwer.</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> Wenn bereits gefertigte Spielsachen im Raum sind, greifen die Kinder häufig darauf zurück. Ganz neue Ideen entstehen dann eher weniger. Steht das Auto zu Verfügung, wird das Auto gewählt. Vielleicht auch langsam etwas müde, immer neue Ideen zu entwickeln? Darum wird auf vorhandene Ideen zurückgegriffen? Wenn die Kinder „fahrig“ und aufgeladen sind, fällt es schwer, von aussen zuzuschauen. Da stellt sich immer wieder die Frage, inwiefern ich eingreife oder die Sache laufen lasse... 		
Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> Das Auto wird mal für eine Weile weggeräumt. 	Weiteres/Besonderes Nachmittag im Wald: FB, MM, SA fallen besonders durch ihr fokussiertes, zufriedenes, erkundendes und teilweise gemeinsames Tun rund um einen umgestürzten Baum. VM und AA finden ebenfalls ein gemeinsames Spiel (über Steine hüpfen). Eventuell eine Auswirkung des Projektes...? ☺

Beobachtungszeitpunkt Nr. 11	Datum: Do 12.03.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden
Beobachtungen (& Interpretation)	
<p><u>Beobachtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> M. fährt «aus Versehen» den einen Tisch ganz nach oben. Auf meine Idee, dass wir doch hier ein cooles Haus bauen könnten, steigen MM und AA ziemlich sofort ein. <p><i>MM und AA lassen sich schnell auf Ideen ein und wirken sehr bei der Sache.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> MM klettert auf die Tische und baut oben mit dem Holzböckli und einem Stück Karton. AA hilft mir sofort, grosse Kartonstücke als Wände anzubauen. SA sitzt an einem anderen Tisch und zeichnet etwas. Nach einigen Minuten sagt er: «Ich helfe euch! » und kommt dazu. Er hilft aktiv mit, die Wände mit Kleband zu befestigen. Anschliessend hilft er mir, eine Tür anzubringen (Initiative von mir). <p><i>SA kann in einem kleinen Rahmen auf eine Idee einsteigen und sich beteiligen. Er braucht jemanden, der ihm eine Richtung vorgibt, damit er sich ohne Stress auf etwas einlassen kann.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Die drei Kinder sitzen in der dunklen Hütte (beleuchtet mit einigen Leuchtstäben). Sie essen einen kleinen Zvieri (Apfelschnitze). Sie bleiben ca. 10min in der Hütte und klären die Dinge selber. SHu und ich stehen daneben. <p><i>Die Kinder scheinen ihr Werk zu geniessen... Das Zvieri-Essen in der Hütte hilft wiederum dabei, sich in der Hütte zu beschäftigen. Ohne Zvieri wäre die Situation wahrscheinlich viel unruhiger und unsteter geworden... und sie hätten wohl nicht in ein wirkliches gemeinsames Spiel gefunden. Ein bisschen Struktur und Vorgabe hilft manchmal viel.</i></p>	
Reflexion <ul style="list-style-type: none"> Langsam geht es zu Ende. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Spielzeiten zeigen, wenn die Spielsachen wieder da sind. Gibt es nach wie vor mehr Interaktion (so wie ich das momentan in der Klasse erlebe) oder eher nicht? Auch die Kinder machen sich teilweise Gedanken über das Projektende. Erste Wünsche nach Spielsachen, die wir zurückholen wollen, werden geäussert: Puppen (VM), Lego (SA), Büechli (MM), Autöli (FB) Wie will ich das Zurückholen gestalten? → Erst einmal die Dinge, die sich die Kinder explizit wünschen. D.h. jede/r darf etwas wünschen, was wir am Freitagnachmittag holen werden. Gespielt wird aber erst am Montag wieder damit. 	
Anpassungen <ul style="list-style-type: none"> 	Weiteres/Besonderes

Beobachtungszeitpunkt Nr. 12		Datum: Fr 13.03.2020
allg. Informationen <i>(Material, Besonderes, Abwesenheit Kinder, etc.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus: auf Ideen zurückgreifen / Ideen weiterentwickeln / neue Ideen finden • Blick nach vorne / Überlegungen zum Zurückholen der Spielzeuge • Erste Spielzeuge wieder aus den Ferien holen 	
Beobachtungen (& Interpretation)		
<u>Beobachtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • MM äussert die Idee, die Hütte vom Vortag nochmals aufzubauen (beim Gruppentisch). Sie holt alle Materialien, die beim ersten Mal auch verwendet wurden. • SA äussert nach ca 5min des Alleinspiels den Wunsch, ebenfalls bei der Hütte mitzumachen. Findet selber kaum Anschluss an das Tun der anderen Kinder. Ich gebe ihm die Aufgabe, die Seitenwände aus Karton mit Klebeband zu befestigen. Dies tut er. <p><i>SA braucht in sozialen, interaktiven Situationen nach wie vor viel Hilfe von aussen, um auf gelingende und positive Art teilzunehmen. Es scheint, als falle es ihm schwer, sich selber auf solche Situationen einzulassen und einen Platz im Gefüge zu finden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SA klebt Seitenwände aus Karton fest. Er benutzt ganz kurze Stücke Klebeband, wodurch die Wände nicht halten. Er repariert die Stellen erneut mit kurzen Stücken Klebeband. So wiederholt sich das Auseinanderfallen immer wieder. <p><i>SA scheint es nicht zu gelingen, sein Tun auf das Problem abzustimmen. Er sieht die Verbindung von den kurzen Klebebandstücken zur Stabilität der Wände nicht.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • VM nimmt mit etwas Hilfe von uns Erwachsenen aktiv am Hüttenbau teil. Lässt sich auf Ideen und Hinweise schnell ein. • Beim Aufräumen des Schulzimmers spreche ich mit den Kindern darüber, welche Materialien wir behalten wollen. MM sagt bei allen Dingen, dass sie im Schulzimmer bleiben sollen. <p><i>MM scheint die spielzeugfreie Zeit wirklich gefallen zu haben. Sie möchte die Materialien gerne auch noch länger zu Verfügung haben.</i></p>		
Reflexion		
<ul style="list-style-type: none"> • Schade, ist die Zeit schon vorbei. • Die ersten Spielzeuge konnten wir schon aus den Ferien zurück ins Schulzimmer holen. Dabei waren die Kinder sehr motiviert und aktiv. Es scheint, als freuen sie sich darauf. • Ich werde eine Mischung finden müssen zwischen der Menge an Spielzeug und den unstrukturierten Materialien – alles hat kein Platz im Schulzimmer... 		
Anpassungen		Weiteres/Besonderes <ul style="list-style-type: none"> ➔ Nach der Schule wurde klar, dass wegen COVID-19 die Schulen ab Montag geschlossen werden! <p>Noch unklar, wie und ob das Projekt weitergeführt werden kann (zweite A-Phase mit Spielzeug).</p>